

Computational Thinking im Fach NMG

Explorative Studie zur Konzeption von unplugged Computational-Thinking-Aufgaben für den NMG-Unterricht der 5. und 6. Primarstufe

Masterarbeit
Alexander Welling
Eingereicht am 24.07.2023

Zusammenfassung

Für eine optimale Interaktion mit Computern, müssen Menschen in der Lage sein, die Probleme der realen Welt so zu formulieren, dass sie von einer Maschine (oder einem Menschen) gelöst werden können. Diese Kompetenz, welche unter dem Begriff *Computational Thinking* (CT) bekannt ist, wird bereits in der Regelschule in zunehmendem Masse gefördert. Diesbezüglich propagieren diverse Forschende, CT in naturwissenschaftliche Fächer zu integrieren.

Dementsprechend verfolgt diese Masterarbeit das Ziel, literaturgestützte und praxisnahe unplugged CT-Aufgaben für das Unterrichtsfach *Natur, Mensch, Gesellschaft* (NMG) zu erstellen.

Dazu wurden sechs qualitative Leitfaden-Interviews mit Primarlehrerinnen und NMG-Fachdidaktikern geführt und mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet.

Aus den Ergebnissen ging hervor, dass die Befragten über ein oberflächliches Präkonzept bezüglich CT verfügten, wobei sie CT-ähnliche Problemlösestrategien aus ihrem Alltag kannten und in ihrer Berufspraxis eher unbewusst anwandten. Des Weiteren zählten die Interviewten insgesamt 40 Anwendungsbeispiele für die Integration von CT im Fach NMG auf. Diese können 21 NMG-Kompetenzen zugeschrieben werden, die auf alle zwölf NMG-Kompetenzbereiche verteilt sind.

Basierend auf den Umsetzungsvorschlägen sind acht prototypische unplugged CT-Aufgaben für das Fach NMG entstanden.

Die Erkenntnisse aus dieser Masterarbeit lassen zweierlei Implikationen zu. Einerseits ähnelt CT anderen Problemlösestrategien, die im Alltag eines jeden Menschen genutzt werden. Die Aus- und Weiterbildung im Bereich CT sollte Lehrpersonen demnach aufzeigen, welche Bedeutung diese Kompetenz spezifisch in der Informatik hat. Andererseits weisen die Forschungsergebnisse darauf hin, dass CT in subtiler Weise in den Unterricht der Regelschule integriert werden kann, da es Überschneidungen mit den *Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen* des Fachs NMG und den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 aufweist.

Abstract

In order to achieve optimal interaction with computers, individuals need to be able to express real-world problems in a way that can be solved by machines (or humans). This competency, known as *Computational Thinking* (CT), is already being increasingly fostered in K-12 education. In connection with this, various researchers advocate integrating CT into science subjects.

Accordingly, this master's thesis aims to develop literature-based and practical unplugged CT tasks for the Swiss primary school subject NMG (Eng.: nature, human and society).

To achieve this goal, six qualitative semi-structured interviews were conducted with teachers and NMG didactics experts. Ensuing the data was examined using a qualitative content analysis.

The results revealed that the participants had a superficial preconception of CT, whereupon they were familiar with CT-like problem-solving strategies from their daily lives, which they rather unconsciously applied into their professional practice. Furthermore, the interviewees provided a total of 40 examples of CT integration in NMG, which can be attributed to 21 NMG competencies distributed across all twelve competency areas of NMG.

Based on the implementation suggestions, eight prototypical unplugged CT tasks for NMG were developed.

The findings of this master's thesis have two implications. On the one hand, CT is similar to other problem-solving strategies that are used in daily life. Therefore, education and further training of CT should show teachers the particular value of these skills in computer science. On the other hand, since CT overlaps with *Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen* (Eng.: ways of thinking, working and acting) of the subject NMG and with cross-disciplinary competences, the research results indicate that CT can be subtly integrated into K-12 education.

Inhaltsverzeichnis

ZUSAMMENFASSUNG	I
ABSTRACT	II
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	VI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	VII
TABELLENVERZEICHNIS	VIII
1. EINLEITUNG	1
1.1. ZIELE DER ARBEIT	2
1.2. FORSCHUNGSFRAGEN	2
1.3. AUFBAU DER ARBEIT	3
2. THEORETISCHER HINTERGRUND	4
2.1. DEFINITION UND EINGRENZUNG VON COMPUTATIONAL THINKING.....	4
2.1.1. <i>Erste Definitionsversuche des Begriffs Computational Thinking</i>	4
2.1.2. <i>Kontextualisierung von Computational Thinking</i>	6
2.1.3. <i>Die Operationalisierung von Computational Thinking</i>	8
2.1.4. <i>Nähere Beschreibung von vier ausgewählten Computational-Thinking-Kompetenzen</i>	11
2.2. COMPUTATIONAL THINKING ALS WERTVOLLE 21ST CENTURY SKILLS	13
2.2.1. <i>Begriffsklärung: Fähigkeiten und Kompetenzen</i>	14
2.2.2. <i>Die Relevanz von Computational Thinking</i>	15
2.3. COMPUTATIONAL THINKING IN REGELSCHULEN	16
2.3.1. <i>Zum Vorwissen von Lehrpersonen bezüglich Computational Thinking</i>	16
2.3.2. <i>Zur Integration von Computational Thinking in den Unterricht</i>	17
2.4. COMPUTATIONAL THINKING IM LEHRPLAN 21.....	18
2.4.1. <i>Computational Thinking in den überfachlichen Kompetenzen</i>	19
2.4.2. <i>Computational Thinking im Fach Medien & Informatik</i>	20
2.4.3. <i>Computational Thinking in den Naturwissenschaften und im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft</i>	22
2.4.4. <i>Computational Thinking und Making</i>	24
2.5. UNPLUGGED AUFGABEN ZUR FÖRDERUNG VON COMPUTATIONAL THINKING.....	24
2.5.1. <i>Beispiele für unplugged Computational-Thinking-Aufgaben</i>	25

3. ENTWICKLUNG DER COMPUTATIONAL-THINKING-AUFGABEN NACH DEM DESIGN-THINKING-PROZESS-MODELL	33
3.1. AUFBAU DES DESIGN-THINKING-PROZESS-MODELLS	33
3.2. DAS DESIGN-THINKING-PROZESS-MODELL AUSGERICHTET AUF DIESE MASTERARBEIT	35
4. METHODISCHES VORGEHEN	36
4.1. WAHL DER FORSCHUNGSMETHODE	36
4.2. STICHPROBE	37
4.2.1. <i>Stichprobenauswahl</i>	37
4.2.2. <i>Stichprobenumfang</i>	38
4.3. DATENERHEBUNG IN FORM VON LEITFADENINTERVIEWS	39
4.3.1. <i>Vorbereitung der Interviews</i>	40
4.3.2. <i>Durchführung der Interviews</i>	41
4.3.3. <i>Nachbereitung der Interviews</i>	45
4.4. DATENAUSWERTUNG	45
4.4.1. <i>Transkription und Anonymisierung</i>	45
4.4.2. <i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	46
4.5. EINHALTUNG QUALITATIVER GÜTEKRITERIEN	47
5. ERGEBNISSE	49
5.1. BESCHREIBUNG DER STICHPROBE	49
5.2. VORWISSEN BEZÜGLICH PROBLEMLÖSESTRATEGIEN DER INFORMATIK (COMPUTATIONAL THINKING)	53
5.3. EINSATZ VON COMPUTATIONAL THINKING UND ÄHNLICHEN PROBLEMLÖSESTRATEGIEN IN DER EIGENEN BERUFSPRAXIS	54
5.4. VORSCHLÄGE ZUR VERKNÜPFUNG VON COMPUTATIONAL THINKING MIT DEM FACHBEREICH <i>NATUR, MENSCH, GESELLSCHAFT</i>	57
5.4.1. <i>Ergebnisse aus Interviewfrage 3</i>	58
5.5. ERGEBNISSE BEZOGEN AUF DIE FORSCHUNGSFRAGEN 2 UND 3	67
5.6. WEITERE ANMERKUNGEN DER BEFRAGTEN ABSEITS DER INTERVIEWFRAGEN	68
5.7. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE	69
6. DISKUSSION	70
6.1. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE	70

6.1.1.	<i>FF 1: Aufbau von unplugged Computational-Thinking-Aufgaben.....</i>	<i>70</i>
6.1.2.	<i>FF 2: Identifikation von Computational-Thinking-Kompetenzen durch die Lehrpersonen.....</i>	<i>71</i>
6.1.3.	<i>FF 3: Identifikation von Computational-Thinking-Kompetenzen durch die NMG-Fachdidaktiker</i>	<i>73</i>
6.1.4.	<i>Zur Qualität der genannten Verknüpfungsvorschläge von Computational Thinking mit dem Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft.....</i>	<i>74</i>
6.2.	IMPLIKATIONEN FÜR DIE PRAXIS	75
6.3.	LIMITATIONEN.....	77
7.	BEISPIELE FÜR UNPLUGGED COMPUTATIONAL-THINKING-AUFGABEN AUF BASIS DER ERGEBNISSE.....	79
7.1.	ALLGEMEINE HINWEISE ZU DEN UNPLUGGED COMPUTATIONAL-THINKING- AUFGABEN.....	79
7.2.	KOMMENTAR ZU DEN ERSTELLTEN AUFGABEN.....	80
8.	CONCLUSIO.....	88
8.1.	FAZIT.....	88
8.2.	AUSBLICK	89
	LITERATURVERZEICHNIS	90
	WEITERE QUELLEN.....	100
	ANHANG	101

Abkürzungsverzeichnis

CSTA	Computer Science Teachers Association
CT	Computational Thinking
DAH	Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen
IFTF	Institute for the Future
ISTE	International Society for Technology in Education
K-12	Kindergarten bis 12. Schulstufe
LP21	Lehrplan 21
M&I	Medien & Informatik
MINT	Mathematik, Informatik, Natur und Technik
NMG	Natur, Mensch, Gesellschaft
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
WEF	World Economic Forum

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zusammenstellung genannter Computational-Thinking-Kompetenzen in der Literatur nach Zhang und Nouri (2019)	8
Abbildung 2: Zusammenfassung der Computational-Thinking-Facetten nach Shute et al. (2017), inkl. Definition	9
Abbildung 3: Vergleich der gängigen Computational-Thinking-Praktiken mit den erweiterten Computational-Thinking 2.0-Praktiken nach Tedre et al. (2021)	10
Abbildung 4: Die Elemente, aus denen Kompetenzen zusammengestellt sind (OECD, 2016)	14
Abbildung 5: Checkliste für die mit Scratch programmierte Partyeinladung	21
Abbildung 6: Vorteile von unplugged Aufgaben aus der Aufgabensammlung «Informatik ohne Strom» von Hielscher und Döbeli Honegger (2018)	25
Abbildung 7: Debugging-Aufgabe, Connected 2 (Hartmann et. al., 2023).....	26
Abbildung 8: Umsetzung von Programmbefehlen mit Stift und Papier, Connected 2 (Hartmann et. al., 2023).....	27
Abbildung 9: Vervollständigung eines Programmcodes, Connected 2 (Hartmann et. al., 2023).....	27
Abbildung 10: Auszug aus Roboter programmieren aus der Aufgabensammlung «Informatik ohne Strom» von Hielscher und Döbeli Honegger (2018)	28
Abbildung 11: Verschriftlichung algorithmischen Denkens nach Curzon und McOwan	(2018, S. 29–30).....29
Abbildung 12: Struktogramm	29
Abbildung 13: Unplugged Aufgabe Biberburger, erstellt durch Kim et al. (2022).....	31
Abbildung 14: Unplugged Informatikaufgaben der Webseite csunplugged.org (Bell et al., o. D.).....	32
Abbildung 15: Unplugged Aufgabe Binäre Muster aus csunplugged.org	32
Abbildung 16: Das Design-Thinking-Prozess-Modell nach Gürtler und Meyer (2013).....	34
Abbildung 17: Übersicht über das Forschungsdesign der vorliegenden Masterarbeit	37
Abbildung 18: Das Prozessmodell der induktiven Kategorienbildung nach Mayring (2015) ..	47

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verbindungen zwischen Computational Thinking und Modellen zur allgemeinen Problemlösung	7
Tabelle 2: Die vier Computational-Thinking-Kompetenzen Zerlegung, Abstraktion, Mustererkennung und algorithmisches Denken in der Literatur verortet	11
Tabelle 3: Beschreibung der vier Computational-Thinking-Kompetenzen, die in den Aufgabenstellungen dieser Masterarbeit adressiert werden	12
Tabelle 4: Kernkonzepte und Fähigkeiten von Computational Thinking angewandt auf das Fach Naturwissenschaften	17
Tabelle 5: Die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21, die mittels Computational Thinking gefördert werden können	19
Tabelle 6: Die Denk-, Arbeits-, und Handlungsweisen des NMG-Lehrplans, die mittels Computational Thinking gefördert werden können	23
Tabelle 7: Einbettung der Forschungsfragen in die Interviewfragen	40
Tabelle 8: NMG-Kompetenzen, die den befragten Lehrerinnen während der Interviews zur Auswahl vorgelegt wurden	44
Tabelle 9: Stichprobenbeschreibung	50
Tabelle 10: Interviewergebnisse	58
Tabelle 11: Aus den Interviews abgeleitete NMG-Kompetenzbereiche und Kompetenzen, die sich gemäss der Befragten für eine Verknüpfung mit Computational Thinking eignen	68

1. Einleitung

Computer erfüllen in unserer Gesellschaft zahlreiche relevante Funktionen, die unseren Alltag erleichtern und verbessern. Sie dienen der Kommunikation, Informationssuche, dem Lernen, Arbeiten, Spielen und vielem mehr. Des Weiteren werden sie genutzt, damit komplexe Probleme in Forschung und Alltag gelöst werden können. Kurz gesagt, handelt es sich bei Computern um unverzichtbare Werkzeuge der modernen Welt. Schlussfolgernd ist es unabdingbar, dass Menschen in der Lage sind, optimal mit Maschinen zu interagieren. In diesem Zusammenhang spielt Computational Thinking (CT), zu Deutsch Problemlösestrategien der Informatik, eine zentrale Rolle. Hierbei geht es darum, ein Problem so zu formulieren, dass es von einem Computer (oder einem Menschen) gelöst werden kann. Zur Förderung von CT gelten Aufgaben wie der *Informatik-Biber* oder Aufgaben der Webseite *csunplugged.org* als Vorzeigebispiele. Die dortigen Aufgaben lassen sich optimal mit überfachlichen Kompetenzen und Kompetenzen des Faches *Medien & Informatik* (M&I) vereinbaren, beziehen sich jedoch höchstens ansatzweise auf andere Fachbereiche. Computational Thinking hingegen reicht weit über den M&I-Modullehrplan hinaus. Es beinhaltet metakognitive Lösungsstrategien, die in verschiedenen Lebenssituationen beigezogen werden können. Somit findet es ebenfalls im schulischen Kontext statt und kann mit unterschiedlichen Fachbereichen des Lehrplans 21 (LP21) verbunden werden. Dieser ist jedoch eng gegliedert und zu seiner Umsetzung bedarf es einer wohlbedachten Jahresplanung. Die Kombination von CT mit anderen Fachbereichen, wie *Natur, Mensch, Gesellschaft* (NMG), kann auf Lehrpersonen eine abschreckende Wirkung ausüben. Gründe dafür können das fehlende Fachwissen im Bereich CT sein oder der befürchtete Mehraufwand eines entsprechenden Unterrichtssettings. Damit informatisches Denken fächerübergreifend in den Unterricht Deutschschweizer Schulen eingeplant werden kann und der Aufwand für Lehrpersonen dennoch überschaubar ausfällt, bedarf es Lernaufgaben, die möglichst nahe an den Fachkompetenzen des LP21 liegen. In der Praxis fehlt es jedoch an CT-Aufgaben, die nebst überfachlichen und M&I-Kompetenzen auch die Fachkompetenzen anderer Fächer, wie NMG, aufgreifen. Hier soll diese Masterarbeit ansetzen.

1.1. Ziele der Arbeit

Ziel dieser Masterarbeit ist es, das informatische Denken, das dem Schulalltag teilweise bereits innewohnt, im Unterricht bewusst zu fördern. Dazu werden konzeptuelle unplugged CT-Aufgaben entwickelt, die zusätzlich zu den überfachlichen Kompetenzen des LP21 auch Fachkompetenzen der Bereiche NMG und M&I für die 5. und 6. Primarstufe aufgreifen. Die zwei Hauptziele lauten:

- Die unplugged CT-Aufgaben werden basierend auf Erkenntnissen aus der Literatur entwickelt.
- Die unplugged CT-Aufgaben sollen praxisnah, bzw. auf die Zielgruppe (5. und 6. Primarstufe) angepasst sein. Dazu wird vor der Konzeption der Aufgaben Rücksprache mit Primarlehrpersonen und NMG-Fachdidaktikpersonen gehalten, um herauszufinden wie diese CT mit NMG verknüpfen würden.

1.2. Forschungsfragen

Aus den Hauptzielen der Masterarbeit lassen sich die folgenden Forschungsfragen ableiten.

FF 1: Wie müssen unplugged Computational-Thinking-Aufgaben für die 5. und 6. Primarstufe aufgebaut sein, damit sie überfachliche, aber auch fachliche Kompetenzen der Bereiche NMG und M&I adressieren?

Unterfragen:

- a) Welche Kompetenzen werden CT zugeschrieben?
- b) Welche überfachlichen Kompetenzen des LP21 werden durch CT adressiert?
- c) Wo kommt CT in den Fachbereichen NMG und M&I vor?
- d) Welcher Systematik folgen unplugged CT-Aufgaben?

FF 2: In welchen LP21-Kompetenzen des Fachbereichs NMG erkennen Lehrpersonen der 5. und 6. Primarstufe die CT-Kompetenzen *Zerlegung*, *Abstraktion*, *Mustererkennung* oder *algorithmisches Denken*?

Unterfragen:

- a) Über welches Vorwissen verfügen Lehrpersonen der 5. und 6. Primarstufe bezüglich CT?
- b) Setzen Lehrpersonen CT oder ähnliche Problemlösestrategien in ihrem Unterricht bereits ein?

- c) Sind Lehrpersonen der 5. und 6. Primarstufe in der Lage, potenzielle CT-Aufgaben im LP21 zu erkennen, wenn ihnen die CT-Kompetenzen *Zerlegung*, *Abstraktion*, *Mustererkennung* und *algorithmisches Denken* zuvor beispielhaft aufgezeigt werden?

FF 3: In welchen LP21-Kompetenzen des Fachbereichs NMG erkennen NMG-Fachdidaktikpersonen die CT-Kompetenzen *Zerlegung*, *Abstraktion*, *Mustererkennung* oder *algorithmisches Denken*?

Unterfragen:

- a) Über welches Vorwissen verfügen NMG-Fachdidaktiker oder NMG-Fachdidaktikerinnen bezüglich CT?
- b) Setzen NMG-Fachdidaktikpersonen CT oder ähnliche Problemlösestrategien im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit bereits ein?
- c) Sind NMG-Fachdidaktiker oder NMG-Fachdidaktikerinnen in der Lage, potenzielle CT-Aufgaben im LP21 zu erkennen, wenn ihnen die CT-Kompetenzen *Zerlegung*, *Abstraktion*, *Mustererkennung* und *algorithmisches Denken* zuvor beispielhaft aufgezeigt werden?

1.3. Aufbau der Arbeit

Der Aufbau dieser Masterarbeit ist in acht Kapitel gegliedert. Nach einer kurzen Einleitung in Kapitel 1 erfolgt in Kapitel 2 die Aufarbeitung des theoretischen Hintergrundes. Hier wird der Begriff *CT* definiert und eingegrenzt (Kapitel 2.1), die Relevanz von CT hervorgehoben (Kapitel 2.2), die grundsätzliche Implementation von CT in der Regelschule thematisiert (Kapitel 2.3), CT im Lehrplan 21 verortet (Kapitel 2.4) und der Aufbau von unplugged CT-Aufgaben anhand von Beispielen veranschaulicht (Kapitel 2.5). In Kapitel 3 wird das Design-Thinking Prozess-Modell näher vorgestellt und beschrieben, inwiefern dieses für die Planung und Umsetzung der vorliegenden Masterarbeit genutzt wurde. In Kapitel 4 folgt eine Dokumentation des methodischen Vorgehens bei der Planung, Durchführung und Auswertung der qualitativen Leitfadeninterviews, woraufhin in Kapitel 5 die Interviewergebnisse präsentiert werden. In Kapitel 6 werden die Erkenntnisse aus Literatur und Forschung diskutiert und Kapitel 7 behandelt die konzipierten unplugged CT-Aufgaben, die auf Basis der Vorschläge aus den Interviews entwickelt wurden. Letztlich erfolgt in Kapitel 8 das Conclusio, wo ein Fazit gezogen und ein Ausblick auf weiterführende Forschung formuliert wird.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Definition und Eingrenzung von Computational Thinking

Kapitel 2.1 ist angelehnt an Forschungsfrage 1, Unterfrage a). Hier sollen Hinweise darüber geliefert werden, welche Kompetenzen CT zugeschrieben werden.

Der Begriff *CT* wird in der Literatur unterschiedlich breit definiert. Er wird teilweise eng mit der Informatik verknüpft und teilweise eher interdisziplinär verortet. Schlussfolgernd ist eine einheitliche Bezeichnung nur bedingt möglich. Deshalb wird die Bedeutung von CT in den nachfolgenden Kapiteln aus drei Perspektiven betrachtet: In Kapitel 2.1.1. wird auf unterschiedliche Definitionen eingegangen, in Kapitel 2.1.2. wird CT in einen grösseren Kontext eingeordnet und Kapitel 2.1.3. zeigt auf, welche Kompetenzen CT zugeschrieben werden. Anhand dieser Triangulation wird zum Schluss von 2.1.3. ein Rückblick auf die drei Unterkapitel geworfen und es wird vermittelt, auf welche Definition sich in dieser Masterarbeit berufen wird. In Kapitel 2.1.4. folgt eine Erläuterung der vier CT-Kompetenzen, die in dieser Masterarbeit bei der Erstellung von unplugged CT-Aufgaben aufgegriffen werden.

2.1.1. Erste Definitionsversuche des Begriffs Computational Thinking

Papert (1980) verwendete den Ausdruck *Computational Thinking* bereits in seinem Buch «Mindstorms», wo er den Begriff nicht weiter erläuterte. Sein Werk trägt jedoch einige Grundgedanken von CT in sich. Schon vor über 40 Jahren verwies er darauf, dass Kinder lernen können, Computer zu beherrschen und dass diese Erfahrungen ihre grundsätzliche Art zu lernen und zu denken beeinflussen können. Um diesen Gedanken voranzutreiben, entwickelte Papert bereits Jahre zuvor die Programmiersprache *LOGO* mit, in der eine Schildkröte anhand von Programmierbefehlen über den Bildschirm bewegt wird, die auf ihrem zurückgelegten Pfad eine Linie hinterlässt. Des Weiteren gilt er als Begründer der Lerntheorie des Konstruktivismus. Nach Resnick (1996) basiert Konstruktivismus auf der Annahme, dass Lernen einen aktiven Prozess darstellt, der am effektivsten herbeigeführt werden kann, indem bedeutungsvolle Artefakte konstruiert werden. Resnick zeichnet sich für die Entwicklung der blockbasierten Programmiersoftware *Scratch* verantwortlich, die massgeblich auf Paperts Philosophie basiert.

Wing (2006) griff den Begriff *CT* Jahre später wieder auf und definierte ihn als die Form, wie Informatikerinnen und Informatiker denken. Hier handelt es sich um eine diffuse Aussage, besonders wenn einer Person nicht bekannt ist, womit sich dieser Berufsstamm beschäftigt. Cuny et al. (2010, zitiert nach Wing, 2011) präzisieren jedoch, indem sie erklären, dass es sich um die Denkprozesse handelt, die aufgewendet werden, um ein Problem so auszudrücken, dass dessen Lösung von einem informationsverarbeitenden Agenten ausgeführt werden kann. Diese Definition ähnelt derjenigen nach Aho (2012). Er sieht CT als einen Denkprozess,

Probleme in der Art zu formulieren, dass deren Lösungen in computergestützten Schritten und als Algorithmen dargestellt werden können.

Gemäss Lodi und Martini (2021) gilt Wings Artikel aus dem Jahre 2006 als Anstoss für eine grosse Zahl an Initiativen, die sich der Förderung der Informatikbildung verschrieben haben. Damit einhergehend versuchen zahlreiche Forschende, CT und dessen Elemente zu definieren. Lodi (2020) begutachtete im Rahmen eines Reviews 16 Artikel, die sich mit der Definition von CT befassen. Ihm zufolge sind die meistgenutzten Definitionen in vielerlei Hinsicht ähnlich. So besteht Einigung darüber, dass CT eine Denkweise ist, die der Problemlösung dient. Dazu wird der Lösungsweg in der Form dargestellt, dass er von einem Verarbeitungsagenten ausgeführt werden kann. Shute et al. (2017), die ebenfalls basierend auf einem Review diverse Definitionen und Modelle von CT analysierten, formulieren vergleichbar. Sie sehen CT als Fundament zur Problemlösung, in dem Lösungswege konstruiert werden, die auf einen anderen Kontext transferierbar sind. Damit rahmen sie CT bewusst als eine Sammlung von Kompetenzen ein, die einerseits spezifisch in der Informatik Anwendung finden und andererseits generell zur Problemlösung genutzt werden können.

Die Vorstellung, dass CT weit über die Gebiete der Informatik zur Problemlösung eingesetzt werden kann, wird in der Fachwelt der Informatik jedoch nicht gänzlich unterstützt. So betont Denning (2017), dass die Popularität von CT zu Missinterpretationen geführt hat. Er kritisiert, dass CT interdisziplinäre Leistungen zugeschrieben werden, für die es keine Evidenzen gibt und dass es als universales Werkzeug zur Problemlösung Erwartungen weckt, die nicht erfüllt werden könnten. Für ihn ist CT dicht mit den Konzepten der Informatik verbunden und dient der Berechnung informatischer Modelle. So beinhaltet es gemäss Denning und Tedre (2019) die mentalen Fähigkeiten und Praktiken, welche

- zur Gestaltung von Berechnungen notwendig sind, damit Computer für uns Arbeiten erledigen können und
- die Welt als Komplex von Informationsprozessen erklären und interpretieren.

Tedre et al. (2021, S. 2) unterstreichen, dass der Einsatz von Computern eine zentrale Rolle spielt, wenn es um die Anwendung von CT geht. Diesbezüglich formulieren sie: *«If there were no computers, just algorithms, computing would be mostly an abstract exercise in abstract logic with much more limited practical use in the world.»*

Quasi als Gegenpol dazu betonen Kafai et al. (2020), dass die unterschiedlichen Vorstellungen von CT einander ergänzen und nicht als einander konkurrierend angesehen werden sollen. Sie sehen die Diversität an Perspektiven als eine Ressource, die dabei hilft, das komplexe

Umfeld, in dem das Lehren und Lernen der informatischen Bildung angesiedelt sind, besser zu verstehen.

Abschliessend soll die Definition der *International Society for Technology in Education* (ISTE) und der *Computer Science Teachers Association* (CSTA) herangezogen werden. Es handelt sich hier um zwei Vereinigungen, die sich international für die Informatikbildung einsetzen. Die ISTE und CSTA (2011a, b) schreiben CT unter anderem folgende Aspekte zu:

- Probleme so zu formulieren, dass Computer und andere Werkzeuge genutzt werden können, um diese zu lösen;
- logisches Organisieren und Analysieren von Daten;
- Daten in Form von Abstraktionen, wie Modellen oder Simulationen, darstellen;
- Automatisieren von Lösungen mittels algorithmischen Denkens;
- Identifizieren, Analysieren und Einbinden von möglichen Lösungen, mit dem Ziel, die effizienteste und effektivste Kombination von Lösungsschritten und Ressourcen zu erreichen sowie
- Verallgemeinerung und Transferierung des Problemlöseprozesses auf eine breite Spanne von Problemen.

Zur Formulierung dieser Aspekte wurden über 700 Informatiklehrpersonen, Forschende und Informatikerinnen und Informatiker befragt.

Die bisherigen Definitionsversuche zeigen, dass es sich bei CT um Problemlösestrategien handelt, die in der Informatik Anwendung finden. Im nachfolgenden Kapitel soll die Verknüpfung zwischen CT und Informatik weiter ausgeführt und CT in einem grösseren Bezugsrahmen gezeigt werden.

2.1.2. Kontextualisierung von Computational Thinking

Sowohl in der Literatur als auch auf Webseiten, die die Informatikbildung zum Thema haben, wird CT meist in Form von Mengendiagrammen in einen grösseren Kontext eingefügt – zur Veranschaulichung dienen die Abbildungen 19 bis 21 im Anhang A1 nach Angevine (2017), *Let's Talk Science* (2020) und Zhang und Nouri (2019). Ein Vergleich der Verortungen zeigt, dass CT unterschiedlich eingeordnet wird. Dennoch lassen sich zwischen den drei genannten Abbildungen Gemeinsamkeiten feststellen. Bereits die Auseinandersetzung mit der Definition von CT hat gezeigt, dass es sich hier offensichtlich um Problemlösestrategien handelt, die mit der Wissenschaft der Informatik zu tun haben. Lodi und Martini präzisieren hierzu, dass CT ein Bestandteil der Informatik ist und keine neue Disziplin darstellt. Dennoch überlappen sich die Bereiche CT und Informatik oft nur in Form einer Schnittmenge. Die Problemlösestrategien

des CT gehen demnach über den Bereich der Informatik hinaus und es lassen sich Analogien zu Problemlöseprozess-Modelle der Psychologie erkennen. Das ist nicht verwunderlich, zumal es sich bei CT um Denkstrategien handelt.

Wie in Tabelle 1 ersichtlich, unterteilen Eickelmann et al. (2018) das Konstrukt CT in mehrere Teilbereiche, die sequenziell verlaufen. Auch Palts und Pedaste (2020) spalten den Problemlöseprozess des CT in ähnlicher Weise auf. Sie formulieren drei Phasen, die iterativ aufeinanderfolgen. Als Gegenüberstellung dazu werden die allgemeinspsychologischen Problemlöse-Prozessmodelle nach Betsch et al. (2011) und der *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (2014) beigezogen. Die Gemeinsamkeiten der vier Modelle lassen sich schnell ermitteln. Letztere folgen jeweils einem linearen Prozess, der mit dem Erkennen der Problemsituation beginnt, das Erarbeiten und Ausführen eines Lösungskonzeptes beinhaltet und letztlich mit der Evaluation des Lösungsweges endet.

Tabelle 1

Verbindungen zwischen Computational Thinking und Modellen zur allgemeinen Problemlösung

CT-Prozessmodelle		Problemlöse-Prozessmodelle	
Eickelmann et al. (2018)	Palts & Pedaste (2020)	OECD (2014)	Betsch et al. (2011)
Formulieren und Analysieren von Problemen	Definieren des Problems	Erkunden und Verstehen des Problems	Problemidentifikation
Erheben und Repräsentieren von Daten		Repräsentieren und Formulieren des Problems	Ziel- und Situationsanalyse
Erstellen und Evaluieren von Lösungswegen	Lösen des Problems	Planen und Ausführen der Problemlösung	Planerstellung
Entwickeln von Algorithmen	Analysieren der Lösung	Den Lösungsfortschritt überwachen und reflektieren	Planausführung
			Ergebnisbewertung

Im nächsten Kapitel folgt eine genauere Auseinandersetzung mit den verschiedenen Kompetenzen, die CT zugesprochen werden.

2.1.3. Die Operationalisierung von Computational Thinking

So wie der Begriff *CT* an sich unterschiedlich definiert wird, wird ihm auch ein breites Spektrum von Kompetenzen zugeschrieben. Auch hier besteht keine Einigkeit. Tang et al. (2020) betrachten diverse *CT*-Definitionen und ordnen sie zwei Definitionsperspektiven zu. Einige Forschende definieren *CT* ausgehend vom Programmieren und von Informatikkonzepten. Andere hingegen beschreiben *CT* als eine Reihe von Kompetenzen, die sowohl bereichsspezifisch als auch bereichsübergreifend zur Problemlösung eingesetzt werden können (siehe Anhang A2).

Es bestehen folglich unterschiedlich weit gefasste Konzepte betreffend des Einsatzfeldes von *CT*, was Zhang und Nouri bestätigen. Sie äussern, dass sowohl zwischen den Lehrplänen verschiedener Länder als auch in der Fachliteratur differenzierte Vorstellungen herrschen, was die Operationalisierung von *CT* betrifft. Dies zeigt auch Abbildung 1, in der diverse *CT*-Kompetenzen aufgelistet werden. Dabei wird ersichtlich, dass einige davon in der Literatur wiederholt auftreten, während andere nur vereinzelt genannt werden.

Abbildung 1

Zusammenstellung genannter Computational-Thinking-Kompetenzen in der Literatur nach Zhang und Nouri (2019)

	Barr and Stephenson (2011)	Brennan and Resnick (2012)	Selby (2012)	Grover and Pea (2013)	Seiter and Foreman (2013)	Kalelioglu, Gülbahar, and Kukul (2016)	Angeli et al. (2016)	Repenning, Basawapatna and Escherle (2016)
Abstraction	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Algorithm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Data	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Decomposition	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Parallelisation	✓	✓		✓	✓	✓		
Testing & Debugging	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Control structure	✓	✓		✓		✓		
Automation						✓		
Generalisation			✓			✓	✓	✓
Simulation	✓		✓			✓		
Event		✓						
Being incremental & iterative		✓						
Expressing & connecting & questioning		✓						
Reusing & remixing		✓						
Efficiency & performance constraints				✓				
Systematic processing				✓				
Conceptualising						✓		

Auch Lodi hat sich mit den aufgezählten *CT*-Kompetenzen der Literatur auseinandergesetzt und dazu 16 Papers analysiert. Er fasst die gesammelten Operationalisierungen in vier Kategorien und weitere Unterkategorien zusammen. Eine komplette Übersicht dazu befindet sich im Anhang A3.

Abbildung 2 zeigt eine weitere Aufstellung von *CT*-Operationalisierungen nach Shute et al. (2017), die basierend auf diversen Modellen entstanden ist. Die Autorinnen legen besonderes Augenmerk darauf, die *CT*-Kompetenzen in der Weise zu formulieren, dass sie mit

Schulfächern auf dem Niveau K-12 (vom Kindergarten bis zur 12. Schulstufe) verbunden werden können. Damit heben sie sich von Modellen ab, deren Konzepte auf den Bereich des Programmierens reduziert sind.

Abbildung 2

Zusammenfassung der Computational-Thinking-Facetten nach Shute et al. (2017), inkl. Definition

Facet	Definition
<i>Decomposition</i>	Dissect a complex problem/system into manageable parts. The divided parts are not random pieces, but functional elements that collectively comprise the whole system/problem.
<i>Abstraction</i>	Extract the essence of a (complex) system. Abstraction has three subcategories: (a) <i>Data collection and analysis</i> : Collect the most relevant and important information from multiple sources and understand the relationships among multilayered datasets; (b) <i>Pattern recognition</i> : Identify patterns/rules underlying the data/information structure; (c) <i>Modeling</i> : Build models or simulations to represent how a system operates, and/or how a system will function in the future.
<i>Algorithms</i>	Design logical and ordered instructions for rendering a solution to a problem. The instructions can be carried out by a human or computer. There are four sub-categories: (a) <i>Algorithm design</i> : Create a series of ordered steps to solve a problem; (b) <i>Parallelism</i> : Carry out a certain number of steps at the same time; (c) <i>Efficiency</i> : Design the fewest number of steps to solve a problem, removing redundant and unnecessary steps; (d) <i>Automation</i> : Automate the execution of the procedure when required to solve similar problems.
<i>Debugging</i>	Detect and identify errors, and then fix the errors, when a solution does not work as it should.
<i>Iteration</i>	Repeat design processes to refine solutions, until the ideal result is achieved.
<i>Generalization</i>	Transfer CT skills to a wide range of situations/domains to solve problems effectively and efficiently.

Bei der Spezifizierung von CT unterscheiden Brennan und Resnick (2012), Grover und Pea (2018), die Organisation *K–12 Computer Science Framework* (2016) und Weintrop et al. (2016) zwischen *CT-Konzepten* und *CT-Praktiken*. *Konzepte* beschreiben die Grundpfeiler der informatischen Problemlösestrategien, *Praktiken* stehen für die Handlungen und Prozesse, die bei der Umsetzung der Konzepte geübt und angewandt werden. Als Beispiel beinhaltet das *Konzept der Logik und des logischen Denkens* nach Grover und Pea das Analysieren von Situationen, das Treffen von Entscheidungen und das Ziehen von Schlussfolgerungen. Eine damit verbundene Praktik ist die Problemzerlegung – das Herunterbrechen eines Problems in kleinere Teilprobleme. Ein solches Vorgehen ermöglicht es, die eigentliche Problematik besser einordnen zu können und den Problemlöseprozess überschaubar zu halten. Dieses Prinzip ist in der Informatik auch als *Teile-und-herrsche-Verfahren* (engl. *divide and conquer*) bekannt.

Ergänzend soll an dieser Stelle kurz auf einen Bereich der Informatik eingegangen werden, der in den vergangenen Monaten und Jahren an Popularität gewonnen hat. Die Rede ist von künstlichen Intelligenzen bzw. maschinellem Lernen (engl. *machine learning*).

Anders als bei der herkömmlichen Programmierung werden beim maschinellen Lernen gemäss Tedre et al. (2021) keine Regeln für die Berechnung einer Funktion festgelegt. Stattdessen wird hier eine Maschine dazu gebracht, Annäherungen an eine Funktion zu erlernen. Nach den Autoren bewirkt diese Tatsache, dass mehrere CT-Konzepte, darunter

Debugging, Problemlösen, Korrektheit und *Notional Machines*¹, für maschinelles Lernen unzureichend sind bzw. erweitert werden müssen. Zusätzlich werden durch maschinelles Lernen neue Konzepte eingeführt, die noch nicht als Aspekte des CT einbezogen werden – darunter neuronale Netze, Kuratieren und Trainieren von Daten und Verstärkungslernen.

All diese Veränderungen stellen die traditionellen Ansichten in Bezug auf den CT-Unterricht auf den Stufen K-12 in Frage. Tedre et al. betiteln die Erweiterung der gängigen CT-Konzepte und Praktiken als *CT 2.0*. Abbildung 3 zeigt einen Vergleich der Belange in der traditionellen Programmierausbildung mit der Ausbildung zur Erstellung von Machine-Learning-Modellen. Zur Förderung von CT 2.0 schlagen sie vor, dass Kinder lernen, eigene Datensätze zu erstellen. Die Generierung derartiger Daten können die Lernenden mit Hilfe von Webcam, Mikrofon, Fotos oder anderer Sensoren bewerkstelligen. Im Anschluss können die Kinder ihre gesammelten Informationen für das Training eigener Machine-Learning-Modelle nutzen und so persönliche Automatisierungen erstellen, ohne dass dafür herkömmliche Programmierkenntnisse notwendig sind. Für solche Unterfangen bietet sich beispielsweise die *Teachable Machine* von Google oder die Webseite *MachineLearningForKids.co.uk* an. Letztere wurde von Dale Lane erstellt, einem Softwareentwickler der Firma IBM.

Abbildung 3

Vergleich der gängigen Computational-Thinking-Praktiken mit den erweiterten Computational-Thinking-2.0-Praktiken nach Tedre et al. (2021)

	CT1.0	CT 2.0
Problem solving: Stage 1	Formalize the problem	Collect data from the intended context
Problem solving: Stage 2	Design a solution	Filter and clean data. Label data.
Problem solving: Stage 3	Implement the solution in a stepwise program	Train a model from the available data
Problem solving: Stage 4	Compile and execute the program	Evaluate and use the model
Universality of solution	Weakly context-dependent	Strongly context-dependent
Goodness of solution	In some cases clearly works or doesn't. Can be formally proven to be either correct or incorrect (at advanced levels). Effectiveness can be proven.	Models may display higher or lower confidence. Efficiency can be established through testing. Statistically better or worse (at advanced levels).
Testing	Black-boxed or glass-boxed cross checking of the outputs and the program code	Evaluate the model against predictions, completely black boxed
Debugging	Tracking and tracing program states and code for error.	Experimenting with data, parameters, and hyperparameters, based on trial and error
Philosophy of problem solving	Deductive	Inductive
Structure	Transparent. Visualization tools available.	Black boxed
Notional machines	Stepwise, deterministic, discrete flow of program through states (as contents of memory locations).	Parallel, possibly nondeterministic, passing data through a network
Complexity concerns	Prepare for worst case, optimize for average case	No time / space variance between passing data through a network
Portability	Tedious to make portable to different platforms.	Straightforwardly portable
Trial and error	Discouraged	Necessary
Software life cycle	Traditional, well established life cycle. Clear versioning.	More data create new "versions". Documenting is based on empiricism and reporting of training data.
Syntax and semantics	Syntactically strict, highly structured	Data can be unstructured, loose semantics

¹ Nach Sorva (2013) handelt es sich bei *Notional Machines* um idealisierte Abstraktionen der Hardware, die jedoch auch die Perspektive auf die Programmierung erleichtern sollen, indem aufgezeigt wird, was während der Ausführung eines Programmes passiert.

Schlussfolgerung für diese Masterarbeit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Definitionen und Einordnungen von CT, angelehnt an das Review von Tang et al. (2020), stets in einem grösseren Kontext gesehen werden müssen, wobei das Augenmerk insbesondere auf den wissenschaftlichen Hintergrund der entsprechenden Autorinnen und Autoren oder der Organisation gelegt werden sollte. Für die vorliegende Masterarbeit und die damit verbundene Entwicklung von unplugged CT-Aufgaben werden die Problemlösestrategien des CT nicht nur als Bestandteil der Informatik, sondern auch als übergreifende Methoden zum Lösen von Problemen betrachtet und mit Themen aus dem Fachbereich NMG verbunden.

2.1.4. Nähere Beschreibung von vier ausgewählten Computational-Thinking-Kompetenzen

Im Rahmen dieser Masterarbeit werden unplugged CT-Aufgaben erstellt, welche die Kompetenzen *Zerlegung*, *Abstraktion*, *Mustererkennung* und *algorithmisches Denken* aufgreifen. Nachfolgend wird gezeigt, inwiefern diese Operationalisierungen in der Literatur vertreten sind, woraufhin die genannten CT-Kompetenzen erläutert werden. Schliesslich werden Bezüge zu Problemlösestrategien der allgemeinen Psychologie hergestellt. Damit soll akzentuiert werden, dass es sich bei CT um Denkstrategien handelt, die auch in Themenbereichen abseits der Informatik eingesetzt werden können.

Wie in Tabelle 2 ersichtlich, stehen die genannten Kompetenzen klar mit CT in Verbindung. Ergänzend hierzu seien noch einige Webseiten erwähnt, die sich der Förderung der Informatikbildung widmen: *code.org* (o. D.), *csunplugged.org* (Bell et al., o. D.), *OInf.ch* von Ruh et al. (2022) und *remc.org* (o. D.). Auf allen werden die vier CT-Kompetenzen explizit aufgelistet.

Tabelle 2

Die vier Computational-Thinking -Kompetenzen Zerlegung, Abstraktion, Mustererkennung und algorithmisches Denken in der Literatur verortet

	Grover & Pea (2018)	Weintrop et al. (2016)	Shute et al., (2017)	ISTE & CSTA (2011b)
Zerlegung	Problem decomposition	Preparing Problems for Computational Solutions	Decomposition	Problem Decomposition
Abstraktion	Abstraction	Creating computational abstractions	Abstraction (Data analysis)	Abstraction

Mustererkennung	Pattern recognition	Analyzing Data	Abstraction (Pattern recognition)	Data Analysis
Algorithmisches Denken	Algorithms and algorithmic thinking	Computer Programming	Algorithms	Algorithms & Procedures

Übertragen auf das CT-Prozessmodell nach Palts und Pedaste (siehe Tabelle 1, S. 15) entstammen die Strategien *Zerlegung* und *Abstraktion* dem Definieren der Problemstellung, *Mustererkennung* und *algorithmisches Denken* können dem Lösen des Problems zugeordnet werden. Die vier CT-Kompetenzen können somit aneinandergereiht werden und stellen einen Problemlöseprozess dar.

In Tabelle 3 werden die vier CT-Kompetenzen *Zerlegung*, *Abstraktion*, *Mustererkennung* und *algorithmisches Denken* erläutert. Die Charakterisierung findet nach Grover und Pea (2018), ISTE und CSTA (2011b), Shute et al. (2017) und Weintrop et al. (2016) statt.

Tabelle 3

Beschreibung der vier Computational-Thinking -Kompetenzen, die in den Aufgabenstellungen dieser Masterarbeit adressiert werden

	Beschreibung
Zerlegung	Grosse, komplexe Probleme werden in überschaubare Teilprobleme unterteilt.
Abstraktion	Die unnötigen Aspekte des Sachverhaltes werden ausgeblendet. Es findet ein Fokus auf die relevanten Inhalte und die Hauptidee statt. Die Problemstellung wird generalisiert.
Mustererkennung	Die Informationen werden auf Muster, Zusammenhänge und Regeln hin untersucht. Es entstehen Schlussfolgerungen und verallgemeinerte Lösungsansätze.
Algorithmisches Denken	Es wird eine Serie von geordneten, strukturierten und endlichen Schritten erstellt, die zur Lösung des Problems oder zum Endziel führen.

Die vier informatischen Problemlösestrategien werden auch in der Literatur der Psychologie genannt. Dort lassen sie sich in gewissen heuristischen Prinzipien wiederfinden. So erwähnt Heilmann (2019), dass der Übergang von Algorithmen hin zu Heuristiken fließend ist.

Nach Betsch et al. handelt es sich bei Heuristiken um Faustregeln, die in Situationen der Unsicherheit helfen sollen, ein Urteil zu fällen. Kipman (2020) bezeichnet Heuristiken als Methoden, die in Lern-, Erkenntnis- und Problemprozessen angewandt und mehrmals wiederholt werden. Bei heuristischen Prinzipien handelt es sich wiederum um Strategien, die Bruder und Collet (2011) zufolge spezifisch mit Fachinhalten verbunden sind, jedoch auch im Alltag zur Problemlösung genutzt werden. Nachfolgend werden Parallelen zwischen einigen heuristischen Prinzipien nach Bruder und Collet und den CT-Kompetenz gezogen.

Das *Zerlegungsprinzip* offenbart bereits in seiner Bezeichnung den Bezug zur *Zerlegung*. Auch hier geht es darum, komplexe Probleme in Teilprobleme zu unterteilen. Beim *Invarianzprinzip* wird der Fokus auf übergeordnete Gemeinsamkeiten und Konstanten gelegt, die alle Objekte gemeinsam haben. Diese Beschreibung passt auch auf die *Abstraktion*. Das *Symmetrieprinzip* beinhaltet die Suche nach Symmetrien und Mustern zwischen den einzelnen Teilen und entspricht somit der *Mustererkennung* im CT.

Schliesslich fehlt noch das *algorithmische Denken*, bei dem sich CT vom allgemeinen Problemlösen abhebt. Es befasst sich damit, ein Problem so zu formulieren, dass es automatisiert gelöst werden kann (siehe dazu Kapitel 2.1.1). Algorithmisches Denken soll also dazu führen, dass die Problematik einer Maschine übergeben werden kann. Damit formuliert der Mensch nur noch den Lösungsweg, die eigentliche Lösung des Problems kann von einer Maschine übernommen werden. Nach Nardelli (2019, S. 32) stellt dieser Kerngedanke ein Alleinstellungsmerkmal der Informatik gegenüber allen anderen Wissenschaften dar. Er nennt diesen Perspektivenwechsel «the shift from solving problems to having problems solved» – der Übergang vom Lösen von Problemen hin zum Lösen lassen von Problemen (durch eine Maschine).

Die Beschreibung der vier CT-Kompetenzen, die im Rahmen dieser Masterarbeit spezifisch aufgegriffen werden, zeigt, dass es sich hierbei um Denk- und Problemlösestrategien der Informatik handelt. Darüber hinaus werden sie auch allgemein zum Lösen von Problemen angewendet. Zudem lassen sich die vier Kompetenzen sequenziell zu einem Problemlöseprozess aneinanderreihen.

2.2. Computational Thinking als wertvolle 21st Century Skills

Die Problemlösestrategien der Informatik werden des Öfteren im Zusammenhang mit relevanten Fähigkeiten und Kompetenzen des 21. Jahrhunderts betrachtet – im Englischen als *21st Century Skills* oder *21st Century Competencies* bekannt. Dabei handelt es sich um Kompetenzen und Fähigkeiten, die im 21. Jahrhundert als besonders gefragt gelten. Hierzu gehören *kritisches* und *analytisches Denken*, *Problemlösefähigkeit*, *Kreativität*, *Kommunikation* und viele weitere.

In diesem Kapitel soll zunächst geklärt werden, worum es sich bei *Fähigkeiten* und *Kompetenzen* handelt. Weiter wird aufgezeigt, weshalb CT gelehrt und gelernt werden soll.

2.2.1. Begriffsklärung: Fähigkeiten und Kompetenzen

Fähigkeiten

Laut Böhm und Seichter (2022) stellen Fähigkeiten die Voraussetzung für körperliche und geistige Leistungen dar. Diese Leistungen können sowohl vererbt als auch erlernt sein. Es kann zwischen allgemeinen, bereichsspezifischen und fachspezifischen Fähigkeiten unterschieden werden. Hacker (2014) zufolge sind Fähigkeiten verfestigte, komplexe Wesensmerkmale, die das Ausführen von Tätigkeiten ermöglichen. Er verweist darauf, dass Fähigkeiten im Lauf der Lebensgeschichte entstehen und hauptsächlich kognitiver Natur sind.

Kompetenzen

Gemäss Weinert (2002) handelt es sich bei Kompetenzen um verfügbare oder erlernbare Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zur Problemlösung genutzt werden können. Um Kompetenzen anwenden zu können, spielt auch die motivationale, volitionale und soziale Bereitschaft diese einzusetzen eine Rolle. Weinerts Ausführungen dienen auch als Basis für die Kompetenzorientierung des LP21. Ergänzend formuliert die OECD (2016), dass es sich bei Kompetenzen um die Fähigkeit handelt, Wissen, Fertigkeiten, Einstellungen und Werte gemeinsam mit einem reflektierten Ansatz für Lernprozesse zu mobilisieren mit dem Ziel, in der Lage zu sein, sich in der Welt zu engagieren und zu handeln. Abbildung 4 veranschaulicht, aus welchen Elementen Kompetenzen zusammengestellt sind.

Abbildung 4

Die Elemente, aus denen Kompetenzen zusammengestellt sind (OECD, 2016)

Anmerkung. Die Mobilisierung von Wissen, Fertigkeiten, Einstellungen und Werten verschränkt sich zu Kompetenzen, welche dann zu Handlungen führen.

Wie auch Caduff (2012) feststellt, verbleibt der Versuch, den Begriff *Kompetenzen* zu definieren, ungenau. Einerseits setzen sich die obengenannten Definitionen aus weiteren

mehrdeutigen Begriffen zusammen, andererseits sind sie selbstreferenziell (Kompetenz ist die Fähigkeit – Fähigkeit ist die Kompetenz).

Zusammenfassend kann dennoch gesagt werden, dass es beim Ausüben von Kompetenzen darum geht, das eigene physische und psychische Potenzial handlungswirksam umzusetzen.

2.2.2. Die Relevanz von Computational Thinking

Die Relevanz von CT könnte kaum klarer dargelegt werden. Döbeli Honegger (2016) schreibt, dass die in der Informatik angewandten Denk- und Arbeitsweisen von allgemeinem Wert sind. Sie helfen, Probleme besser zu lösen und ermöglichen das präzise Planen, Arbeiten und Kommunizieren im Team. Wing (2006) bestätigt dies, indem sie äussert, dass CT nebst Lesen, Schreiben und Rechnen zu den analytischen Fähigkeiten eines jeden Kindes gehört. Ebenso erwähnt Genner (2019) CT in ihrer Sammlung elementarer fachlicher Kompetenzen des digitalen Zeitalters. Diesbezüglich hat sie 26 Modelle und knapp 100 Kompetenzen und Fähigkeiten analysiert und zusammengetragen. Gleichbedeutend unterstreicht Wehrli (2019), dass jedes Kind die Grundlagen des CT erlernen sollte, zumal die Informatik die meisten Berufsfelder durchdringt und jede Person deren Grundzüge verstehen muss. Diese Gedanken werden auch vom Schweizer Bund getragen. Schlussfolgernd fordert die eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen (2019), dass Kinder und Jugendliche für ihre Lebens- und spätere Arbeitswelt sowohl technische Kompetenzen als auch *Soft Skills* erlernen sollen, wozu CT ebenfalls zählt.

In gleicher Weise lautet auch der Tenor internationaler Institutionen. So erwähnen Ananiadou und Claro (2009) in ihrem OECD-Dokument, dass die Bewältigung des heutigen Informationsüberflusses besonderer Fähigkeiten bedarf. Dazu gehören das Suchen, Selektionieren, Evaluieren und Organisieren von Informationen. Zusätzlich erwähnen sie das Restrukturieren und Modellieren von Informationen und eigenen Ideen. Computational Thinking befasst sich exakt mit diesen Fähigkeiten – dem Sammeln, Analysieren, Abstrahieren, Repräsentieren, Modellieren und Evaluieren von Daten (siehe dazu auch Kapitel 2.1.3).

Auch die Non-Profit-Organisation Institute for the Future (IFTF) (2020) integriert CT in ihren Report zu den zehn bedeutendsten *Future Skills*. In ähnlicher Form nennt das DQ Institute (2018) in seinem Bezugsrahmen 24 digitale Kompetenzen, darunter die *Content Creation and Computational Literacy*, worin auch CT enthalten ist. Das DQ Institute misst die weltweite digitale Literalität und wird durch die IEEE Standards Association, die OECD und das World Economic Forum (WEF) unterstützt. Das WEF (2015) selbst zählt in einer Metaanalyse *ICT Literacy* zu den entscheidenden *21st Century Skills*, womit die Fähigkeit gemeint ist, technologiebasierte Inhalte zu nutzen und zu gestalten, Informationen zu verarbeiten und Computer zu programmieren.

Abschliessend deuten Burke et al. (2016) auf die Notwendigkeit hin, dass Jugendliche algorithmische Entscheidungsfindungen verstehen können. Weiter sollen sie in der Lage sein, sowohl mit Menschen als auch mit künstlichen Intelligenzen und Maschinen zusammenzuarbeiten. Informatische Denkweisen spielen hier eine zentrale Rolle. Sie tragen dazu bei, Maschinen und deren Vorgehen besser zu begreifen. Eine Sache zu verstehen bedeutet, die Furcht vor dem Unbekannten zu verlieren und ein Stück Mündigkeit zu gewinnen. Das hat die Geschichte immer wieder gezeigt und ist insbesondere in einer Zeit, in der Kunstschaffende sich davor fürchten, dass Algorithmen die Menschheit ihrer Kreativität berauben, umso zentraler – hierzu sei beispielhaft der NZZ-Bericht von Fulterer (2022) erwähnt.

Kurz gefasst gehört CT zur gegenwärtigen und zukünftigen Grundbildung einer jeden Person, was durch eine Vielzahl von Fachkräften und Organisationen bestätigt wird.

2.3. Computational Thinking in Regelschulen

In diesem Unterkapitel wird thematisiert, welches Vorwissen angehende Lehrpersonen bezüglich CT aufweisen und wie Problemlösestrategien der Informatik im Unterricht implementiert werden können.

2.3.1. Zum Vorwissen von Lehrpersonen bezüglich Computational Thinking

Für eine optimale Förderung von CT in der Regelschule bedarf es Lehrpersonen, die sich mit den Konzepten und Praktiken des CT auskennen. Nachfolgend werden zunächst zwei Studien präsentiert, die dokumentieren, wie es um das Vorwissen angehender Lehrpersonen steht.

Yadav et al. (2017) berichten in ihrer Studie mit insgesamt 95 *Preservice Teachers*, dass angehende Lehrpersonen oberflächliche und sehr unterschiedliche Vorstellungen von CT aufweisen, welche sich oft nicht mit den Definitionen nach CSTA und ISTE decken. Während einige CT mit der Nutzung von Computern assoziieren, verbinden es andere mit Problemlösen und logischem, mathematischem oder algorithmischem Denken.

Ähnliche Resultate präsentieren auch Lamprou und Repenning (2018), die im Rahmen eines Informatikmodules an der PH FHNW 447 Studierende bezüglich CT gefördert und wiederholt befragt haben. Sie erläutern, dass 59.5 % der Teilnehmenden keine adäquate oder eine fragwürdige Vorstellung von CT zeigten. Auch hier waren die CT-Definitionen der Studierenden breit gefächert. Beispiele dafür sind: «...*computational thinking means*

understanding how a computer thinks...», «...computational thinking has something to do with how the computer works» oder «solution-oriented thinking and acting with computer support». Sowohl in dieser als auch in einer Follow-up-Studie durch Repenning et al. (2020) wurde CT anhand von Game-Design-basierten Aktivitäten gefördert, wobei Repenning et al. mit ihrem Förderkonzept insbesondere die Selbstwirksamkeit der Studierenden in Bezug auf die eigenen Informatikkompetenzen steigern konnten.

2.3.2. Zur Integration von Computational Thinking in den Unterricht

Die Regelschule als Institution, die sich der Allgemeinbildung widmet, bietet ein breites Feld, in dem die Förderung von CT vorangetrieben werden kann. Entsprechend propagieren zahlreiche Forschende, wie Futschek (2016, S. 5), Lamprou und Repenning (2018, S. 74), Li (2021), Manila et al. (2014, S. 2–3) oder Weintrop et al. (2016), dass CT in diverse Unterrichtsfächer integriert werden kann und soll. Barr und Stephenson (2011) unterbreiten hierzu in Form einer Übersicht Vorschläge, wie die Kernkonzepte und Fähigkeiten des CT auf den Stufen K-12 in unterschiedlichen Fachbereichen angewandt werden können. Einen Auszug davon liefert Tabelle 4. Die Abbildung über alle fünf Fachbereiche hinweg befindet sich im Anhang 4.

Tabelle 4

Kernkonzepte und Fähigkeiten von Computational Thinking angewandt auf das Fach Naturwissenschaften

CT Concept, Capability	Science
Data collection	Collect data from an experiment
Data analysis	Analyze data from an experiment
Data representation	Summarize data from an experiment
Problem Decomposition	Do a species classification
Abstraction	Build a model of a physical entity
Algorithms & procedures	Do an experimental procedure
Automation	Use probeware
Parallelization	Simultaneously run experiments with different parameters
Simulation	Simulate movement of the solar system

Anmerkung. Es handelt sich hier um einen Auszug aus der Tabelle *Core Computational Thinking Concepts and Capabilities* nach Barr und Stephenson (2011). Die Abbildung der vollständigen Tabelle befindet sich im Anhang A4.

Li hat dazu Interviews mit Expertinnen und Experten geführt, die sich der Förderung von CT in der Grundbildung verschrieben haben. Sie kommt zu dem Schluss, dass CT gemäss der Befragten auf dem *Elementary Level* (Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren) in ein anderes Fach

integriert werden soll. Dafür werden zwei Gründe genannt: Einerseits eignet sich integratives Lernen optimal für den Unterricht von Primarschulkindern, andererseits sind Lehrpersonen der Primarstufe mit der integrativen Lehrmethode bereits vertraut. Was das *Secondary Level* (Jugendliche im Alter von 11 bis 13 Jahren) betrifft, liegen gemäss Li geteilte Meinungen vor. Einige bevorzugen, wenn CT explizit im Informatikunterricht praktiziert wird. Letztlich sind sich die Befragten dennoch einig, dass die Integration von CT in einen anderen Fachbereich die praktikabelste Lösung darstellt, da dadurch Zeit gespart werde, Entscheidungsträger einfacher überzeugt werden könnten und der Lehrplan damit nicht erweitert werden müsse. Zusätzlich bekräftigen die Interviewten, dass die Problemlösestrategien des CT den Lernenden in kleinen Schritten vermittelt werden sollen, wobei die Lehrperson die Unterstützung ihrer Lernenden mit zunehmender Lernerfahrung reduzieren soll (*Scaffolding*).

Auch in der Befragung von Yadav et al. schlagen die Studierenden unterschiedliche Methoden vor, wie CT im Unterricht gefördert werden könnte. Dazu gehört, CT anhand der Nutzung von Technologien zu fördern, unter anderem mit Computern, Software oder Onlinegames. Weitere Vorschläge lauten, CT zur Lösung von Problemaufgaben zu verwenden oder in unterschiedliche Fächer zu integrieren, wobei meist das Fach Mathematik genannt wurde. Gleichsam dem Vorwissen der Studierenden beurteilen Yadav et al. auch deren Umsetzungsvorschläge als leicht bzw. unspezifisch.

Lehrpersonen drücken in Anbetracht der übergreifenden Integration von CT allerdings auch ihre Bedenken aus. Es wird darauf verwiesen, dass die übergreifende Förderung von CT noch mehr an der limitierten Unterrichtszeit nagt und dass die Denkmechanismen des CT zu komplex für die *Elementary School* bzw. die Primarstufe sein könnten. Dies geht aus Interviews mit zwölf Lehrpersonen durch Rich et al. (2019, S. 185–186) hervor.

Damit die Integration von CT in den Regelunterricht gelingt, so Manila et al. (S. 10), müssen Vorschläge unterbreitet werden, wie Lehrkräfte informatische Problemlösestrategien im Unterricht einsetzen können, um die bestehenden Lehrplananforderungen zu erfüllen. Das nachfolgende Kapitel soll diesen Aspekt näher beleuchten.

2.4. Computational Thinking im Lehrplan 21

Dieses Kapitel adressiert Forschungsfrage 1, Unterfrage b) und c). Es behandelt die Fragen, welche überfachlichen Kompetenzen des LP21 durch CT adressiert werden und wo CT in den Fachbereichen NMG und M&I vorkommt.

2.4.1. Computational Thinking in den überfachlichen Kompetenzen

Gemäss LP21 (D-EDK, 2018a) werden überfachliche Kompetenzen als wesentlicher Bestandteil zur erfolgreichen Lebensbewältigung angesehen und in personale, soziale und methodische Kompetenzen unterteilt. Die genauere Betrachtung der Kompetenzen zeigt, dass CT in allen drei Bereichen zu finden ist. Eine Übersicht dazu bietet die nachfolgende Tabelle 5.

Tabelle 5

Die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21, die mittels Computational Thinking gefördert werden können

Überfachliche Kompetenzen des Lehrplans 21		CT-Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler...		(Grover & Pea, 2018; ISTE & CSTA, 2011b; Shute et al., 2017; Weintrop et al., 2016)
Personale Kompetenzen		
Selbstreflexion	können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.	Debugging
	können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.	Solution evaluation
Selbstständigkeit	können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.	CT generell
Soziale Kompetenzen		
Dialog- und Kooperationsfähigkeit	können Gruppenarbeiten planen.	Parallelism
	können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.	
Methodische Kompetenzen		
Sprachfähigkeit	können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen.	Algorithmic thinking Data visualization
Informationen nutzen	können Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen.	Data collection Data analysis (Pattern recognition) Abstraction
	können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden.	Solution evaluation

	können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken).	
	können die Qualität und Bedeutung der gesammelten und strukturierten Informationen abschätzen und beurteilen.	
Aufgaben und Probleme lösen	können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten.	Data analysis (Pattern recognition)
	können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.	Data visualization
	können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.	Algorithmic thinking
	können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.	Solution development
		Solution evaluation

2.4.2. Computational Thinking im Fach Medien & Informatik

Ein Blick in den Modullehrplan *M&I* (D-EDK, 2018b) offenbart, dass insbesondere die Kompetenz *Algorithmen – MI 2.2* eng mit der Anwendung informatischer Problemlösestrategien verbunden ist. Ausformuliert lautet sie wie folgt.

MI.2.2.: Die Schülerinnen und Schüler können einfache Problemstellungen analysieren, mögliche Lösungsverfahren beschreiben und in Programmen umsetzen.

Die Kompetenz behandelt sowohl das Lesen und Verstehen als auch das Erstellen und Beurteilen von Algorithmen. Damit den Lernenden dies gelingt, ist es unerlässlich, informatische Denk- und Problemlösestrategien anzuwenden.

Als exemplarisches Beispiel kann hier die Unterrichtssequenz *Programmierte Welten* aus dem Deutschschweizer Lehrmittel *Inform@t21* (Fust et al., 2017) dienen, die das Erstellen einer fiktiven Partyeinladung zum Ziel hat. Die gesamte Sequenz ist im Anhang A5 ersichtlich, weitere ergänzende Materialien befinden sich auf der Webseite <https://inform21.ch/de/programmieren/>.

In *Programmierte Welten* werden die folgenden Lernziele angepeilt:

1. Ich kann mit der Onlineprogrammiersprache Scratch einfache Programme erstellen und nutzen.
2. Ich kann im Alltag Programmierungen erkennen, verändern und darstellen.
3. Ich kann Programme mit Wiederholungen und bedingten Schleifen für Entscheidungen lesen, ausführen und selbst erstellen.
4. Ich kann verstehen, dass ein Computer vordefinierte Anweisungen ausführen kann und dass ein Programm eine Abfolge solcher Anweisungen ist.

Hier werden die Lernenden schrittweise ins Programmieren eingeführt, indem Schleifen, Bedingungen und der allgemeine Ablauf eines Programms spielerisch eingeführt werden. Im Weiteren gibt eine Checkliste vor, welche Elemente die endgültige Partyeinladung enthalten sollte (siehe Abbildung 5). Letztlich wird die Unterrichtssequenz von den Lernenden reflektiert und es findet eine Selbstevaluation statt.

Abbildung 5

Checkliste für die mit Scratch programmierte Partyeinladung

Checkliste digitale Einladung

<input type="radio"/> Die Figuren auf meiner Einladung bewegen sich.	<input type="radio"/> Die Einladung hat einen passenden Hintergrund.
<input type="radio"/> Mein Programm enthält Wiederholungen (Schleifen).	<input type="radio"/> Sprechblasen sind im Programm vorhanden.
<input type="radio"/> Töne und Musik sind in der Einladung zu hören.	<input type="radio"/> Die Farbe und das Aussehen der Figuren wechseln.

Wenn du alle Punkte ankreuzen konntest, ist deine Einladung fertig. Bravo!

Anmerkung. Auszug aus dem Lehrmittel Inform@t21 (Fust et al., 2017).

Die digitale Partyeinladung kann auch durch die Lehrperson beurteilt werden. Das Lehrmittel schlägt hier folgende Kriterien vor:

- Die Figuren bewegen sich,
- das Programm enthält Wiederholungen,
- das Programm enthält Töne,
- die Einladung hat einen passenden Hintergrund und enthält Sprechblasen und
- Farbe und Aussehen der Figuren wechseln.

Im Weiteren können die Präsentation und die Erklärung beurteilt werden.

Diese Unterrichtssequenz besteht sowohl aus unplugged Aufgaben, die das Praktizieren von CT ohne elektronische Hilfsmittel ermöglichen, als auch aus Plugged-in-Aufgaben am Computer. In Kapitel 2.5 wird tiefergehend auf unplugged Aufgaben eingegangen, da es Teil dieser Masterarbeit ist, unplugged CT-Aufgaben für das Fach NMG zu konzipieren.

Computational-Thinking-Kompetenzen in Inform@t21 «Programmierte Welten»

Zerlegung: Die Problemstellung, eine programmierte Partyeinladung zu planen, wird zerlegt und in kleinere, schnell lösbare Probleme unterteilt. Dazu werden intuitiv Fragen angeregt, zum Beispiel darüber, welche Elemente eine Einladung benötigt (wie Layout, Töne, Angaben zu Datum, Uhrzeit, Dresscode und Antwortmöglichkeiten) oder darüber, wie die programmierte Figur auf eine Ab- oder Zusage reagiert.

Abstraktion: Die Elemente der ursprünglichen Skizze aus der Teilaufgabe *Meine Einladung zur Party* wird in die blockbasierte Programmiersprache übertragen bzw. *abstrahiert*.

Algorithmisches Denken: Die Teilaufgabe *Programmablauf erkennen* führt in das algorithmische Denken ein. Die Abfolge der eigenen Einladung wird Schritt für Schritt geplant und letztlich in *Scratch* überführt.

Mustererkennung: Bei der Planung wird nach einer Systematik bzw. nach inhaltlichen Bestandteilen gesucht, welche mündliche und schriftliche Partyeinladungen stets enthalten. Diese werden auch in die digitale Version integriert.

Aktionen, die sich wiederholt ereignen, werden in Schleifen gepackt.

Testing und Debugging: Der Programmiercode und dessen Ausgabe werden evaluiert und allenfalls angepasst.

2.4.3. Computational Thinking in den Naturwissenschaften und im Fach *Natur, Mensch, Gesellschaft*

Die überfachliche Integration informatischer Problemlösestrategien birgt die Möglichkeit, Unterrichtsthemen aus neuen, kreativen Perspektiven zu betrachten und CT alltagsnah einzusetzen. Arık und Topçu (2021) demonstrieren dies beispielhaft in ihrer Experimentalstudie, indem sie Lernende dazu animierten, die Abläufe des menschlichen Verdauungssystems unplugged anhand von Rollenspielen, Skizzen und Pseudocodes

algorithmisch darzustellen. In ihrer Studie konnte sich diese Lehr- und Lernmethode gegenüber einer traditionellen Vermittlung (Frontalunterricht, Lückentexte, Erklärvideo) durchsetzen.

Ein weiteres Beispiel führen Sneider et al. (2014) an, indem sie aufzeigen, wie sich im Fach Physik anhand von Simulationen die Auswirkungen von potenzieller und kinetischer Energie mittels eines Skateboards auf einer Rampe veranschaulichen lassen, was allein noch kein CT darstellt. Damit die Lernenden mit den physikalischen Kräften jedoch experimentieren können, müssen sie die Funktionsweise der Simulationssoftware analysieren, verstehen und manipulieren. Hier sind Problemlösestrategien der Informatik gefragt.

Im Sinne der vorangehenden Unterrichtsbeispiele bemerken Weintrop et al. und Grover und Pea, dass CT einen besonders engen Bezug zu Mathematik, Informatik, Natur und Technik (MINT) aufweist – und damit auch zum Fach NMG.

Werden die bisher vorgestellten Problemlösestrategien der Informatik aus Kapitel 2.1.4 mit den *Denk-, Arbeits-, und Handlungsweisen* (DAH) aus dem NMG-Lehrplan (D-EDK, 2018c, S. 21) verglichen, lassen sich gewisse Überschneidungen erkennen. In den DAH wird definiert, wie die Lernenden im kompetenzorientierten Unterricht lernen sollen. Dazu gehören Methoden wie *Ordnen, Vergleichen, Benennen, Strukturieren*, usw. Tabelle 6 zeigt auf, welche der DAH des NMG-Lehrplans mittels CT gefördert werden können und verdeutlicht, dass CT auf umfassender Linie mit dem Fach NMG vereinbar ist.

Tabelle 6

Die Denk-, Arbeits-, und Handlungsweisen des NMG-Lehrplans, die mittels Computational Thinking gefördert werden können

	Denk-, Arbeits-, und Handlungsweisen	Erläuterung	CT-Kompetenz <small>(Grover & Pea, 2018; ISTE & CSTA, 2011b; Shute et al., 2017; Weintrop et al., 2016)</small>
Sich die Welt erschliessen	sich informieren	Recherchieren, befragen, sich erkundigen; Informationen aus Bildern, Texten, Karten, Tabellen, Diagrammen und Grafiken erschliessen: finden, zusammentragen, lesen, verarbeiten, auswerten	Data collection
	dokumentieren	Berichten, entwerfen, festhalten, protokollieren, zeichnen, darstellen, zusammenfassen; Berichte, Protokolle, Texte, Skizzen, Tabellen, Karten, Diagramme, Grafiken, Legenden u. a. erstellen	Data representation

Sich in der Welt orientieren	ordnen	Gesammeltes, Erkundetes, Ergebnisse, Informationen nach Gesichtspunkten ordnen; einordnen, zuordnen, identifizieren, kategorisieren, verorten, zusammenstellen	Abstraction
	vergleichen	Unterscheiden, differenzieren, gegenüberstellen, abgleichen, überprüfen	Data Analysis (Pattern recognition)
	benennen	Namen und Begriffe für Sachen, Merkmale suchen; bezeichnen, kennzeichnen, lokalisieren, charakterisieren.	Abstraction
	strukturieren	In Beziehung setzen; in einen Zusammenhang stellen; systematisieren, vernetzen	Algorithmic thinking
	modellieren	In Modellen denken, Analogien bilden, Gesetzmässigkeiten ableiten, generalisieren	Simulation
	analysieren	Verifizieren, falsifizieren, interpretieren, bestätigen, schlussfolgern, begründen, deuten	Data Analysis (Pattern recognition)
	beurteilen	Sich eine eigene Meinung bilden, bewerten, Prognosen stellen	Solution evaluation

2.4.4. Computational Thinking und Making

Auch *Making* eignet sich als optimale Methode zur Förderung von CT. Hier übernimmt der von Seymour Papert begründete Konstruktivismus eine fundamentale Rolle (siehe S. 4). Nach Assaf (2019) befasst sich eine Person im Rahmen des Makings damit zu tüfteln, auszuprobieren und zu erfinden. Dazu werden einerseits Werkzeuge aus dem technischen und textilen Gestalten (TTG) genutzt und andererseits digitale Hilfsmittel wie 3-D-Drucker, Lasercutter oder Mikrocomputer. Garzi et al. (2019) fügen hinzu, dass es beim Making darum geht, Objekte zu bauen, zu demontieren, weiterzuentwickeln und abzuändern, damit die eigenen Ideen verwirklicht werden können.

Die Offenheit dieses Ansatzes bewirkt, dass Making in diversen Fächern stattfinden kann. So lässt sich die Entwicklung einer Wetterstation, in der der Luftdruck mithilfe eines Mikrocomputers gemessen wird, mit den Fächer M&I, NMG und TTG vereinen. Dass solch kreative Handlungsprozesse problemlösendes Denken fordern und fördern, ist naheliegend. Sie stellen damit ein ideales Spielfeld für die Anwendung von CT dar.

2.5. Unplugged Aufgaben zur Förderung von Computational Thinking

Dieses Kapitel orientiert sich an Forschungsfrage 1, Unterfrage d). Es soll aufzeigen, welcher Systematik unplugged CT-Aufgaben folgen.

Entsprechend ihrer Bezeichnung können unplugged Aufgaben ohne Strom, meist allein mit Stift und Papier, gelöst werden. Diesen und weitere Vorteile bringen Hielscher und Döbeli Honegger (2018) in Abbildung 6 treffend zum Ausdruck. Sie heben unter anderem hervor, dass unplugged Aktivitäten davon zeugen, dass Informatik nicht mit dem Einsatz von Computern gleichzusetzen ist. Des Weiteren betonen sie, dass dieser Aufgabentyp Informatikkonzepte metaphorisch begreifbar machen kann, das heisst im konstruktivistischen Sinn handlungsorientiert aufgebaut ist.

Abbildung 6

Vorteile von unplugged Aufgaben aus der Aufgabensammlung «Informatik ohne Strom» von Hielscher und Döbeli Honegger (2018)

Was lässt sich damit zeigen?	Warum Informatik ohne Strom?
<p>Neben den konkreten Konzepten lassen sich mit Computer Science Unplugged auch folgende Aussagen implizit vermitteln:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informatik ≠ Computer • Informatik ≠ Programmieren • Informatik ≠ schnelllebig • Informatik lässt sich auch einfach erklären 	<p>Computer Science unplugged bietet verschiedene Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzepte können im wahrsten Sinne des Wortes „begriffen“ werden - Bestehende (positive und negative) Vorurteile gegenüber Computern fallen weg - Es wird keine teure Infrastruktur benötigt - Die Beispiele funktionieren auch nach einem Jahr noch ohne Update - Der Vorbereitungsaufwand ist meist geringer - Es geht keine Zeit mit Produktdetails verloren - Die Beispiele funktionieren unabhängig davon, ob gerade wieder eine neue Softwareversion installiert wurde oder das WLAN streikt.

In diesem Zusammenhang legt eine quasi-experimentelle Studie durch del Olmo-Muñoz et al. (2020) nahe, dass Lernende der Primarstufe einen signifikanten Vorteil haben, wenn sie CT zunächst anhand von unplugged Informatikaufgaben praktizieren und erst zu einem späteren Zeitpunkt zu Plugged-in-CT-Aufgaben am Computer übergehen, anstatt direkt mit Plugged-in-Übungen zu starten.

Auch Brackmann et al. (2017) kommen in ihrem Quasi-Experiment mit Pre- und Posttest zu einer ähnlichen Erkenntnis. In ihrer Studie mit Lernenden der 5. und 6. Primarstufe setzte sich die Experimentalgruppe während insgesamt zehn Stunden mit unplugged Aufgaben auseinander, welche die CT-Kompetenzen *Zerlegung*, *Mustererkennung*, *Abstraktion* und *algorithmisches Denken* förderten. Die Kontrollgruppe hingegen erhielt kein Treatment. Die Steigerung der CT-Kompetenzen nahm bei der Experimentalgruppe ein höchst signifikantes Ausmass mit starkem Effekt an. Auch die Kontrollgruppe wies einen Kompetenzzuwachs aus, der jedoch nicht signifikant und ohne Effekt war.

2.5.1. Beispiele für unplugged Computational-Thinking-Aufgaben

Um den Aufbau von unplugged CT-Aufgaben zu verdeutlichen, werden in diesem Unterkapitel passende Beispiele vorgestellt.

Alle Aufgaben haben gemeinsam, dass sie das prozedurale Wissen nach Anderson und Krathwohl (2001, S. 52–55) fördern. Es handelt sich dabei um das Wissen *wie* etwas gemacht werden muss. Dazu können das Erledigen von Routineaufgaben sowie Problemstellungen gehören. Dabei wird meist eine Serie von Lösungsschritten bzw. ein Lösungsprozess durchgeführt.

Angelehnt an die «Qualitätskriterien guter Aufgaben» gemäss Reusser (2013, S. 5–6) wird der Fokus in den vorgestellten Aufgaben auf Kernkonzepte (der Informatik) gelegt. Des Weiteren werden damit die Umsetzung und der Austausch unterschiedlicher Lösungsansätze ermöglicht. Bedingt durch ihre Situiertheit und Anschaulichkeit sowie das Hervorrufen kognitiver Konflikte, tragen die Aufgaben dazu bei, die Neugier und Motivation der Lernenden zu wecken. Damit lassen sie sich den Konfrontationsaufgaben nach Luthiger (2015) zuordnen.

Connected 2, Programmieren ohne Computer

Das erste Beispiel entstammt dem Deutschschweizer Informatiklehrmittel *Connected 2* (Hartmann et al., 2023). In Kapitel 2c *Programmieren ohne Computer* werden die Lernenden angeregt, den Programmcode eines Malroboters zu lesen, auszuführen und zu ergänzen. Somit werden die CT-Kompetenzen *algorithmisches Denken* und *Debugging* gefördert.

Zunächst wird die Abbildung eines ausgeführten Codes mit dem dazugehörigen Programmcode verglichen (siehe Abbildung 7). Beim genauen Lesen und Rekonstruieren des Codes sollte den Kindern auffallen, dass sich hier diverse Fehler eingeschlichen haben, die korrigiert werden müssen.

Darauffolgend versetzen sich die Lernenden in die Rolle des Malroboters und führen einen vorgegebenen Code aus, der ins Heft oder auf ein kariertes Blatt Papier gezeichnet werden kann (siehe Abbildung 8).

Letztlich geht es darum, einen Programmcode zu vervollständigen, sodass der Malroboter den Umriss eines Schiffes darstellt (siehe Abbildung 9).

Abbildung 7

Debugging-Aufgabe, Connected 2 (Hartmann et. al., 2023)

Findest du die Fehler? Notiere.

differenziert werden, indem die Befehle auf verbaler Basis vermittelt werden. Hier würde die auditive Wahrnehmung bzw. die gezielte sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Lernenden zusätzlich gefordert. Eine Anweisung wie *Gehe zwei Schritte vorwärts* beinhaltet beispielsweise keine Informationen bezüglich der Gehgeschwindigkeit oder der Schrittdistanz, die der Roboter ausführen soll. Nun stellt sich die Frage, wie der Roboter reagiert. Anhand dieser Analogie kann den Lernenden aufgezeigt werden, dass Programmiersprachen feingliedrig aufgebaut sind. Auch der Aspekt des *Trial-and-Error* (Versuch und Irrtum), der im Zusammenhang mit CT öfters auftaucht, ist hier von zentraler Bedeutung.

Abbildung 10

Auszug aus *Roboter programmieren* aus der Aufgabensammlung «Informatik ohne Strom» von Hielscher und Döbeli Honegger (2018)

Der Traum vom australischen Magier, unplugged Darstellungsformen von Algorithmen

Curzon und McOwan (2018) stellen in diesem unplugged Beispiel den Ablauf eines Zaubertricks in Form eines verschriftlichten Algorithmus dar (siehe Abbildung 11).

Die blaue und rote Markierung hebt zwei Schleifen hervor. Nach Curzon und McOwan kann anhand von Schleifen dargelegt werden, dass eine Anweisung wiederholt werden soll. Dabei muss die Anweisung nur einmal vollständig ausformuliert werden.

Abbildung 11

Verschriftlichung algorithmischen Denkens nach Curzon und McOwan (2018, S. 29–30)

Führe „Der Traum vom australischen Magier“ aus.

Lege die gewählte Karte auf Position 16.

Stecke die Vorhersage in einen Umschlag.

Legen Sie grob die untere Hälfte des Stapels beiseite.

Wiederholen Sie dies viermal.

Wiederholen Sie es bis keine Karten mehr übrig sind:

Legen Sie eine Karte beiseite.

Behalten Sie eine Karte.

Öffnen Sie den Umschlag, um die vorhergesagte Karte zu enthüllen.

Diese Darstellungsart eines Algorithmus ist bekannt als Pseudo-Code und spiegelt die Vorgänge des algorithmischen Denkens wider. Eine weitere Darstellungsform ist das Ablaufdiagramm, das ebenfalls in Connected 2 veranschaulicht wird (siehe Abbildungen 25 und 26 im Anhang A6). Abbildung 25 wurde im Rahmen der Leitfadeninterviews zur beispielhaften Erläuterung des algorithmischen Denkens verwendet (siehe Anhang B3). Eine andere Möglichkeit zur Darstellung von Algorithmen ist das Struktogramm (siehe Abbildung 12).

Abbildung 12

Struktogramm

Informatik-Biber

Der *Informatik-Biber Schweiz* (Datzko et al., 2022) stellt eine weitere Quelle für unplugged Aufgaben dar. Diese entstehen im Zuge eines Problemlöse-Wettbewerbs, der seit 2010 in der Schweiz durchgeführt wird, in diversen Ländern stattfindet und ursprünglich in Litauen gestartet wurde. Der Wettbewerb wird für unterschiedliche Klassenstufen durchgeführt. In der Schweiz waren es im Jahr 2022 fünf Stufen, beginnend bei Stufe 3 und 4, bis hin zur Schulstufe 11 bis 13. Der Informatik-Biber Schweiz wird massgeblich von der Hasler Stiftung unterstützt, die sich unter anderem aktiv für die Förderung der Informatikbildung in der Schweiz einsetzt.

Exemplarisch wird an dieser Stelle die Aufgabe *Biberburger*, erstellt durch Kim et al. (2022), genauer betrachtet (siehe Abbildung 13). Hier werden vier Hamburger in Bezug auf ihre Zutaten analysiert und mit drei Aussagesätzen bzw. Regeln abgeglichen.

Aus Sicht des problemlösenden Lernens handelt es sich um ein Logical, das unter anderem das genaue Lesen der drei Regeln voraussetzt. Aus informatischer Sicht entsprechen die Regeln Bedingungen, wie sie beim Programmieren Anwendung finden (*Constraint Checking*). In der Informatik werden solche Bedingungen mit dem booleschen Operator *AND* verknüpft. So wird dem Computer vermittelt, dass die endgültige Lösung alle Bedingungen gleichzeitig erfüllen muss – die Bedingungen 1, 2 und 3 müssen also den booleschen Wahrheitswert *TRUE* tragen. Die Vorgabe, dass alle Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden müssen, kann für einen Computer rechenintensiv sein. In der Informatik ist dies als *Constraint-Satisfaction-Problem* (dt. *Bedingungserfüllungsproblem*) bekannt. Auch für einen Menschen sind solche Problemstellungen meist denkintensiv.

Zum erfolgreichen Lösen dieser Aufgabe bieten sich insbesondere zwei CT-Kompetenzen an. Einerseits können durch *Zerlegung* die drei Bedingungen einzeln betrachtet und mit den vier Hamburgern abgeglichen werden.

Bei der genauen Analyse der Hamburger spielt die *Abstraktion* eine bedeutende Rolle. Burger-Bestandteile, die in der aktuellen Bedingung nicht erwähnt sind, werden ausgeblendet. Der Fokus wird auf die relevanten Bestandteile gelegt. Anhand dieser beider Problemlöse-Schritte kann schrittweise ein Burger nach dem anderen ausgeschlossen werden, bis letztlich nur noch Hamburger D) übrig bleibt, der alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt.

Abbildung 13

Unplugged Aufgabe Biberburger, erstellt durch Kim et al. (2022)

Biber Jess macht Biberburger. Er folgt dazu drei Regeln:

1. Die Sauce ist direkt auf dem Fleisch.
2. Das Fleisch und der Käse liegen unter den Gurken, dem Salat und den Zwiebeln.
3. Die Zwiebeln berühren nicht die Brötchenhälften.

Biberburger-Zutaten:

Welcher Biberburger ist nach den drei Regeln zusammengestellt?

Anmerkung. Diese Aufgabe entstammt der unplugged Aufgabensammlung «Informatik-Biber Schweiz 2022»

csunplugged.org

Auf der Webseite csunplugged.org befinden sich mehrere Unterrichtseinheiten für die Vermittlung informatischer Themen (siehe Abbildung 14). Meist enthalten diese einen Verweis zu den CT-Kompetenzen, die in den jeweiligen Lektionen gefördert werden und in welcher Weise dies der Fall ist.

In der Aufgabe *Binäre Muster*, die sich optimal mit dem Fach *bildnerisches Gestalten* verknüpfen lässt, werden die Kinder animiert, binäre Zahlen farblich in einem Gitter von Quadraten zu markieren (siehe Abbildung 15). Diese Darstellung dient dem Zweck, die binären Zahlen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten (Abstraktion). In einem weiteren Schritt kann die Darstellung auf eine Systematik hin analysiert werden (Mustererkennung). Aufbauend auf dieser Aktivität können die Lernenden weitere binäre Muster gestalten.

Abbildung 14

Unplugged Informatikaufgaben der Webseite csunplugged.org (Bell et al., o. D.)

<p>Binärzahlen</p> <p>Alter 5 bis 10 6 lessons 7 curriculum integrations 23 programming challenges</p>	
<p>Sortiernetzwerke</p> <p>Alter 5 bis 14 4 lessons 2 curriculum integrations</p>	
<p>Error detection and correction</p> <p>Nicht in Deutsch verfügbar</p> <p>Alter 5 bis 10 3 lessons 5 curriculum integrations 24 programming challenges</p>	
<p>Searching algorithms</p> <p>Nicht in Deutsch verfügbar</p> <p>Alter 5 bis 10 6 lessons 4 curriculum integrations</p>	

Abbildung 15

Unplugged Aufgabe Binäre Muster aus csunplugged.org

1					
10					
11					
100					
101					
110					
111					
1000					
1001					
1010					
1011					
1100					
1101					
1110					
1111					
10000					

Es existieren noch viele weitere Onlineplattformen für unplugged Aufgaben, die der CT-Förderung dienen. Beispiele dafür sind die Webseiten code.org, thetech.org oder kodable.com.

3. Entwicklung der Computational-Thinking-Aufgaben nach dem Design-Thinking-Prozess-Modell

Zur strukturierten Umsetzung dieser Masterarbeit wird das sechsstufige Design-Thinking-Prozess-Modell des Hasso Plattner Institute of Design der Universität Stanford genutzt. Nach Combelles et al. (2020) und Gürtler und Meyer (2013) verfolgt Design-Thinking das Ziel, Innovation bei der Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen zu fördern oder Problemsituationen zu lösen. Dazu werden die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt gestellt. Auf der Gegenseite sollen teamorientierte Arbeitsprozesse dazu führen, die gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Hierbei spielen auch Aspekte wie flexible Räumlichkeiten oder eine offene Feedback- und Arbeitskultur eine massgebliche Rolle.

Nachfolgend wird einerseits der grundsätzliche Aufbau des Design-Thinking-Prozess-Modells erläutert, andererseits wird aufgezeigt, wie dieses auf die Forschung im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit angewendet wurde.

3.1. Aufbau des Design-Thinking-Prozess-Modells

Die Phasen des Design-Thinking-Prozesses werden je nach Quelle oder Anwendungsbereich geringfügig anders betitelt, wobei der eigentliche Prozess der gleiche bleibt. In dieser Masterarbeit wird Bezug auf Gürtler und Meyer genommen, da deren Bezeichnungen treffend auf die einzelnen Forschungsschritte der Arbeit passen. Die sechs Design-Thinking-Schritte werden nachfolgend aufgezählt und erklärt.

Verstehen: Zu Beginn des Design-Thinking-Prozesses geht es darum, passende Fragen zu stellen und sich dem Forschungsfeld unvoreingenommen zu öffnen. Im Weiteren wird das Forschungsprojekt in dieser Phase sorgfältig geplant und es findet eine vertiefte Auseinandersetzung mit den betroffenen Themenfeldern statt. Dazu gehört das Einlesen in Literatur und Statistiken oder der Austausch mit einer Person, die Expertenstatus aufweist.

Erforschen: Diese Phase beinhaltet die Beschäftigung mit den allfälligen Nutzerinnen und Nutzern des geplanten Produkts. Es geht darum, sich in die Rolle der Zielgruppe zu versetzen und deren Lage nachzuvollziehen. Hierzu eignen sich beispielsweise Interviews mit den Betroffenen, (Web-)Recherche oder Beobachtungen vor Ort.

Synthese: Die zuvor gesammelten Erkenntnisse werden strukturiert und verdichtet, damit die Sichtweisen der Nutzerinnen und Nutzer möglichst deutlich dargelegt werden können. Um dies zu erreichen, bietet es sich an, Venn-Diagramme, 2x2-Matrizen, Storyboards oder andere

Strukturierungsmethoden anzuwenden. Allenfalls hilft es auch Personas zu entwickeln, welche die typischen Nutzenden repräsentieren.

Ideenfindung: Basierend auf den bisherigen Erkenntnissen werden in diesem Schritt Ideen für die Konzeption des beabsichtigten Produkts gesammelt. Dies geschieht nach Art eines Brainstormings, das heisst, die Ideenfindung ist eine offene, tolerante Phase, in der auch ungewöhnliche Gedanken und Vorschläge Platz haben sollen – es gilt: Quantität vor Qualität.

Prototypen: Um sicherzustellen, dass Lösungen auf die Bedürfnisse der Nutzenden ausgerichtet sind, sollen sie in einem frühen Stadium mithilfe von Prototypen getestet werden. Diese Phase ist vom Ausprobieren, Hinterfragen, Umdenken, Verwerfen oder Weiterentwickeln geprägt. Dabei soll das Feedback der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer in die Entwicklung der Lösung einbezogen werden. Es spielt keine Rolle, wie simpel ein Prototyp am Anfang ist. Er kann die grundlegende Lösungsidee darlegen oder auch nur bestimmte Aspekte der Lösung verdeutlichen und überprüfbar machen.

Testen (Implementation): Zum Schluss des Design-Thinking-Prozesses sollen machbare, wirtschaftliche und innovative Produkte oder Dienstleistungen stehen, die auf die Bedürfnisse der Nutzenden abgestimmt sind.

Ein iterativer Prozess

Abbildung 16 zeigt, dass es sich beim Design-Thinking um einen linearen Prozess handelt, was die dicken, kurzen Pfeile verdeutlichen. Allerdings ist dieser Ablauf an jeder Stelle iterativ, was die dünnen, langen, gebogenen Pfeile veranschaulichen. Die *Ideenfindung* kann demnach aufzeigen, dass die Ausgangslage der Nutzenden tiefergehend erforscht werden muss, wobei das *Testen* der Aufgaben wiederum zu neuen Ideen führen kann, usw.

Abbildung 16

Das Design-Thinking-Prozess-Modell nach Gürtler und Meyer (2013)

3.2. Das Design-Thinking-Prozess-Modell ausgerichtet auf diese Masterarbeit

Nachdem das Design-Thinking-Prozess-Modell im vorherigen Kapitel in seinen Grundzügen erklärt wurde, wird es hier spezifisch auf die Entwicklung der unplugged CT-Aufgaben ausgerichtet.

Verstehen

Zunächst werden theoretische Erkenntnisse aus der Literatur gesammelt, Dies beinhaltet die Definition, Kontextualisierung und Operationalisierung von CT sowie dessen Relevanz und Implementation in den Schulunterricht.

Des Weiteren wird das methodische Vorgehen geplant. Die Stichprobe wird ausgewählt und damit verbunden auch eine passende Erhebungsmethode bzw. eine passende Interviewform. Abschliessend wird ein Interviewleitfaden erstellt. Dieser wird im Vorfeld anhand zweier Probeinterviews getestet.

Zusätzlich werden aufgrund der literarischen Erkenntnisse Probeaufgaben erstellt, um Vorerfahrungen zu sammeln und erste Stolpersteine und Herausforderungen kennenzulernen.

Erforschen

In dieser Phase werden die Leitfadeninterviews mit den Lehrpersonen der 5. und 6. Primarstufe und mit den NMG-Fachdidaktikpersonen durchgeführt.

Synthese

Die Audiodaten der Interviews werden transkribiert und kategorisiert bzw. kodiert. Des Weiteren werden die in den Interviews genannten NMG-Kompetenzen, die sich gemäss der Befragten für eine Verknüpfung mit CT eignen, aufgelistet.

Ideenfindung

Auf Basis der genannten NMG-Kompetenzen werden Ideen für unplugged CT-Aufgaben zusammengetragen.

Prototypen

Die unplugged CT-Aufgaben werden erstellt.

Ende der Masterarbeit

Hier endet die Masterarbeit, da eine gründliche Testphase den Umfang dieser übersteigt und auch aus zeitlichen Gründen nicht umsetzbar ist.

Testen

Die prototypischen unplugged CT-Aufgaben werden getestet. Dazu sollte idealerweise eine Interventionsstudie mit Kontrollgruppe samt Pre- und Post-Test durchgeführt werden. Alternativ könnten die erstellten CT-Aufgaben den Interviewten zugesandt werden, um darüber ein kurzes Feedback einzuholen.

4. Methodisches Vorgehen

Wie bereits in der Einleitung formuliert, fehlt es an unplugged CT-Aufgaben, die auf den NMG-LP21 abgestimmt sind. Schlussfolgernd gilt die vorliegende Arbeit als explorative, qualitative Studie.

In den nächsten Unterkapiteln werden die Wahl der Forschungsmethode, die Stichprobe, die Datenerhebung und die Datenauswertung erläutert.

4.1. Wahl der Forschungsmethode

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll untersucht werden, wie unplugged Computational-Thinking-Aufgaben für die 5. und 6. Primarstufe aufgebaut sein müssen, damit sie überfachliche, aber auch fachliche Kompetenzen der Bereiche NMG und M&I adressieren (siehe Forschungsfrage 1, Kapitel 1.2). Nebst einer ausführlichen Literaturrecherche werden dazu Lehrpersonen der Zielstufe und NMG-Fachdidaktiker befragt. Um das Feedback der Personen besser einordnen zu können, wird ebenfalls untersucht, ob sie mit CT oder ähnlichen Problemlösestrategien bereits vertraut sind und in welchem Masse die Befragten in der Lage sind, einzelne CT-Kompetenzen im LP21 zu erkennen (siehe Forschungsfragen 2 und 3, Kapitel 1.2). Hierfür bietet sich ein qualitativer Forschungsansatz an, da ein solcher gemäss Helfferich (2011) und Misoch (2019) unter anderem das Ziel verfolgt, subjektive Sichtweisen und Meinungen zu rekonstruieren und zu analysieren.

Die Befragung der Stichprobe verläuft mittels einer Primäranalyse in Form qualitativer Leitfadeninterviews. Diese Interviewtechnik ist auch als semi- oder halbstrukturiertes Interview bekannt. Nach Döring und Bortz (2016) und Friebertshäuser (2010) zeichnet es sich dadurch aus, dass die interviewende Person den Verlauf der Gespräche nur grob leitet und offene Fragen stellt. Somit wird das Interview primär von den Befragten gesteuert. Des Weiteren bleibt der Ablauf des Interviews flexibel, damit neue Fragen gestellt und vertieft werden können. Döring und Bortz schreiben diesen Forschungstypus den gegenstandserkundenden Studien zu, die der Bildung von Hypothesen und Theorien dienen.

Der Umfang einer Masterarbeit ermöglicht es nicht, eine neue Theorie zu generieren. Nichtsdestotrotz können auch Diplomarbeiten ein erstes Stückwerk grösserer Forschungsvorhaben darstellen.

Die Auswertung der Interviewdaten orientiert sich am Modell der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015). Es handelt sich hierbei um eine regelgeleitete Analysemethode, die Mayring in drei Grundformen unterteilt: die *Zusammenfassung*, die *Explikation* und die *Strukturierung*, wobei sich die *Zusammenfassung* und deren Unterform, die *induktive Kategorienbildung*, besonders für die Auswertung qualitativer Daten eignen.

Abbildung 17 verdeutlicht das Forschungsdesign dieser Masterarbeit. Durch die blaue Markierung wird signalisiert, dass die Beschaffenheit der Forschungsfragen die darauffolgenden Forschungsschritte massgeblich definiert.

Abbildung 17

Übersicht über das Forschungsdesign der vorliegenden Masterarbeit

4.2. Stichprobe

In diesem Kapitel wird auf die Auswahl der Stichprobe und den Stichprobenumfang eingegangen.

4.2.1. Stichprobenauswahl

Für eine qualitative Befragung bieten sich unterschiedliche Samplingverfahren an. Im Falle dieser Masterarbeit ist die Stichprobenauswahl bereits vor Untersuchungsbeginn festgelegt

worden und orientiert sich an Kriterien, die sich aus den Forschungsfragen ableiten lassen. Bei einem solchen Verfahren handelt es sich nach Akremi (2019), Döring und Bortz und Schreier (2010) um ein nicht probabilistisches, kriteriengeleitetes und homogenes Sample. Die Beantwortung von Forschungsfrage 2 (FF2) setzte die Befragung von Lehrpersonen voraus, die sequenziell auf der 5. oder 6. Primarstufe unterrichten. Dazu wurden Lehrpersonen, die in den Kantonen Luzern, Schwyz, Zug und Zürich tätig sind, angefragt. An dieser Stelle gilt es darauf hinzuweisen, dass die zentralschweizerischen Kantone generell eine andere Stufeneinteilung der Primarschule vornehmen, als dies im Kanton Zürich der Fall ist. In der Zentralschweiz wird in *Mittelstufe 1* (3. und 4. Klasse) und *Mittelstufe 2* (5. und 6. Klasse) unterteilt. Im Kanton Zürich wird hingegen meist in *Unterstufe* (1. bis 3. Klasse) und *Mittelstufe* (4. bis 6. Klasse) unterteilt. Entsprechend kamen für den Kanton Zürich auch Primarlehrpersonen in Frage, die zum Befragungszeitpunkt eine 4. Klasse unterrichteten. Zur Beantwortung der Forschungsfrage 3 (FF3) wurden NMG-Fachdidaktiker und -Fachdidaktikerinnen zweier pädagogischer Hochschulen kontaktiert. Alle Anfragen erfolgten via E-Mail, meist in Form einer direkten Anschrift und vereinzelt, indem die Schulleitung oder andere vermittelnde Personen gebeten wurden, die E-Mail-Anfrage zu streuen. Was die Homogenität des Samples betrifft, liegt die Konformität zwischen den Befragten in den theoretischen und praktischen Erfahrungen rund um den Fachbereich NMG. Primarlehrpersonen verfügen hauptsächlich über praktische Erfahrungen aus dem NMG-Unterricht. Personen der NMG-Fachdidaktik profilieren sich dagegen insbesondere durch ihre wissenschaftliche Expertise. Der Einbezug dieser beiden Parteien dient der Datentriangulation und verspricht unterschiedliche Perspektiven auf den Fachbereich NMG und die Integration von CT-Problemlösestrategien in ebendiesem Fachbereich.

4.2.2. Stichprobenumfang

Insgesamt bekundeten vier Lehrerinnen und zwei NMG-Fachdidaktiker ihre Teilnahme, die restlichen Angefragten waren entweder nicht gewillt teilzunehmen oder ignorierten die Anfrage. Zwei Lehrerinnen waren im Kanton Zug berufstätig und je eine Lehrerin in den Kantonen Schwyz und Zürich. Die beiden NMG-Fachdidaktiker dozierten zum Befragungszeitpunkt jeweils an einer anderen pädagogischen Hochschule. Der Stichprobenumfang von $N = 6$ wurde aus zeitlichen und personellen Gründen bewusst gewählt. Als Orientierung wurde hier zum einen Helfferich (2011, S. 175) berücksichtigt, die darauf verweist, dass ein Stichprobenumfang von $N = 6$ einer erreichbaren Grösse für eine Diplomarbeit entspricht. Zum anderen wurde diesbezüglich auch ein Methodenberater zu Rate gezogen.

4.3. Datenerhebung in Form von Leitfadeninterviews

Einige zentralen Fakten bezüglich der Datenerhebung durch Leitfadeninterviews wurden bereits in Kapitel 4.1 genannt. Nachfolgend wird diese Interviewtechnik ausführlicher eräutert.

Friebertshäuser (2010) erklärt, dass Leitfadeninterviews ein Vorwissen bezüglich des Forschungsgegenstands verlangen. Erst theoretische oder empirische Erkenntnisse ermöglichen es, die notwendigen Leitfadenfragen zu formulieren – im Falle dieser Masterarbeit liefert Kapitel 2 die notwendigen theoretischen Vorkenntnisse.

Ergänzend erwähnt Helfferich (2014), dass ein Leitfaden anstelle von Fragen auch Erzählaufforderungen oder eine Kombination von beidem enthalten kann. Ein Leitfaden kann des Weiteren Anweisungen oder Stimuli inkludieren, wie die Aufforderung, ein Bild oder eine Problemsituation zu kommentieren.

Die Kombination von Fragen und Erzählaufforderungen ist in den Interviewleitfäden im Anhang B1 und B2 ersichtlich. Anhang B1 stellt den Interviewleitfaden dar, der für die Gespräche mit den Lehrpersonen verwendet wurde, B2 denjenigen, der beim Austausch mit den NMG-Fachdidaktikern verwendet wurde.

Die Funktionen eines Leitfadens sind vielfältig. So kann er nach Friebertshäuser der Sicherung einer Vergleichbarkeit zwischen den Interviewergebnissen dienen. Ergänzend erläutern Mey und Mruck (2020), dass Leitfäden die Forschenden bei der Strukturierung, Formulierung und Diskussion des eigenen Wissens unterstützen können. Weiter kann der Leitfaden während des Interviewgesprächs herangezogen werden, wenn die interviewende Person ins Stocken gerät oder den Gesprächsfaden verloren hat. Zum Abschluss des Interviews dient der Leitfaden als eine Art Checkliste, um zu prüfen, ob alle relevanten Aspekte besprochen wurden.

Ergänzend zum Leitfaden bietet sich der Einsatz der Struktur-Lege-Technik an, die nützlich ist, um das Gesagte stichwortartig zu visualisieren und einzuordnen. Laut Friebertshäuser dient sie der Visualisierung und Rekonstruktion des Gesagten. Dies geschieht, indem relevante Äusserungen stichwortartig auf Karten notiert und sinngemäss angeordnet werden. Damit wird der Überblick über das Gesagte aufrechterhalten. Des Weiteren beteuert Kruse (2022), dass durch das Niederschreiben und Strukturieren der besprochenen Inhalte auch eine Validierung erfolgt, ob die Ausführungen der befragten Person korrekt interpretiert wurden.

Nachdem das Leitfadeninterview, die Funktion von Leitfäden und die Struktur-Lege-Technik erläutert wurden, behandeln die kommenden drei Unterkapitel die Umsetzung der

Leitfadeninterviews und die Art, wie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Datenerhebung abgelaufen sind.

4.3.1. Vorbereitung der Interviews

Ausarbeiten des Leitfadens

Die Strukturierung des Leitfadens begann mit dem Dokumentieren der Rahmenbedingungen für das Interview. Es wurden für das Gespräch benötigte Materialien notiert, Überlegungen zu den Räumlichkeiten festgehalten und ein grobstrukturierter Interviewablauf niedergeschrieben.

Für die Gliederung des Interviewgesprächs diente Misoch (2019, S.68–71) als Unterstützung, die den Aufbau eines Leitfadens in die vier Phasen *Informationsphase*, *Aufwärm- und Einstiegsphase*, *Hauptphase* und *Ausklang- und Abschlussphase* unterteilt.

Die Fragen in den Leitfäden wurden aus den Forschungsfragen abgeleitet. Tabelle 7 bietet diesbezüglich eine gegliederte Übersicht.

Tabelle 7

Einbettung der Forschungsfragen in die Interviewfragen

Forschungsfrage		Interviewleitfaden: Lehrpersonen
FF 2, Unterfrage a)	→	Interviewfrage 1
FF 2, Unterfrage b)	→	Interviewfrage 2
FF 2, Unterfrage c)	→	Interviewfrage 3

Forschungsfrage		Interviewleitfaden: NMG-Fachdidaktiker
FF 3, Unterfrage a)	→	Interviewfrage 1
FF 3, Unterfrage b)	→	Interviewfrage 2
FF 3, Unterfrage c)	→	Interviewfrage 3

Die Interviewfragen wurden präzise ausformuliert, um die Vorbereitung und Durchführung der Interviews eindeutig zu gestalten. Entsprechend wurden auch zwei Varianten des Leitfadens erstellt, da für diese Masterarbeit Gespräche mit unterschiedlichen Zielgruppen – Lehrerinnen und NMG-Fachdidaktiker – stattfanden. Die beiden Leitfäden unterschieden sich inhaltlich jedoch nur geringfügig, beispielsweise wurden die Fachdidaktiker zum Einstieg nicht nach ihrer Berufserfahrung als NMG-Dozenten befragt, zumal deren berufspraktische Erfahrungen online

einsehbar waren. Stattdessen wurde die Gelegenheit genutzt, um näher auf das im Internet beschriebene Curriculum der befragten Didaktiker einzugehen.

Testen des Leitfadens anhand von Probeinterviews

Zur Vorbereitung auf die Interviews wurden zwei Probeinterviews mit Lehrerinnen der 5. Primarstufe durchgeführt. Dazu wurden vertraute Personen gewählt, die sich nach dem Interview Zeit nahmen, den Gesprächsverlauf zu reflektieren und ein offenes Feedback zu geben. Dieses Vorgehen hatte sich in vielerlei Hinsicht bewährt. Zunächst konnte so der gesamte Gesprächsverlauf geübt werden, Stolpersteine in den Formulierungen der Fragen liessen sich überarbeiten und der geschätzte Zeitbedarf für die Interviews konnte verifiziert werden. Auch der Einsatz der Notizkarten zur Anwendung der Struktur-lege-Technik konnte dank der Probeinterviews optimiert werden. Obschon im Vorfeld geplant war, die Notizkarten von den Befragten selbst beschriften zu lassen, führte diese Vorgehensweise bereits im ersten Probedurchgang zu einem Gesprächsunterbruch, weil die Interviewte sich nur noch darauf konzentrierte, ihre Ideen und Vorschläge zu Frage 3 aufzuschreiben. Dadurch wurde es schwieriger, das Niedergeschriebene unmittelbar zu besprechen und Zwischenfragen wie *Wie meinst du das?* oder *Kannst du mir dazu ein Beispiel nennen?* zu stellen. Schliesslich wurde das Ausfüllen der Notizkarten vom Interviewer übernommen, was den Vorteil brachte, dass die Gesprächspartner ihre Gedanken verbalisieren mussten und somit ein Dialog entstand. Des Weiteren konnte der Interviewer dadurch persönlich darauf achten, dass die Notizkarten auch tatsächlich die forschungsrelevanten Informationen enthielten.

4.3.2. Durchführung der Interviews

Dieses Unterkapitel beleuchtet den Verlauf der Interviews. Hierbei wird wiederholt auf die Interviewfragen Bezug genommen, die im Anhang B1 und B2 ersichtlich sind.

Die Einzelinterviews wurden vom 8. bis zum 28. März 2023 durchgeführt und fanden am jeweiligen Arbeitsort der Befragten, in deren Schul- oder Sitzungszimmer, statt. Die Teilnehmenden bekamen im Vorfeld keine vorbereitenden Aufträge. Es konnten alle sechs vereinbarten Interviews durchgeführt werden, zwei davon mit NMG-Fachdidaktikern, vier davon mit Primarlehrerinnen. Alle Befragten zeigten sich mitteilungsfreudig und waren offen und interessiert gegenüber der Gesprächsthematik. In keinem der Interviews herrschte Zeitdruck und es entstanden keinen nennenswerten Unterbrechungen, die den Verlauf der Konversationen störten.

Wie bereits im vorherigen Kapitel angedeutet, folgten die Interviews in ihrer Struktur den vier Phasen nach Misoch (2019). Anhand dieser wird nachfolgend der Gesprächsverlauf dokumentiert.

Informationsphase

Zu Gesprächsbeginn und vor dem eigentlichen Interview wurden die Teilnehmenden gefragt, ob das Gespräch auf Hochdeutsch geführt werden dürfe, aus Gründen der einfacheren Verarbeitung der Audiodaten im Rahmen der Transkription. Es wurde ausdrücklich darauf verwiesen, dass es oberste Priorität sei, dass sich die Gesprächspartner bei Hochdeutsch wohl und in ihrem sprachlichen Ausdruck keinesfalls blockiert fühlen. Andernfalls wäre das Gespräch auf Schweizerdeutsch geführt worden. Alle Interviewten waren einverstanden, das Gespräch auf Hochdeutsch zu führen. Dies stellte keine Probleme dar, da es sich bei den Befragten und dem Interviewer um Personen handelt, die sich auch in ihrem beruflichen Alltag oft auf Hochdeutsch ausdrücken, weshalb die Gespräche intuitiv und locker verliefen.

Daraufhin stellte der Interviewer sich und das Forschungsziel nochmals in Kürze vor, da die Teilnehmenden bereits via E-Mail ausführlich informiert worden waren. Im Weiteren fand eine Aufklärung bezüglich der vertraulichen Behandlung der erhobenen Daten statt, wobei die Interviewten eine Einverständniserklärung unterzeichneten.

Als nächste Massnahme folgte der Hinweis, dass im Interview keine falschen Antworten gegeben werden könnten, was der Entspannung des weiteren Gesprächsverlauf diene. Dadurch wurde auch die Gefahr reduziert, die Antworten aufgrund sozialer Erwünschtheit zu verzerren. Nicht zuletzt gab der Interviewende einen kurzen Überblick über den Ablauf des Interviews und klärte offene Fragen. Schliesslich wurde der weitere Austausch mittels Audiorecorder aufgenommen.

Aufwärm- und Einstiegsphase

Die nächste Phase startete mit einer offenen Einstiegsfrage, bei der die Interviewten über ihre Berufserfahrung berichteten und sowohl ihren beruflichen als auch privaten Bezug zur Informatik schilderten. Die Einstiegsfrage tangierte einen vertrauten Lebensbereich der Befragten und ermöglichte es direkt zu Interviewbeginn, dass die Befragten den Austausch zuversichtlich starten konnten.

Hauptphase

Zum Start der *Hauptphase* wurde das Vorwissen der Interviewten bezüglich CT abgefragt (Frage 1), indem sie ihr Verständnis vom Ausdruck *Problemlösestrategien der Informatik*

erläuterten. Hier wurde bewusst eine deutsche Bezeichnung für CT verwendet, um zusätzliche Verwirrung aufgrund der englischen Begrifflichkeit zu vermeiden.

Der Forschende stellte in der Folge die vier CT-Kompetenzen *Zerlegung*, *Abstraktion*, *Mustererkennung* und *algorithmisches Denken* anhand von Beispielen vor (siehe Anhang B3). Im ersten Interview mit Person B5 demonstrierte er deren Einsatz zusätzlich anhand der NMG-Kompetenz 2.1e (siehe Anhang B4). Danach wurde auf diese zusätzliche Demonstration von CT in NMG verzichtet, zumal sie redundant erschien und sich zeigte, dass bereits die Erläuterungen aus Anhang B3 ausreichten, um den Interviewten einen Einblick in die vier CT-Kompetenzen zu geben.

Das Vorstellen der CT-Kompetenzen diente der Vorbereitung und Einstimmung auf die nächsten beiden Fragen. Bei Frage 2 berichteten die Interviewten, inwiefern sie mit den vier vorgestellten Problemlösestrategien vertraut waren bzw. ob sie solche Vorgehensweisen in ihrem Unterricht bereits eingesetzt hatten.

Durch die Frage 3 wurden die Lehrerinnen und Fachdidaktiker aufgefordert, Vorschläge zu bringen, wie CT mit NMG verknüpft werden könnte. Gefragt waren möglichst konkrete Unterrichtsbeispiele. Diese durften hypothetischer Natur sein, auf bereits durchgeführten Unterrichtsaktivitäten basieren oder mit Hilfe des LP21 herausgesucht werden. Entsprechend lag den Befragten für diese Interviewfrage ein Exemplar des NMG-LP21 zur Hand. Der Forschende notierte die Vorschläge stichwortartig auf Notizkarten und legte sie gruppiert nach CT-Kompetenz auf den Tisch. So lagen beispielsweise alle Vorschläge betreffend den Einsatz von *Zerlegung* beieinander. Die Interviewten hatten damit jederzeit eine Übersicht, zu welchen Themenbereichen und zu welchen CT-Kompetenzen sie bereits Auskunft gegeben hatten (siehe Kapitel 5.4).

Um hier Mehrfachnennungen von Seiten der Lehrerinnen zu vermeiden, wurden den Befragten im Vorfeld je vier Kompetenzbereiche des NMG-LP21 zugeteilt (siehe Tabelle 8). Dieses Vorgehen ermöglichte es, zu unterschiedlichen NMG-Kompetenzbereichen Ideen und Vorschläge für die Anwendung von CT zu sammeln. Dennoch durften die Lehrerinnen auch abseits der vorgegebenen Kompetenzbereiche ihre Ideen und Vorschläge äussern.

Tabelle 8 zeigt, dass die zwölf NMG-Kompetenzbereiche auf drei Lehrerinnen (B1, B3, B4) aufgeteilt wurden. Das Interview mit der vierten Lehrerin (B2) wurde genutzt, um bis dahin nicht angesprochene NMG-Kompetenzbereiche aufzugreifen.

Tabelle 8

NMG-Kompetenzen, die den befragten Lehrerinnen während der Interviews zur Auswahl vorgelegt wurden

Befragte Person	Zugewiesener NMG-Kompetenzbereich
Lehrperson B1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identität, Körper, Gesundheit – sich kennen und sich Sorge tragen 2. Tiere, Pflanzen und Lebensräume erkunden und erhalten 3. Stoffe, Energie und Bewegungen beschreiben, untersuchen und nutzen 4. Phänomene der belebten und unbelebten Natur erforschen und erklären
Lehrperson B4	<ol style="list-style-type: none"> 5. Technische Entwicklungen und Umsetzungen erschliessen, einschätzen und anwenden 6. Arbeit, Produktion und Konsum – Situationen erschliessen 7. Lebensweisen und Lebensräume von Menschen erschliessen und vergleichen 8. Menschen nutzen Räume – sich orientieren und mitgestalten
Lehrperson B3	<ol style="list-style-type: none"> 9. Zeit, Dauer und Wandel verstehen – Geschichte und Geschichten unterscheiden 10. Gemeinschaft und Gesellschaft – Zusammenleben gestalten und sich engagieren 11. Grunderfahrungen, Werte und Normen erkunden und reflektieren 12. Religionen und Weltansichten begegnen
Lehrperson B2	<p><i>Kapazität, um NMG-Kompetenzbereiche aufzugreifen, die in den Interviews mit den anderen drei Lehrpersonen noch nicht besprochen wurden. Aufgelegt wurden:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Stoffe, Energie und Bewegungen beschreiben, untersuchen und nutzen 6. Arbeit, Produktion und Konsum – Situationen erschliessen 7. Lebensweisen und Lebensräume von Menschen erschliessen und vergleichen 8. Menschen nutzen Räume – sich orientieren und mitgestalten

Anmerkung. Zwei Interviews mussten aus terminlichen Gründen kurzfristig neu angesetzt werden, weshalb Befragte B2 die vierte interviewte Lehrerin war.

Für den Austausch mit den NMG-Fachdidaktikern fand im Vorfeld keine Aufteilung der Kompetenzbereiche statt. Ihnen stand es frei, einen Kompetenzbereich zu wählen, der ihrer

Expertise am nächsten war. Damit sollte verhindert werden, die Antwortmöglichkeiten der beiden Befragten unpassend einzuschränken.

Ausklang- und Abschlussphase

Die *Ausklang- und Abschlussphase* wurde genutzt, um bisher unbeantwortete demografische Daten für die Stichprobenbeschreibung zu erheben und um das gesamte Gespräch reflexiv zusammenzufassen. Letztlich wurden die Interviewten dazu aufgefordert, dem Interview relevante Informationen hinzuzufügen, die bisher noch nicht thematisiert worden waren. Nach diesem Schritt endete die Audioaufnahme.

4.3.3. Nachbereitung der Interviews

Sowohl Döring und Bortz als auch Friebertshäuser empfehlen, den Verlauf eines jeden Interviews im Nachgang direkt zu reflektieren, um entstandene Eindrücke und das eigene emotionale Befinden nochmals zu rekonstruieren und niederzuschreiben. Dieser reflektierte Bericht ist wertvoller Bestandteil der Aufbereitung und Auswertung der Interviews. Hierzu gehören nonverbale Äusserungen der befragten Person, die Gesprächsatmosphäre, Unterbrechungen oder störende Nebenereignisse während des Gesprächs.

Auf Basis dieser Empfehlungen wurde zeitnah ein handschriftliches Postskriptum geführt.

4.4. Datenauswertung

Dieses Kapitel startet mit der Beschreibung der Transkription und Anonymisierung der gespeicherten Audiodaten, gefolgt von der Auswertung der Forschungsmaterialien mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015).

4.4.1. Transkription und Anonymisierung

Die Datenauswertung dauerte von Mitte März bis Anfang April und erfolgte anhand der Transkriptionsregeln der *inhaltlich-semantischen Transkription* gemäss Dresing und Pehl (2017). Die initiale, grobe Transkription erfolgte anhand der Web-Applikation von *Microsoft Word*, in der die Audiodaten in Text umgewandelt wurden. Im Anschluss wurden die Textdateien mittels der Software *MAXQDA 2022* nochmals sorgfältig überprüft und ausgebessert.

Mit der Überarbeitung wurde auch direkt die Anonymisierung sensibler Daten vorgenommen. Zur Übersicht wurde dazu ein entsprechendes Protokoll geführt. Die Anonymisierung erfolgte in Form von übergeordneten Bezeichnungen, wie [Name Hochschule] anstelle der genannten Hochschule oder [Ortschaft 1] anstelle der genannten Gemeinde. Zur zusätzlichen Wahrung des Datenschutzes wurden die sechs Befragten mit den Kürzeln B1 bis B6 (**B**efragte/**B**efragter 1 bis 6) bezeichnet.

4.4.2. Qualitative Inhaltsanalyse

Die auszuwertenden Forschungsdaten bestanden aus den transkribierten Audiodaten der Interviewgespräche und den Protokollnotizen des Interviewers. Diese wurden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) verarbeitet.

Gemäss Mayring und Fenzl (2014) handelt es sich hierbei um eine Auswertungsmethode von Texten, die sich im Rahmen der Datenerhebung von sozialwissenschaftlichen Forschungsvorhaben ergeben. Dazu können Interviewtranskripte, Beobachtungsprotokolle, (Internet-)Dokumente oder andersförmige Akten zählen. Dabei wird *kategoriengeleitet* vorgegangen, was bedeutet, dass die analysierten Texteinheiten in abstrahierten Kategorien zusammengefasst und geordnet werden. Mayring unterscheidet zwischen einer *deduktiven* und *induktiven* Kategorienentwicklung. Während die erste auf Basis theoretischer Überlegungen mit Bezug zu bestehenden Konzepten und Forschungsarbeiten durchgeführt wird, werden die Kategorien der zweiten direkt aus dem Material abgeleitet, ohne dass im Vorfeld formulierte Theoriekonzepte aufgegriffen werden.

Da keine Forschungsliteratur gefunden werden konnte, die sich mit unplugged CT-Aufgaben für den NMG-LP21 beschäftigt und entsprechend auch kein vorgefertigter Kodierleitfaden existiert, werden die erhobenen Forschungsdaten anhand einer *induktiven* Kategorienbildung gefiltert.

Induktive Kategorienbildung

Der Prozess der induktiven Kategorienbildung besteht in der Zusammenfassung der erhobenen Forschungsdaten (siehe Abbildung 18). Dazu wurden zunächst die Fragestellungen herangezogen, um den Gegenstand bzw. das Ziel der Analyse zu vergegenwärtigen. Daraufhin wurde das Abstraktionsniveau der zu bildenden Kategorien definiert und festgelegt, in welchem Masse die Aussagen der Befragten heruntergebrochen und einer entsprechenden Kategorie zugeordnet werden. Nach diesen Vorarbeiten wurde das Interviewmaterial bearbeitet und entsprechenden Kategorien zugeordnet bzw. kodiert.

Mayring (2015) empfiehlt, die Kategorisierung des Forschungsinhaltes zu überprüfen, nachdem 10 bis 50 % des Materials kodiert wurden, um sicherzugehen, dass sie dem Analyseziel entspricht. Eine solche Überprüfung erfolgte nach zwei der sechs Interviews (der Kodierfortschritt lag somit bei 33 %) und bestätigte, dass die gebildeten Kategorien konsequent auf das Ziel der Analyse abgestimmt waren und die Kodierung mit den erstellten Kategorien weitergeführt werden konnte.

Letztlich folgte die Ausformulierung der Forschungsergebnisse, die im Kapitel 5 dieser Arbeit dokumentiert ist.

Die ausformulierte induktive Kategorienbildung zur Auswertung der Interviewdaten ist im Anhang B5 nachlesbar.

Abbildung 18

Das Prozessmodell der induktiven Kategorienbildung nach Mayring (2015)

4.5. Einhaltung qualitativer Gütekriterien

Für die Dokumentation und Umsetzung dieses Forschungsvorhabens orientierte sich der Verfasser an den übergeordneten qualitativen Gütekriterien der *Transparenz*, *Intersubjektivität* und *Reichweite* nach Mey und Ruppel (2018). Auch Flick (2014), Steinke (2010) und Strübing et al. (2018) machen inhaltlich ähnliche Aussagen bezüglich der Gütekriterien qualitativer Forschung.

Transparenz

Zur Erfüllung der *Transparenz* bedarf es einer ausführlichen Dokumentation des Forschungsprozesses. Hierzu gehören ausformulierte Forschungsfragen, eine Begründung für die gewählte Methode und Informationen darüber, wie diese im Rahmen der Studie konkret umgesetzt wurde. Im Weiteren sind Angaben zur Stichprobe und eine nachvollziehbare Auswertung und Interpretation der Daten notwendig.

Intersubjektivität

Zur Wahrung der *Intersubjektivität* wurde beachtet, dass die Auswertung der Daten einer plausiblen Argumentation folgt, die nachvollziehbar ist und auch alternative Interpretationen beinhaltet. Letztlich wurde in der Diskussion (siehe Kapitel 6) auch die eigene Rolle des Forschenden reflektiert und offengelegt, wie dieser den Forschungsprozess mit seiner Persönlichkeit geprägt hat.

Reichweite

Trotz der geringen Stichprobengrösse von sechs Befragten konnte in der Diskussion erläutert werden, inwiefern die Forschungsergebnisse mit der vorherrschenden Literatur übereinstimmen und demnach zu einem gewissen Grad auch verallgemeinerbar sind. Damit wurde auch das Gütekriterium der *Reichweite* berücksichtigt.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Interviewergebnisse präsentiert. Teil davon ist die Beschreibung der Stichprobe und des Präkonzepts der Befragten (Kürzel B1 bis B6) in Bezug auf CT. Weiter wird berichtet, inwiefern die Befragten CT bereits (unbewusst) in ihre Berufspraxis einfließen lassen. Letztlich wird darauf eingegangen, wie die Interviewten die vier CT-Kompetenzen *Zerlegung*, *Abstraktion*, *Mustererkennung* und *algorithmisches Denken* mit dem Fach NMG verknüpfen würden. Die Reihenfolge der Unterkapitel orientiert sich an der Reihenfolge der Interviewfragen, wie sie in den Interviewleitfäden (siehe Anhang B1 und B2) auftreten.

Die transkribierten Interviews, auf denen die Forschungsergebnisse basieren, wurden für die Veröffentlichung dieser Masterarbeit entfernt. Im Sinne des Leseflusses wird bereits an dieser Stelle der Verweis zu den einzelnen Interviews im Literaturverzeichnis, Unterkapitel *Weitere Quellen*, dargelegt:

- Befragte 1 (27.03.23)
- Befragte 2 (28.03.23)
- Befragte 3 (15.03.23)
- Befragte 4 (20.03.23)
- Befragter 5 (08.03.23)
- Befragter 6 (27.03.23)

In den Kapiteln 5.2, 5.3 und 5.4 wird konkret Bezug auf die Unterfragen der Forschungsfragen 2 und 3 genommen, wohingegen Kapitel 5.5 die Forschungsfragen 2 und 3 selbst behandelt.

5.1. Beschreibung der Stichprobe

Die erhobenen Stichprobendaten sind auf der folgenden Seite in Tabelle 9 strukturiert dargestellt. Sie wurden anhand der Einstiegsfrage und gezielter Schlussfragen des Leitfadens eingeholt.

Tabelle 9

Stichprobenbeschreibung

Kürzel Person	Alter	Geschlecht	Profession	Berufliche Erfahrung in dieser Funktion in Jahren	Aktuell unterrichtete Stufe	Wird im aktuellen Jahr das Fach NMG oder M&I unterrichtet?	Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Informatikbildung
B1	34	Weiblich	Primarlehrerin	9	5. Klasse	NMG = Ja; M&I = Ja	Nachqualifikation M&I
B2	33	Weiblich	Primarlehrerin	9	6. Klasse	NMG = Ja; M&I = Nein	Nachqualifikation M&I zweimal absolviert, an zwei unterschiedlichen PHs
B3	27	Weiblich	Primarlehrerin	5	4. Klasse	NMG = Ja; M&I = Nein	Nachqualifikation M&I
B4	23	Weiblich	Primarlehrerin	3	5. Klasse	NMG = Ja; M&I = Nein	M&I <u>während</u> dem Studium belegt studiert
B5	40	Männlich	NMG-Fachdidaktiker / -Dozent	13	PH	NMG-Fachdidaktik an der PH	Keine expliziten Kurse absolviert. Während dem Studium Einführungen in Programmieren und statistische Datenverarbeitung gehabt.
B6	41	Männlich	NMG-Fachdidaktiker / -Dozent	6	PH	NMG-Fachdidaktik an der PH	Informatik war Teil des Studiums. Allgemein hohe Affinität, aufgrund früherer beruflicher Tätigkeiten in einer IT-Firma

Klassenlehrerinnen²: Bezug zur Informatik

Auf die Frage *Welchen Bezug hast du zum Fachbereich Informatik?* gaben alle Befragten an, Informatik in unterschiedlichen Fächern zu integrieren, wobei B2 und B4 ausschliesslich das Schulen der Anwendungskompetenzen nannten (und nicht den Einbezug von Informatikkompetenzen). Beispiele dafür waren das Einflechten von Anwendungsprogrammen zur Verarbeitung von Texten und Präsentationen oder das gezielte Recherchieren im Internet. An dieser Stelle soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass im aktuellen Schuljahr ausschliesslich B1 das Fach M&I unterrichtete. Sie sah sich aufgrund ihres Wissensstandes für das Unterrichten des Faches qualifiziert, war diesbezüglich insbesondere zu Beginn, als das Fach neu eingeführt wurde, jedoch verunsichert.

B2 und B3 erläuterten, dass sie Informatik gerne tiefgehender in ihren Unterricht einbetten würden, dies aus Zeitmangel jedoch nicht realisieren könnten.

Was den persönlichen bzw. privaten Bezug zur Informatik anbelangt, äusserten die Befragten mittelmässiges bis eher starkes Interesse. B1 gab an, dass sie sich in ihrer Freizeit selten bewusst mit Informatik beschäftige. Ziel sei es, nicht ins Hintertreffen zu geraten und sich das anzueignen, was gerade benötigt werde. B4 hatte eine ähnliche Haltung, fügte jedoch hinzu, dass sie Informatik an sich «*superspannend*» finde, ihr das Thema gleichwohl zu komplex werden könnte. B2 betonte, dass sie offen sei, Neues auf diesem Gebiet kennenzulernen, sich aber nicht aktiv mit Programmieren auseinandersetze. B3 erklärte, dass sie sich in ihrer Freizeit hauptsächlich mit Anwendungsprogrammen beschäftige, vertiefende informatische Aktivitäten wie Programmieren sich jedoch nicht mit ihren Interessen decken würden.

Im Sinne einer kurzen Rekapitulation kann gesagt werden, dass die Lehrerinnen allesamt qualifiziert waren, das Fach M&I zu unterrichten, wobei dies zum Befragungszeitpunkt nur eine Interviewte tatsächlich tat. Alle gaben an, Informatik in ihren Unterricht einfliessen zu lassen, allerdings wurde lediglich der Einsatz von Anwendungsprogrammen und somit die Förderung von Anwendungskompetenzen genannt. In ihrer Freizeit beschäftigten sich die Interviewten kaum mit Informatik, obschon sie der Thematik gegenüber nicht abgeneigt waren.

² Die Bezeichnung *Klassenlehrerin* deutet auf die Funktion hin, welche die Lehrerinnen zum Interviewzeitpunkt innehatten.

Klassenlehrpersonen übernehmen jeweils die Hauptverantwortung für eine Klasse und unterrichten demnach in der Regel mit einem Pensum von > 50 %, pflegen regelmässigen Elternkontakt und führen andere administrative Arbeiten aus, welche die Lehrtätigkeit mit sich bringt.

Fachlehrpersonen hingegen ergänzen die Unterrichtstätigkeit der Klassenlehrpersonen und konzentrieren ihre Arbeit hauptsächlich auf das Unterrichten einzelner Fächer.

NMG-Fachdidaktiker: Bezug zur Informatik

B5 und B6 gaben beide an, sich im Studium mit Informatik beschäftigt zu haben, zum Beispiel im Rahmen von Einführungen ins Programmieren und die Datenverarbeitung für statistische Auswertungen. B5 ergänzte, dass Informatik bei seiner aktuellen Arbeit an der PH einen geringen Stellenwert habe, da sie im NMG-Lehrplan nicht explizit erscheine. Gleichzeitig betonte er, dass M&I als Modullehrplan einen fächerübergreifenden Charakter habe und somit wiederum doch in den NMG-Lehrplan einfließe. B6 berichtete, dass er sich im Rahmen seiner beruflichen Karriere eingängiger mit Informatik auseinandergesetzt habe, weshalb er auch heute vereinzelt programmiere, um beispielsweise Simulationen zu erstellen. Dabei diene ihm die Informatik als eine Art Werkzeug zur Beschleunigung einiger Arbeitsprozesse.

Auf die Frage *Wie schätzen Sie ihr persönliches Interesse gegenüber der Informatik ein?* entgegnete B5, dass er der Informatik und neuen Technologien allgemein einen hohen Stellenwert beimesse. Des Weiteren erwähnte er, dass seine Kinder in einem Alter seien, in denen sie Roboter zusammenbauen oder andere Spielzeuge nutzen würden, wodurch die Anwendung von Programmierkenntnissen basal gefördert werde, was er ebenfalls als spannend empfinde. B6 drückte ebenso ein hohes Interesse gegenüber der Informatik aus. Er bezeichnete sich selbst als «Early Adopter», der die Entwicklung neuer Technologien, Software oder Tools mitverfolge und gerne selbst ausprobiere – dies mit dem Hintergedanken, seine Arbeitsprozesse zu optimieren. Da er früher auf der Sekundarstufe Informatik unterrichtet habe, interessiere ihn auch das Thema *Schule und Informatik*. Er äusserte, dass dort das Potenzial seines Erachtens noch nicht ausgeschöpft sei – die Unterrichtsinhalte seien noch zu anwendungsbezogen und grundlegende Aspekte der Informatik, beispielsweise CT, würden noch zu oberflächlich oder unzureichend explizit behandelt. Diesen Schluss zog er anhand seiner eigenen Unterrichtserfahrungen und aufgrund seiner Beobachtungen, die er während Hospitationen auf der Primarstufe machte. In diesem Zusammenhang schilderte er, dass Bildungsroboter, wie *Ozobots*, als Belohnung für die Schüler eingesetzt wurden – im Sinne von: «Wenn ihr jetzt gut mitmacht, dürft ihr nachher mit den Ozobots arbeiten.» Er bemerkte, dass dieses didaktische Vorgehen Bedenken bei ihm auslöse. Letztlich bekräftigte er jedoch, dass es sich bei seinen Beobachtungen um episodische Ereignisse gehandelt habe, die nicht repräsentativ gewesen seien.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Fachdidaktiker einen intakten Bezug zur Informatik haben, Anknüpfungspunkte zwischen Informatik und NMG erkennen und in einem Fall tiefreichend nutzen. Des Weiteren interessiert es sie, wie das Thema Informatik an Kinder herangetragen werden kann.

5.2. Vorwissen bezüglich Problemlösestrategien der Informatik (Computational Thinking)

Das Vorwissen der Befragten bezüglich CT wurde mittels Interviewfrage 1 *Worum könnte es sich bei Problemlösestrategien der Informatik handeln?* adressiert. Damit wurde Unterfrage a) aus den Forschungsfragen 2 und 3 aufgegriffen:

- FF 2, Unterfrage a): Über welches Vorwissen verfügen Lehrpersonen der 5. und 6. Primarstufe bezüglich CT?
- FF 3, Unterfrage a): Über welches Vorwissen verfügen NMG-Fachdidaktiker oder NMG-Fachdidaktikerinnen bezüglich CT?

Alle Befragten hatten gewisse Vorstellungen, worum es sich bei *Problemlösestrategien der Informatik* handeln könnte. Diese stimmten in manchen Fällen ansatzweise mit den Beschreibungen, wie sie in Kapitel 2.1 erläutert sind, überein.

B1 vermutete, dass auch die Problemlösestrategie *Trial-and-Error* (Versuch und Irrtum) mit CT in Verbindung stehen könnte. Sie leitete dann auf Impulsfragen von Seiten der Lehrperson über, welche die Metakognition der Lernenden anregen könnten. Als Beispiele nannte sie folgende Impulse: «Wie würdest du es analog machen? Hilft dir diese Idee jetzt auch weiter?». B2 und B4 erinnerten sich an einen kurzgefassten Input bezüglich CT, den sie im Rahmen einer schulinternen Weiterbildung gehört hatten. B2 nannte die Begriffe *Mustererkennung* und *Algorithmen*, erläuterte diese jedoch nicht weiter. Sie ergänzte, dass es bei Problemlösestrategien der Informatik darum gehe, in systematischen, geregelten Schritten vorzugehen. B4 nannte den Begriff *CT* und erklärte, dass es darum gehe, mit Hilfe der Informatik Objekte und Themen zu sortieren und zu strukturieren, ohne dass dazu gezwungenermassen ein Computer dazu benötigt werde. B3 verband den Begriff mit dem Programmieren. Sie äusserte, dass es darum gehe, ein Ergebnis oder ein Produkt anzustreben, welches mit Hilfe der Informatik erarbeitet werden solle.

B5 stellte sich vor, dass solche Problemlösestrategien zum Kern der Informatik gehören und es darum ginge, Probleme nach Konzepten und Modellen der Informatik zu lösen. Er fügte hinzu, dass die Strategien eventuell dazu dienen würden, komplexe Probleme und Ideen der Realität zu formalisieren und für Systeme handhabbar zu machen bzw. zu modellieren.

Also, ich denke Computational Thinking, ich weiss nicht, ob ich da einen adäquaten Begriff davon habe, aber für mich berührt der verschiedene Aspekte. Die einerseits mit einem tieferen Verständnis einhergehen, wie ein Computer funktioniert und wie Algorithmen funktionieren. Aber andererseits auch, was die Bedeutung für Gesellschaft und Umwelt ist von diesen Prozessen. (Weitere Quellen, Befragter 6, S. 58)

B6 äusserte, dass CT über reine Anwendungskenntnisse hinausginge, hin zu einem Verständnis, wie grundlegende Prozesse der Informatik funktionieren, und erklärte, dass dabei auch Aspekte des *algorithmischen Denkens* eine Rolle spielen würden. Er erwähnte, dass es um die Anwendung sequenziellen Denkens gehe, wobei Arbeitsschritte mit einer gewissen Logik abgearbeitet und Entscheidungen getroffen würden, wie *if-/else*-Anweisungen. Er verwies jedoch darauf, dass modernere Algorithmen über diese sequenziellen Aspekte hinausgehen würden und führte weiter aus, dass CT ebenso eine Bedeutung für Gesellschaft und Umwelt habe. Als Beispiel nannte B6 Google und wie dazugehörige Suchmaschine innerhalb von Bruchteilen von Sekunden relevante Ergebnisse zeigen könne, die teilweise personalisiert seien.

5.3. Einsatz von Computational Thinking und ähnlichen Problemlösestrategien in der eigenen Berufspraxis

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse aus Interviewfrage 2 präsentiert, durch die ergründet werden sollte, ob die Befragten in ihrem Unterricht bzw. der Lehre bereits CT oder ähnliche Problemlösestrategien einsetzen.

Mit dieser Frage wurde Unterfrage b) der Forschungsfragen 2 und 3 adressiert:

- FF 2, Unterfrage b): Setzen Lehrpersonen CT oder ähnliche Problemlösestrategien in ihrem Unterricht bereits ein?
- FF 3, Unterfrage b): Setzen NMG-Fachdidaktikpersonen CT oder ähnliche Problemlösestrategien im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit bereits ein?

Alle Interviewten gaben an, CT-ähnliche Problemlösestrategien in ihrer Berufspraxis einzusetzen, sei es im Unterricht auf der Primarstufe oder an der PH.

Die Lehrerinnen zählten dazu Beispiele aus ihrem Unterricht auf. B1 erläuterte, dass die *Mustererkennung* im Fach Mathematik vorkomme. Gleichsam auch die *Zerlegung*, welche Teil des Sachrechnens sei, da dort eine Rechnung aus einer komplexen Situation heraus abgeleitet werden müsse. In Bezug auf das *algorithmische Denken* schilderte sie, dass sie in der Klasse ein Ablaufdiagramm erstellt hatten, um der Hilflosigkeit oder Unorganisiertheit im Unterricht entgegenzutreten. Dies sei ein «Verhaltenstraining» für die Schülerinnen und Schüler am Anfang der fünften Klasse gewesen. Das Ablaufdiagramm habe geholfen, die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler zu trainieren. B1 erklärte, dass das Ablaufdiagramm mit dem komplexen Problem *Ich kann mich nicht konzentrieren* beginne und dann die Frage *Habe ich Durst?* gestellt werde. Je nach Antwort, *ja* oder *nein*, würden unterschiedliche Schritte folgen, usw. Die *Abstraktion* konnte die Befragte ebenfalls in ihrem Unterricht verorten. Diesbezüglich nannte sie die beiden Fremdsprachen Englisch und

Französisch, wo sie im Unterricht die Komplexität der Sprache reduziere und zahlreiche Aspekte weglasse, um den Fokus ausschliesslich auf gewisse Dinge, beispielsweise die Verben, zu richten.

B2 eröffnete, dass alle vier CT-Kompetenzen in ihrem Unterricht an die Reihe kämen, zum Beispiel die *Zerlegung* beim Schreiben von Geschichten. Dort werde die Beschaffenheit der Geschichte anhand von W-Fragen definiert (Wer? Macht was? Wo? Und warum? Etc.). Weiter erwähnte sie, dass *Abstraktion* in Fächern wie Bildnerisches Gestalten und Deutsch vorkomme, aber auch in der Mathematik. Dort spiele auch die *Mustererkennung* eine Rolle, beispielsweise beim Erkennen von Zahlenfolgen. Das *algorithmische Denken* verortete B2 dort, wo Handlungen und deren Folgen berücksichtigt werden müssten – im Sinne von *Was passiert, wenn ich das mache?* (WENN/DANN).

«Ich denke, es werden alle [vier CT-Kompetenzen] eigentlich eingesetzt.»

(Weitere Quellen, Befragte 2, S. 12)

Auch B3 fand, dass alle vier CT-Kompetenzen Teil ihres Unterrichts seien. Sie betonte, dass *Mustererkennung* in der Mathematik vorkomme, aber auch allgemein in Logicals und Rätseln. Bei der *Abstraktion* erkannte B3 Parallelen zum EIS-Prinzip³. Die Interviewte gab an, diese Formen der *Abstraktion* immer wieder einzusetzen, beispielsweise in der Mathematik oder in NMG, wenn es darum gehe Zeitepochen in Form eines Zahlenstrahls darzustellen. Beim *Zerlegen* erwähnte B3 ihre Unterrichtsplanung. Dort unterteile sie die Unterrichtsthemen in Grob-, Fein- oder Tagesplanungen. Sie verwies darauf, dass ihre Lernenden ebenfalls ihre Prüfungsvorbereitungen *zerlegen* würden durch das sukzessiv erfolgende, gezielte Erarbeiten der Lernziele. Letztlich nannte sie noch das *algorithmische Denken*, das sie im M&I-Unterricht verortete.

«Das [Computational Thinking] ist extrem wichtig in allen Fächern, auf jeden Fall.»

(Weitere Quellen, Befragte 3, S. 23)

B4 äusserte, dass die *Abstraktion* in ihrem Unterricht in Form von Zusammenfassungen vorkomme, beispielsweise wenn die Lernenden sich ein Video anschauen würden und danach in mündlicher oder schriftlicher Form wiedergeben müssten, worum es darin gehe.

³ Hierbei handelt es sich um die drei Darstellungsebenen *enaktiv*, *ikonisch* und *symbolisch* nach dem Psychologen Jérôme Seymour Bruner. Diese sind auch als *Repräsentationsmodi* bekannt. Das Prinzip dient einer ganzheitlichen Veranschaulichung von Sachverhalten, indem ein und *dieselbe* Sache auf unterschiedliche Weisen abstrahiert wird (Arnold et al., 2023).

B5 und B6 konzentrierten sich bei ihren Verortungen auf den Einsatz von CT an ihrer PH. Dabei bemerkte B5, dass die vier vorgestellten CT-Kompetenzen sich durchaus mit Methoden decken würden, die sich auch an der PH in Anwendung befänden, die jedoch nicht als Problemlösestrategien der Informatik bezeichnet würden. Wie B3 erkannte auch er *Zerlegung* in der Planung des Unterrichts, genauer gesagt, bei der Planung von NMG-Themen im Praktikum. B5 führte diesen Punkt weiter aus und erklärte, dass es sich hier um eine komplexe Angelegenheit handle, die mit zahlreichen Unbekannten verbunden sei. Es sei von Bedeutung, ein passendes Thema zu finden, das mit dem Lehrplan in Zusammenhang stehe und den Bedürfnissen und dem Lernstand der Lernenden sowie der Lehrperson entspreche. Die *Zerlegung* des Problems sei notwendig, um eine Bedingungsanalyse durchzuführen und die eigene fachliche Kompetenz zu einem bestimmten Thema zu erarbeiten. Anschliessend sollten Ziele gemäss Lehrplan ausgewählt werden, bevor mit der Unterrichtsplanung begonnen werde. Er meinte, dass auch die *Abstraktion* ein allgemeiner Begriff sei und dass vermutlich kein Kurs an einer PH oder Uni ohne das Konzept der *Abstraktion* auskomme. Jede Theorie müsse die Komplexität der Welt berücksichtigen und *Abstraktion* sei eine Möglichkeit, damit umzugehen. Zusätzlich erwähnte er, dass *Mustererkennung* ein weiteres relevantes Konzept sei, das wiederkehrend verwendet werde. Am wenigsten sah er die Anwendung *algorithmischen Denkens* in seiner Berufspraxis.

«Ich erkenne in diesen Strategien sehr viel (...) auch Methoden, wie wir arbeiten.»
(Weitere Quellen, Befragter 5, S. 46)

Auch B6 beteuerte, dass er einige der informatischen Problemlösestrategien anwende. Er führte zugleich ein Beispiel für *Zerlegung* an. Diesbezüglich sei er daran, einen Forschungsantrag zu schreiben. Hierfür müsse er einen Projektbeschrieb verfassen, ein Budget erstellen, den Antrag schreiben usw. – sprich, einen grösseren Task mit mehreren Untertasks ausführen. B6 vermutete auch, dass hier *Zerlegung* und *algorithmisches Denken* in Verbindung zueinander stünden. Die *Zerlegung* müsse oft auch in eine logische Reihenfolge gebracht werden, zumal sich einige Untertasks gegenseitig bedingen würden.

Übertragen auf den Schulunterricht sprach er von der Experimentierkompetenz, die ein anspruchsvolles Konstrukt darstelle, das mehrere Handlungsschritte enthalte. Dazu gehöre Experimente zu planen, eigene Fragestellungen zu formulieren, Experimente durchzuführen und auszuwerten sowie Ergebnisse zu interpretieren. Somit werde auch die Experimentierkompetenz in verschiedene Teile gegliedert, sozusagen *zerlegt*, und bei den Lernenden stückweise aufgebaut bzw. gefördert.

Ferner führte der Befragte aus, dass didaktische Modelle oder Lernprozesse, die an der PH vermittelt würden, modellhaft veranschaulicht seien (*Abstraktionen*). Des Weiteren seien

solche Modelle häufig zyklisch oder linear dargestellt. Die Modelle hätten demnach auch etwas *Algorithmisches*. Allerdings betonte er, dass es hier einen Unterschied zwischen der modellhaften Theorie und der Realität gäbe. Menschen würden eher sprunghaft und nicht linear lernen und handeln, wogegen die Funktionsweise der erwähnten Modelle oder Computer linear oder zyklisch sei.

5.4. Vorschläge zur Verknüpfung von Computational Thinking mit dem Fachbereich *Natur, Mensch, Gesellschaft*

Mittels Interviewfrage 3 wurde eruiert, in welchen Bereichen des Faches NMG die informatischen Problemlösestrategien *Zerlegung, Abstraktion, Mustererkennung* oder *algorithmisches Denken* zum Einsatz kommen könnten. Die Befragten nannten entsprechend Vorschläge für Unterrichtsaktivitäten, die entweder hypothetischer Natur waren, auf bereits durchgeführten Aktivitäten basierten oder mit Hilfe des LP21 herausgesucht wurden.

In den Gesprächen nannten die Befragten selten einen exakten Bezug zum NMG-Lehrplan, sondern orientierten sich bei ihren Vorschlägen, wie erwähnt, an praxisnahen Unterrichtsaktivitäten. Deshalb wurde der Bezug zu den jeweiligen NMG-Kompetenzen auf der Folgeseite in Tabelle 10 vom Forschenden ergänzt.

Die Interviewfrage lieferte Antworten auf Unterfrage c) aus den Forschungsfragen 2 und 3.

- FF 2, Unterfrage c): Sind Lehrpersonen der 5. und 6. Primarstufe in der Lage, potenzielle CT-Aufgaben im LP21 zu erkennen, wenn ihnen die CT-Kompetenzen *Zerlegung, Abstraktion, Mustererkennung* und *algorithmisches Denken* zuvor beispielhaft aufgezeigt werden?
- FF 3, Unterfrage c): Sind NMG-Fachdidaktiker oder NMG-Fachdidaktikerinnen in der Lage, potenzielle CT-Aufgaben im LP21 zu erkennen, wenn ihnen die CT-Kompetenzen *Zerlegung, Abstraktion, Mustererkennung* und *algorithmisches Denken* zuvor beispielhaft aufgezeigt werden?

Die meisten Befragten formulierten zu allen vier CT-Kompetenzen Vorschläge zur Verknüpfung mit Themen des NMG-Lehrplan. Obschon es sich um Einzelinterviews handelte, erkannten die Interviewten manchmal in den gleichen NMG-Themen Einsatzmöglichkeiten für CT. So erwähnten B1 und B6, dass das Einordnen von Pflanzen mit *Mustererkennung* zu tun habe und B1 und B3 erläuterten, dass auch beim Vergleichen der Weltreligionen *Muster* bzw. Gemeinsamkeiten herausgestellt werden könnten. B2 und B4 verknüpften den Produktionsprozess von Schokolade mit *algorithmischem Denken* und erwähnten, dass das umfangreiche Thema Mittelalter *zerlegt* werden könne, damit die Lernenden es stückweise erkunden könnten.

B1, B2, B4 und B6 gelang es teilweise, dasselbe Thema anhand unterschiedlicher CT-Kompetenzen aufzugreifen. Beispielsweise erwähnte B1, dass in dem Thema menschliche Anatomie einerseits *Abstraktion* einen hohen Stellenwert habe, andererseits auch die Strategie der *Mustererkennung* eingesetzt werden könne, um Gemeinsamkeiten in der Funktionsweise von Gelenken zu finden.

Wie in Kapitel 4.3.2 erläutert, wurden die Vorschläge der Befragten während des Interviews vom Forschenden auf Notizkarten festgehalten. Diese sind im Anhang C1 ersichtlich.

Die genaueren Ergebnisse aus Interviewfrage 3 werden nachfolgend in Tabelle 10 dargelegt.

5.4.1. Ergebnisse aus Interviewfrage 3

Tabelle 10

Interviewergebnisse

Person	Vorschläge zur Verknüpfung von CT mit NMG & Bezug zum NMG-Lehrplan (Einordnung des Forschenden)	Genannte CT-Kompetenzen
B1	<p>Schweizer Geografie → NMG.8.1 Einen Eintrag für einen Reiseführer für die Schweiz schreiben; Die SuS müssen die Aufgabe zerlegen und sich Fragen stellen: <i>Wie plane ich diese Aufgabe auszuführen? Wie sehen die konkreten Einzelschritte aus? Wo liegt meine Sehenswürdigkeit (Landschaft, Kanton)? Welchen Aktivitäten kann dort nachgegangen werden?</i></p> <p>Natur → NMG.2.4 Analyse von Laubblättern; <i>Wo habe ich die Blätter gefunden? Zu welcher Jahreszeit?</i></p>	Zerlegung
	<p>Menschliche Anatomie → NMG.1.4 Die Befragte wies grundsätzlich darauf hin, dass die menschliche Anatomie auf der Primarstufe nie in seiner Ganzheit vermittelt werden könne, da dieses Thema dazu viel zu komplex sei. Entsprechend müsse hier sowohl beim Lehren als auch beim Lernen abstrahiert, sprich vereinfacht werden.</p> <p>Natur → NMG.2.4</p>	Abstraktion

	<p>Die Natur allgemein kategorisieren; Wiesen in Mager- und Fettwiese kategorisieren; Bäume in Nadelbäume oder Laubbäume kategorisieren;</p>	
	<p>Feste feiern (Weltreligionen) → NMG.12.4 / 12.5. Religiöse Feste der ganzen Welt miteinander vergleichen und nach Gemeinsamkeiten suchen (z. B. Fasten oder Opfergaben).</p> <p>Menschliche Anatomie → NMG.1.4 Gelenke miteinander vergleichen: <i>Welche Gelenke funktionieren gleich?</i></p> <p>Natur → NMG.2.4 Blätter analysieren und nach gemeinsamen Mustern suchen.</p>	Mustererkennung
	<p>Erste Hilfe → NMG.1.2 Die Abläufe der Ersten Hilfe in Form eines Algorithmus formulieren.</p> <p>Ernährung → NMG.1.3 Einen Algorithmus gestalten, der sich an den Empfehlungen der Ernährungspyramide orientiert. B1 brachte hier einen Impuls für eine Problemaufgabe: <i>Susanna ist immer schlapp, obwohl sie genug Schlaf hat.</i> Anhand einer solchen Problemsituation könne nach dem Ausschlussverfahren durch den Algorithmus gegangen werden: <i>Trinkt Susanna zwei Liter Wasser pro Tag? Isst sie fünf Portionen Gemüse?</i></p>	Algorithmisches Denken
B2	<p>Mittelalter → NMG 9.2 / 9.3 Die Lernenden wählen zum Thema Mittelalter ein Unterthema aus, das sie dann erforschen. Unterthemen wären: <i>Schule und Bildung, Burgen, Ritter, Schlachten, usw.</i> Die Lernenden brechen ihr gewähltes Unterthema anhand von Forschungsfragen herunter.</p>	Zerlegung
	<p>Schokolade → NMG-LP21 ▶ Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen ▶ Die Welt wahrnehmen Die Lernenden skizzieren anhand einer Vorlage einen Kakaobaum oder eine Kakaofrucht und fassen den dazu</p>	Abstraktion

	<p>passenden Sachtext zusammen und beschriften ihre Skizze mit relevanten, beschreibenden Stichworten.</p> <p>Sonnensystem → NMG.4.5 Planeten skizzieren und in ihren Eigenheiten vereinfachen.</p>	
	<p>Experimentieren → NMG-Kompetenzbereich 3 → NMG-LP21 ▶ Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen ▶ Sich die Welt erschliessen → Überfachliche Kompetenzen ▶ Informationen nutzen B2 bemerkte, dass beim Experimentieren grundsätzlich nach Mustern und Gemeinsamkeiten gesucht werde.</p> <p>Elektrizität → NMG.5.2 Stromkreise legen und durch Ausprobieren herausfinden, wann Strom fließt und wann nicht. Danach nach Mustern suchen, um herauszufinden, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit Strom fließt.</p> <p>Fairtrade & Kinderarbeit (Schokolade vs. Kaffee vs. Kinderleben in der CH) → NMG.7.4 Im Rahmen des Themas Schokolade setzen sich die Lernenden mit dem Thema Kinderarbeit und/oder Fairtrade auseinander. Sie informieren sich, unter welchen Umständen Kinder und/oder Erwachsene für die Kakao-Gewinnung arbeiten müssen. Die Ergebnisse werden dann beispielsweise mit anderen Importwaren, wie Kaffee, verglichen. Eine andere Variante wäre, dass die Lernenden ihren Alltag mit dem Alltag eines Kindes, das auf einer Kakaopflanzung arbeitet, vergleichen.</p>	Mustererkennung
	<p>Schokolade → NMG.6.3 Die Verarbeitung der Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade in Form eines Algorithmus darstellen: <i>Was passiert in der Fabrik mit der Kakaobohne?</i></p> <p>Die Interviewte führte noch ein weiteres Beispiel betreffend Schokolade an. Sie schlug vor, die Auswirkungen des Kaufes von Fair Trade Schokolade als Algorithmus zu veranschaulichen. Dazu machte sie ein Beispiel anhand von Bedingungen (gemeint</p>	Algorithmisches Denken

	<p>nach informatischem Verständnis): <i>WENN ich eine Fair Trade Schokolade kaufe, DANN ... können mehr Kinder zur Schule.</i></p> <p>Ausgehend von diesem Vorschlag, leitete die Befragte auf das Philosophieren über.</p> <p>Philosophieren → NMG.11.2</p> <p>Anhand von Bedingungen, wie WENN / DANN / ANSONSTEN, könnten die Konsequenzen des eigenen Handelns algorithmisch dargestellt werden.</p> <p>Elektrizität → NMG.5.2</p> <p>B2 meinte, dass das Legen von Stromkreisen evtl. auch mit algorithmischem Denken zu tun haben könnte.</p>	
B3	<p>Anzahl Gläubige pro Weltreligion</p> <p>Zur Veranschaulichung wie viel eine Million oder eine Milliarde Menschen sind, können die Zahlen heruntergebrochen werden in 100er oder 1000er – Einheiten. B3 beschrieb hier eine Zerlegung, die primär von der Lehrperson durchgeführt wird.</p> <p>NMG allgemein → Mathematik: MA.1.A.2 und MA.1.C.2</p> <p>Zerlegung kann genutzt werden, um Zahlen herunterzubrechen.</p> <p>Persönliche Budgetplanung → NMG.6.5</p> <p>Die Klasse plant einen Ausflug. Dazu gehört die sachgemässe Budgetierung im Vorfeld. Der Ausflug an sich muss zerlegt werden, es muss abgewogen werden, was die Klasse erleben möchte und ob das finanziell realistisch ist.</p>	Zerlegung
	<p>Epochen der Geschichte → NMG.9.1</p> <p>Ähnlich wie im vorherigen Kapitel erläutert, unterbreitete die Interviewte nochmals den Vorschlag, Epochen der Geschichte bildhaft oder anhand eines Zeitstrahls zu veranschaulichen.</p>	Abstraktion
	<p>Weltreligionen → NMG.12.5</p> <p>Religionen miteinander vergleichen und Gemeinsamkeiten finden: <i>Wo liegt der Ursprung der Religionen? Wie sehen die Gebetshäuser aus?</i></p>	Mustererkennung

	<p>Nach B3 könnte eine Erkenntnis sein, dass im Judentum, Christentum und Islam die Geschichte von Jesus stattfindet, wobei er in jeder Religion eine andere Bedeutung hat.</p>	
	<p>Zwischenmenschliche Beziehungen → NMG.10.2</p> <p>Ähnlich wie B2 schlug B3 vor, Folgen für das eigene Handeln algorithmisch zu dokumentieren:</p> <p><i>WENN ich böse bin mit dem Mädchen, DANN...;</i></p> <p><i>WENN ich meiner Mutter in der Küche helfe, DANN...;</i></p> <p><i>ANSONSTEN...</i></p>	<p>Algorithmisches Denken</p>
B4	<p>Anmerkung: Auch B4 hatte diverse Ideen für die Vereinbarung von CT mit NMG, erwähnte am Schluss des Interviews jedoch, dass sie es schwierig fand, spontan Beispiele zu nennen, wie CT mit NMG verknüpft werden könne. Sie betonte auch, dass sie mit mehr Übung, womöglich bald in der Lage sei, CT deutlicher zu erkennen. Die Befragte wurde daraufhin gefragt, was ihr am meisten helfen würde, CT einfacher zu erkennen. Diesbezüglich war sie sich unsicher, ob es ihr eine Hilfe wäre, wenn sie Informatik unterrichten würde und bezweifelte dies eher. Letztlich betonte sie nochmals, dass es ihr vermutlich einfach an der Routine im Umgang mit CT fehlen würde.</p>	
	<p>Mittelalter → NMG.9.2 / 9.3</p> <p>Über mehrere Sequenzen hinweg wird ein Mindmap geführt, das individuell kontinuierlich ergänzt wird. Dabei wird das Hauptthema in Unterthemen (Mindmap-Äste) zerlegt. Mögliche Unterthemen können <i>Waffen</i> oder <i>Ritter</i> sein.</p> <p>Mittelalter – die Burg → NMG.9.2 / 9.3</p> <p>Nach einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema, beispielsweise auch in Form einer Exkursion, werden im Plenum Schlagworte zum Thema gesammelt. Anhand dieser Begriffe sollen die Lernenden dann eine Geschichte über ihr Leben auf einer Burg schreiben.</p> <p>Ozeane – Plastikverschmutzung → NMG.2.6</p> <p>Den Lernenden werden Problemfragen gestellt: <i>Wie kann Plastik gespart werden? Was kann gegen Plastikverschmutzung gemacht werden?</i> – Die Lernenden müssen diese komplexen Problemfragen erst in kleinere, lösbare Probleme unterteilen, damit sie Lösungsansätze erarbeiten können.</p>	<p>Zerlegung</p>

	<p>Schweiz → NMG.8.1</p> <p>Ein Mindmap zeichnen, Unterthemen erstellen, passende Stichworte niederschreiben.</p>	
	<p>Informationen verarbeiten (Thema Mittelalter)</p> <p>→ NMG.9.2 / 9.3</p> <p>→ Überfachliche Kompetenzen ▶ Informationen nutzen</p> <p>Ein Erklärvideo schauen oder einen Text lesen und zusammenfassen, beispielsweise zum Thema Mittelalter: <i>Von wo kam die Pest? (Floh zu Ratte, Ratte krabbelt aufs Schiff, auf dem Schiff zum Menschen, Mensch zu Mensch)</i></p>	Abstraktion
	<p>Produktionsprozesse von Gütern / Handel → NMG.6.3</p> <p>Produktionsprozesse von Gütern miteinander vergleichen. Die Interviewte nannte hierzu beispielsweise die Verarbeitung von Erdöl zu Plastik oder wie aus der Kakaofrucht Schokolade fabriziert wird. Sie war allerdings nicht zufrieden mit ihrem Beispiel und machte ein ähnliches zum Thema Handel und meinte, dass auch Produktionsketten miteinander verglichen werden könnten: <i>Wo wird produziert? Wer produziert? Was wird produziert? Woher kommen viele der Lebensmittel und Konsumgüter?</i></p> <p>Auch hier könne nach Mustern und Gemeinsamkeiten gesucht werden.</p>	Mustererkennung
	<p>Schokolade → NMG.6.3</p> <p>Gleich wie B2 äusserte B4 das Beispiel der Schokoladenproduktion und schlug vor, diese als Ablaufdiagramm zu gestalten: <i>Die Frucht wächst, DANN muss sie geerntet werden, usw.</i></p> <p>Ozeane – Plastikverschmutzung → NMG.2.6 / BNE</p> <p>Die Lernenden recherchieren, welche Auswirkungen es hat, wenn Plastikabfälle im Meer landen. Die Folgen davon werden dann anhand eines Algorithmus aufgezeigt.</p>	Algorithmisches Denken
B5	<p>Anmerkung: B5 erläuterte, dass er die Verknüpfung von CT mit NMG in jedem Bereich sehe, weshalb er nur teilweise darauf einging, die vier CT-Kompetenz explizit an einigen NMG-Kompetenzen festzumachen. Zusätzlich betonte er, dass er die</p>	

	Anwendung von Problemlösestrategien grundsätzlich nicht dem Fach NMG zuordnen würde, sondern überfachlich.	
	Der Befragte äusserte allgemein, dass die CT-Kompetenzen Zerlegung, Abstraktion und Mustererkennung mit jedem NMG-Thema verknüpfbar seien. Weiter verwies er auf die <i>Denk-, Arbeits-, und Handlungsweisen</i> aus dem NMG-Lehrplan und dass darin ebenfalls zerlegen und Muster erkennen vorkomme (siehe dazu auch Tabelle 6, S. 32–33).	Zerlegung, Abstraktion & Mustererkennung
	<p>Unterrichtsvorbereitung zum Thema Wolf</p> <p>Der Befragte nannte hierzu keine CT-Kompetenz. Allerdings zerlegte er das Thema Wolf in mehrere Unterthemen und erklärte, dass es zu einem zentralen Unterrichtsthema werde, wenn relevante Fragen dazu gestellt werden könnten. Solche wären: <i>Gehören Wölfe in unsere Wälder? Wie sieht die Biologie des Wolfes aus? Welche Regulationen gibt es im Zusammenhang mit Wölfen? Welche Akteure existieren rund um den Wolf?</i></p>	Keine explizite Nennung (Zerlegung)
	<p>Experimentieren → NMG-Kompetenzbereich 3</p> <p>→ NMG-LP21 ▶ Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen ▶ Sich die Welt erschliessen</p> <p>→ Überfachliche Kompetenzen ▶ Informationen nutzen</p> <p>Ähnlich wie B2 verwies auch B5 darauf, dass das Experimentieren an sich Mustererkennung sei. Er griff dazu die vorangehende Erläuterung des Forschenden nochmals auf, die dieser nutzte um das Prinzip der Mustererkennung (siehe Anhang B3) darzulegen. B5 erklärte, bei diesem Beispiel herrschten zwei Situationen vor, eine Person sei eingecremt, die andere nicht. Und nun würden Schlüsse daraus gezogen.</p> <p>Der Befragte erwähnte auch die Themen Biodiversität, Klimaerwärmung und Krieg & Frieden. Er erklärte, dass es besonders relevant sei, in solchen Themen Muster zu erkennen, ging jedoch nicht tiefgreifender auf seinen Kommentar ein.</p>	Mustererkennung
	B5 nannte keine Vorschläge für die Anwendung algorithmischen Denkens im Fach NMG.	Algorithmisches Denken

B6	<p>Anmerkung: Auch B6 erwähnte wiederholt, dass es im Fach NMG viele Anknüpfungsmöglichkeiten für CT gäbe. Des Weiteren berichtete er, wie sich die Fähigkeit, Muster zu erkennen, bei Lernenden im Laufe der Jahre entwickeln kann:</p> <p style="padding-left: 40px;">...jüngere Schülerinnen und Schüler haben beispielsweise Mühe damit, dass Wale keine Fische sein sollten, weil sie definieren die Tiere nicht über die Art und Weise, wie sie sich vielleicht fortpflanzen, sondern eher, wo sie leben. ... die Mustererkennung funktioniert [in diesem Fall] vielleicht noch ein bisschen anders, in dem Sinne, dass sie [die Lernenden] sagen, «ok, alles, was im Wasser lebt, ist ein Fisch». Das ist das Muster. Und erst später können sie erkennen, dass diese Art von Abstraktion... mit Nachteilen verbunden ist und es deshalb durchaus auch Säugetiere im Wasser geben kann. Also hier habe ich das Gefühl, werden diese Aspekte [CT-Kompetenzen] genutzt, aus meiner Sicht.⁴ (Weitere Quellen, Befragter 6, S. 61–62)</p>	
	<p>Förderung der Experimentierkompetenz (siehe auch Kapitel 5.3, S. 64) → NMG-Kompetenzbereich 3 → NMG-LP21 ▶ Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen ▶ Sich die Welt erschliessen → Überfachliche Kompetenzen ▶ Informationen nutzen</p> <p>Die Experimentierkompetenz kann in unterschiedliche Handlungsschritte unterteilt werden. Dazu gehört beispielsweise Experimente planen, eigene Fragestellungen formulieren, Experimente durchführen und auswerten oder Ergebnisse interpretieren.</p> <p>Wetter → NMG.4.4</p> <p>Der Befragte erklärte, es könne der Frage nachgegangen werden, wie Wetter entstehe oder welche Faktoren gemessen werden könnten und Beobachtungsgrößen definieren, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, usw. Dieses Vorgehen entspreche dem reduktionistischen Ansatz der Naturwissenschaften.</p>	Zerlegung
	<p>Pflanzen- & Tierwelt → NMG.2.4</p>	Abstraktion

⁴ Exkurs: Aus lernpsychologischer Sicht wird eine kognitive Adaption, wie sie B6 beschreibt, *Akkommodation* genannt. Dieser Begriff entstammt der Erkenntnistheorie nach Jean Piaget (Flammer & Caspar, 2021). Bei diesem Prozess werden bestehende Erkenntnisse oder kognitive Schemata an eine neue oder veränderte Realität angepasst.

	<p>Ordnungen, Spezies, Familien von Pflanzen oder Tieren kategorisieren. So könnten (für Kinder) kontroverse Lebewesen, wie Wale im Unterricht eigeordnet werden – Wale leben im Wasser, sind jedoch Säugetiere.</p>	
	<p>Wetter → NMG.4.4 Wolken beobachten und versuchen, Regelmässigkeiten zu erkennen. Anhaltspunkte könnten hier Zusammenhänge zwischen Luftdruck und die Regenwahrscheinlichkeit sein. Ein Abfall des Luftdrucks könnte darauf hinweisen, dass es womöglich bald zu regnen beginnt.</p> <p>Pflanzen → NMG.2.4 Gemeinsamkeiten zwischen Pflanzen finden.</p>	<p>Mustererkennung</p>
	<p>Entwicklungssequenzen bei Lebewesen → NMG.2.3 Der Befragte erläuterte, dass Entwicklungssequenzen bei Lebewesen einem linearen Prozess folgten, beispielsweise von der Larve zum Schmetterling. Er wies jedoch darauf hin, dass er sich nicht sicher sei, ob es hierbei auch Entscheidungsmechanismen (Wetter, Temperatur) gäbe, welche die Entwicklung des Schmetterlings beeinflussen würden. Hier ergänzte er, dass dies bei Krokodilen der Fall sei. Dort beeinflusse die Temperatur in den Brutstätten, ob das Junge männlich oder weiblich werde. Als weiteres Beispiel für eine Entwicklungssequenz nannte der Befragte die Entwicklung des Frosches.</p> <p>B6 erklärte, dass all diese Entwicklungsprozesse in eine gewisse Linearität gebracht werden könnten. Er bezweifelte jedoch, ob solche Prozesse tatsächlich <i>algorithmisch</i> seien.</p> <p>Anfertigung eines Forschungsprotokolls → NMG-LP21 ▶ Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen ▶ Sich die Welt erschliessen → Überfachliche Kompetenzen ▶ Informationen nutzen Nach B6 könnten die Lernenden auch ein Forschungsprotokoll in Form eines Algorithmus erstellen, da es auch dort logische</p>	<p>Algorithmisches Denken</p>

	<p>Abfolgen gäbe: <i>Das Phänomen beobachten und beschreiben, eine Skizze anfertigen, sich fragen notieren, etc.</i></p> <p>Die Anfertigung eines Forschungsprotokolls schrieb er jedoch eher den überfachlichen Kompetenzen zu anstatt NMG.</p>	
--	--	--

5.5. Ergebnisse bezogen auf die Forschungsfragen 2 und 3

Nachdem die Ergebnisse zu den Unterfragen der Forschungsfragen 2 und 3 aufgezeigt wurden, findet in diesem Kapitel ein Bezug zu den beiden Forschungsfragen selbst statt, welche wie folgt lauten:

- FF 2: In welchen LP21-Kompetenzen des Fachbereichs NMG erkennen Lehrpersonen der 5. und 6. Primarstufe die CT-Kompetenzen *Zerlegung, Abstraktion, Mustererkennung* oder *algorithmisches Denken*?
- FF 3: In welchen LP21-Kompetenzen des Fachbereichs NMG erkennen NMG-Fachdidaktikpersonen die CT-Kompetenzen *Zerlegung, Abstraktion, Mustererkennung* oder *algorithmisches Denken*?

Die Befragten zählten insgesamt 40 Anwendungsbeispiele für die Integration von CT im Fach NMG auf. Diese können 21 NMG-Kompetenzen zugeschrieben werden, die über den ganzen NMG-Lehrplan verteilt sind, was in Tabelle 11 dargestellt ist. In diesem Zusammenhang äusserte B5, dass die vier vorgestellten CT-Kompetenzen in allen NMG-Kompetenzbereichen untergebracht werden könnten. Ähnlich verwies B6 darauf, dass für die Kombination von CT und NMG noch zahlreiche Beispiele genannt werden könnten. Ergänzend waren B2 und B3 der Meinung, dass CT in allen Schulfächern zum Einsatz käme.

Die meisten Anwendungsbeispiele sind den Kompetenzbereichen 2 und 9 zuzuordnen.

Tabelle 11

Aus den Interviews abgeleitete NMG-Kompetenzbereiche und Kompetenzen, die sich gemäss der Befragten für eine Verknüpfung mit Computational Thinking eignen

NMG-Kompetenzbereiche	NMG-Kompetenzen	B1	B2	B3	B4	B5	B6
1	NMG.1.2	x					
	NMG.1.3	x					
	NMG.1.4	x					
2	NMG.2.3						x
	NMG.2.4	x					x
	NMG.2.6				x		
3	NMG.3 allgemein		x			x	x
4	NMG.4.4						x
	NMG.4.5		x				
5	NMG.5.2		x				
6	NMG.6.3		x		x		
	NMG.6.5			x			
7	NMG.7.4		x				
8	NMG.8.1	x			x		
9	NMG.9.1			x			
	NMG.9.2		x		x		
	NMG.9.3		x		x		
10	NMG.10.2			x			
11	NMG.11.2		x				
12	NMG.12.4	x					
	NMG.12.5	x		x			

5.6. Weitere Anmerkungen der Befragten abseits der Interviewfragen

Wie in Kapitel 4.3.2 erklärt, hatten die Befragten zum Schluss des Gesprächs die Möglichkeit, bisher nicht thematisierte Informationen anzufügen oder das Interview anderweitig zu kommentieren. Bei dieser Gelegenheit brachten einige Interviewte Kommentare an, die ebenfalls mit Informatik und der übergreifenden Implementation von CT zusammenhängen.

B3 bezeichnete CT als spannende Thematik, die zusehends an Relevanz gewinne.

B5 äusserte, dass Studierende an der PH oft eine Vielzahl an verschiedenen Fächern hätten, die an den Schulfächern der Volksschulen orientiert seien. Er wies darauf hin, dass es stattdessen häufig sinnvoller wäre, sich mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinanderzusetzen. Hierbei könnten verschiedene Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen der Hochschule zusammenkommen, um gemeinsam Kurse und

Anlässe anzubieten. B5 vermutete, dass dadurch das Potenzial von M&I noch stärker genutzt werden könnte.

B6 beteuerte zum Schluss die allgemeine Relevanz von Simulationen in den Naturwissenschaften, im NMG-Unterricht, aber auch in anderen Wissenschaften. Er fügte hinzu, dass der Einbezug von Simulationen im Schulunterricht neue Möglichkeiten zum forschenden Lernen biete und dass Aspekte unserer Lebenswelt veranschaulicht werden könnten, die den Lernenden im Klassenzimmer andernfalls verborgen blieben.

5.7. Zusammenfassung der Ergebnisse

Obwohl die meisten Interviewten sich in ihrer Freizeit wenig mit Informatik beschäftigten, gaben sie an, sich im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit ihr auseinanderzusetzen oder massen ihr zumindest einen hohen Stellenwert bei.

Alle Befragten hatten eine Vorstellung davon, worum es sich bei *Problemlösestrategien der Informatik* handeln könnte.

Des Weiteren setzten sowohl die Lehrerinnen als auch die NMG-Fachdidaktiker CT-ähnliche Problemlösestrategien in ihrer Berufspraxis ein. Jedoch geschah dies eher unbewusst – keine der interviewten Personen gab an, bewusst CT-Kompetenzen im Rahmen ihrer Berufstätigkeit anzuwenden.

Ausserdem unterbreiteten alle Beteiligten Vorschläge für die Verknüpfung der vier CT-Kompetenzen mit Themen des NMG-Lehrplans, wobei insgesamt alle NMG-Kompetenzbereiche abgedeckt werden konnten.

Zum Schluss des Gesprächs fügten einige Personen hinzu, welche Relevanz CT und Simulationen im Kontext der Schule hätten. Des Weiteren wurde erklärt, dass M&I in der Schule eine grössere Rolle spielen könnte, wenn der Unterrichtsfokus auf gesellschaftlich relevante Themen gesetzt würde, anstelle auf das separierte Unterrichten einzelner Fächer.

6. Diskussion

Um aufzudecken, wie unplugged CT-Aufgaben für den NMG-Unterricht auf der 5. und 6. Primarstufe aufgebaut sein könnten, wurden mehrere Forschungsmassnahmen getroffen.

Einerseits fand eine intensive Literaturrecherche statt, welche unter anderem die Definition von CT und dessen Bezug zum LP21 behandelte. Des Weiteren wurden bestehende unplugged CT-Aufgaben herausgesucht, die als Best-Practice-Beispiele dienen.

Andererseits wurde ergründet, wie Lehr- und NMG-Fachdidaktikpersonen CT und NMG miteinander verbinden würden, wozu qualitative Leitfadeninterviews mit vier Lehrerinnen und zwei NMG-Fachdidaktikern durchgeführt wurden. Es wurde eruiert, welchen Bezug die Befragten zur Informatik hatten, ob diese bereits mit dem Begriff *Problemlösestrategien der Informatik* bzw. *CT* vertraut waren und ob sie CT oder ähnliche Praktiken in ihrer Berufspraxis bereits genutzt hatten. Letztlich unterbreiteten die Interviewten Vorschläge, wie sie CT mit NMG verknüpfen würden.

In den kommenden Unterkapiteln wird auf die Interpretation der Forschungsergebnisse, damit verbundene Implikationen und die Limitationen dieser Masterarbeit eingegangen. Abschliessend werden Empfehlungen für die weiterführende Forschung dargelegt.

6.1. Interpretation der Ergebnisse

Die Literaturrecherche und die Gespräche mit den Lehrerinnen und NMG-Fachdidaktikern deuten darauf hin, dass es sich bei CT um eine Denkweise handelt, die Ähnlichkeiten zu alltäglichen Denkstrategien aufweist.

6.1.1. FF 1: Aufbau von unplugged Computational-Thinking-Aufgaben

Die Literaturrecherche ergab, dass digitale Literalität und damit auch CT zu den relevanten Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts zählen (DQ Institute, 2018; IFTF, 2020; WEF, 2015). Des Weiteren wird die Integration von CT in andere Themen- und Fachbereiche von diversen Autorenschaften wie Arik und Topçu (2021), Grover und Pea (2018), Mannila et al. (2014), Sneider et al. (2014), Weintrop et al. (2016) und weiteren propagiert.

Der Vergleich zwischen Problemlöse-Prozessmodellen der allgemeinen Psychologie, wie sie Betsch et al. (2011) und die OECD (2014) formulieren, und den Prozessmodellen des CT nach Eickelmann et al. (2018) oder Palts und Pedaste (2020) zeigt, dass CT eine Analogie zum Problemlösen aufweist und dass es sich hierbei um metakognitive Problemlösungsstrategien handelt, die vielfältig einsetzbar sind.

Zusätzlich werden im Rahmen dieser Masterarbeit Überschneidungen von überfachlichen Kompetenzen des LP21 mit CT hervorgehoben und es wird aufgezeigt, dass einige CT-

Praktiken Ähnlichkeiten mit den *Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen* des NMG-Lehrplans aufweisen. Diese Erkenntnisse bekräftigen, dass die Integration von CT in den LP21 auf einem niederschweligen Niveau liegt. Allfällige Befürchtungen, dass es ein separates und komplexes Konstrukt darstelle, das sich Lehrpersonen und Lernende aufwändig aneignen müssten, werden somit gemildert. Entsprechend kann die fächerübergreifende Integration von CT in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen zweifelsfrei vorangetrieben werden, Gleiches gilt für die CT-Förderung an Regelschulen.

Für den Aufbau von unplugged CT-Aufgaben sollten grundlegende Gütekriterien für Lernaufgaben berücksichtigt werden, wie sie unter anderem Reusser (2013) und Luthiger (2015) beschreiben. Dabei müssen auch die methodischen Grundprinzipien des CT in die Aufgabenstellungen einfließen. Aus inhaltlicher Sicht gilt es, den Themen der jeweiligen Fächer und den entsprechenden Fachkompetenzen gerecht zu werden – es bedarf demnach einer kombinierten Expertise in unterschiedlichen Bereichen.

6.1.2. FF 2: Identifikation von Computational-Thinking-Kompetenzen durch die Lehrpersonen

In diesem Unterkapitel findet die Interpretation der Forschungsergebnisse in Bezug auf Forschungsfrage 2 in zwei Teilen statt. Zunächst werden die Ergebnisse im Hinblick auf die Unterfragen a) und b) diskutiert. In einem weiteren Schritt werden die Ergebnisse betreffend Unterfrage c) und Forschungsfrage 2 an sich diskutiert.

FF 2: Diskussion der Ergebnisse bezogen auf die Unterfragen a) und b)

Die Interviews mit den Lehrerinnen zeigten, dass diese eine ungefähre Vorstellung haben, worum es sich bei *Problemlösestrategien der Informatik* handeln könnte. Beispiele dafür sind genannte Begriffe wie «Mustererkennung» und «Algorithmen» (B2) oder «Trial-and-Error» (B1) sowie die Erläuterung, dass CT etwas mit Programmieren zu tun hat (B3). Im Weiteren erwähnt B4 den Begriff «Computational Thinking». Solche Bezeichnungen wurden selten tiefgehend erläutert und teilweise mit einer leichten Verunsicherung genannt. Das oberflächliche Vorwissen der Befragten deckt sich mit den Forschungserkenntnissen, wie sie Lamprou und Repenning (2018) und Yadav et al. (2017) berichten.

Die Einführung in die vier CT-Kompetenzen durch den Forschenden minimierte die Verunsicherung der Interviewpartnerinnen jedoch und sie bemerkten, dass es sich hierbei um Problemlösestrategien handelt, mit denen sie bereits vertraut sind.

Schlussfolgernd zählten alle Lehrerinnen Beispiele auf, in welchen Fächern und auf welche Weise sie CT-ähnliche Problemlösestrategien in ihrem Unterricht einsetzen. Das *algorithmische Denken* wurde dabei eher flüchtig (B3) oder gar nicht (B4) genannt. B2 erläuterte diesbezüglich, dass alltägliche Handlungen und deren Konsequenzen ebenfalls

dem *algorithmischen Denken* zugeordnet werden könnten. Die Korrektheit dieser Analogie ist zumindest diskussionswürdig. Wenn die algorithmische Dokumentation dieser Handlungen und ihrer Konsequenzen der Lösung eines Problems dient, handelt es sich durchaus um *algorithmisches Denken*. Eine mögliche Problemfrage könnte diesbezüglich lauten: Welche positiven und negativen Auswirkungen kann es mit sich bringen, wenn ich bei einer Prüfung heimlich einen Spickzettel verwende? Eine solche Problemfrage könnte anhand eines Ablaufdiagrammes dargestellt und beantwortet werden. Kinder stellen sich in ihrer Entwicklung laufend solchen moralischen Problemfragen. *Algorithmisches Denken* kann sie dabei unterstützen, die Konsequenzen allfälliger Handlungen zu antizipieren und ihre Eigenständigkeit zu stärken.

Auch B1 beschreibt ein kreatives Beispiel für *algorithmisches Denken*, das in ihrem Unterricht als «Verhaltenstraining» genutzt wird, wenn sie die Kinder anhand eines Algorithmus dazu anregt, ihre Konzentration und Arbeitsleistung zu optimieren.

Diskussion der Ergebnisse bezogen auf Unterfrage c) und Forschungsfrage 2

Aus den Interviewergebnissen geht hervor, dass die befragten Lehrerinnen in allen NMG-Kompetenzbereichen die Möglichkeit erkennen, NMG mit CT zu verknüpfen. Eine Hilfestellung war hier eventuell die Einführung in die vier CT-Kompetenzen durch den Forschenden. Von grösserer Tragweite war jedoch die Tatsache, dass die Interviewpartnerinnen die Denkstrategien des CT mit ihrem Präkonzept von Problemlösestrategien vereinbaren konnten, was daran erkennbar ist, dass sie CT-ähnliche Strategien bereits in ihrem Berufsalltag anwenden.

Die Tatsache, dass zu den NMG-Kompetenzbereichen 2 und 9 die meisten Anwendungsbeispiele genannt wurden, kann rein zufällig sein. Das qualitative Forschungsdesign dieser Masterarbeit lässt diesbezüglich keine Aussagen über Kausalitäten oder signifikante Zusammenhänge zu.

Schlussfolgernd können an dieser Stelle keine expliziten NMG-Kompetenzen aufgezählt werden, die sich besonders für eine Verknüpfung mit CT eignen würden. Die Aufsummierung aller Vorschläge deutet darauf hin, dass es sich hierbei um Problemlösestrategien handelt, die mit dem Fach NMG universell vereinbar sind. Bereits in den Kapiteln 2.3.2 und 2.4.3 werden Forschende zitiert, welche auf die Verbindung zwischen CT und MINT verweisen. Gleichwohl können die vorliegenden Erkenntnisse mittels dieser Masterarbeit spezifisch auf den Deutschschweizer NMG-Lehrplan ausgeweitet werden, und zwar sowohl anhand einer literarischen Gegenüberstellung als auch durch die Befragung von sechs Personen, die sich im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit intensiv mit dem Fach NMG und dessen Lehrplan auseinandersetzen.

Auf die Qualität der Verknüpfungsvorschläge der Lehrerinnen und der NMG-Fachdidaktiker wird in Unterkapitel 6.1.4 eingegangen, nachdem die Ergebnisse auch in Bezug auf Forschungsfrage 3 interpretiert worden sind.

6.1.3. FF 3: Identifikation von Computational-Thinking-Kompetenzen durch die NMG-Fachdidaktiker

Analog zum vorherigen Unterkapitel erfolgt nun die Interpretation der Forschungsergebnisse in Bezug auf Forschungsfrage 3 in zwei Teilen. Zunächst werden die Ergebnisse im Hinblick auf die Unterfragen a) und b) diskutiert. Darauffolgend werden die Ergebnisse betreffend Unterfrage c) und die Forschungsfrage 3 an sich diskutiert.

FF 3: Diskussion der Ergebnisse bezogen auf die Unterfragen a) und b)

Aus den Gesprächen mit den beiden NMG-Fachdidaktikern geht hervor, dass diese eine treffende Vorstellung davon haben, welche Konzepte und Praktiken sich hinter *Problemlösestrategien der Informatik* verbergen. Diese Erkenntnisse sind nachvollziehbar, da sich beide, zumindest in ihrer Vergangenheit, mit Themen der Informatik und spezifisch mit dem Programmieren auseinandergesetzt haben, und zwar in einem grösseren Ausmass als die befragten Lehrerinnen.

Auch die NMG-Fachdidaktiker lieferten eindeutige Beispiele, inwiefern sie CT in ihrer Berufspraxis anwenden und in welchem Masse dies grundsätzlich an einer PH geschieht. B5 wies in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass der Einbezug von CT wohl eher intuitiv und unbewusst geschieht, was wiederum ein Indiz ist, dass CT-ähnliche Denkstrategien in unterschiedlichen Kontexten vorkommen. B5 erläuterte in diesem Zusammenhang ein Beispiel zur *Zerlegung* und wie diese in der Unterrichtsplanung eingesetzt werden kann. B6 wendet laut eigener Aussage *Zerlegung* an, wenn er einen Forschungsantrag in kleinere Aufgaben teilt oder in didaktischen Modellen und Lernprozessen *algorithmische Zyklen* erkennt.

Diskussion der Ergebnisse bezogen auf Unterfrage c) und Forschungsfrage 3

Beide NMG-Fachdidaktiker erwähnen, dass die vier vorgestellten Problemlösestrategien der Informatik Überschneidungen mit den überfachlichen Kompetenzen und den DAH des NMG-Lehrplans aufweisen. Damit bestätigen sie die Erkenntnisse im Theorieteil dieser Arbeit (siehe Kapitel 2.4) und erkennen, dass es sich bei CT um metakognitive Problemlösestrategien handelt. Somit stellen sie auch fest, dass CT mit allen NMG-Kompetenzen verknüpfbar ist. Dies wurde von B5 direkt in der Form geäussert, B6 erläuterte in ähnlicher Weise: «*Ich glaube, es gibt wahrscheinlich ganz viele Anknüpfungsmöglichkeiten.*»

Wie schon erwähnt, wird im nächsten Unterkapitel auf die Qualität der Verknüpfungsvorschläge der Lehrerinnen und der Fachdidaktiker eingegangen.

6.1.4. Zur Qualität der genannten Verknüpfungsvorschläge von Computational Thinking mit dem Fachbereich *Natur, Mensch, Gesellschaft*

Die Interviews haben ergeben, dass einige der Vorschläge für die Verknüpfung von CT mit NMG detailliert, andere wiederum nur vage ausformuliert worden sind. Nichtsdestotrotz können auch diese als wertvolle Impulse für potenzielle unplugged CT-Aufgaben dienen. Inwiefern die unterbreiteten Anwendungsideen mit den Problemlösestrategien der Informatik in Verbindung stehen, hängt stark von deren Umsetzung ab. Somit kann keines der genannten Beispiele als grundsätzlich unpassend bezeichnet werden, nahezu überall ist der Zusammenhang zwischen CT und NMG nachvollziehbar. Eine Ausnahme bildet die Aussage von B3, dass *Zerlegung* beim Herunterbrechen von Zahlen genutzt werden könne. Das ist korrekt, jedoch lässt sich hier eher eine Verknüpfung zur Mathematik als zum Fach NMG herstellen.

Auffällig ist auch die Tatsache, dass alle Befragten im Zusammenhang mit *Mustererkennung* Vorschläge erläuterten, welche der gleichen Vorgehensweise folgten (demnach ist auch bei den Interviewaussagen ein Muster erkennbar).

Die Befragten nannten in ihren Beispielen stets feste Begriffe und Elemente, die dann auf Gemeinsamkeiten hin untersucht wurden.

Ein anderer Ansatz wäre, Elemente miteinander zu vergleichen, diese zu sortieren und danach Begriffe dafür zu generieren, gleichsam dem Prinzip des *Unsupervised Learning* beim maschinellen Lernen. In diesem Fall könnten Lernenden diverse Bilder von Lebensmitteln vorgelegt werden. Die Kinder sortieren und kategorisieren die Bilder auf eigene Kriterienstapel (*Mustererkennung*) und geben diesen daraufhin eine übergeordnete Bezeichnung, um die Gruppierungen jeweils passend zu betiteln (*Abstraktion*).

Eine dritte Variante wäre, die Zuordnung der Daten bzw. Elemente bereits im Vorfeld vorzunehmen. Die Lernenden müssten sich dann überlegen, nach welchen Kriterien klassifiziert wurde – beispielsweise, indem die Lehrperson Bilder von Tieren auf zwei unterschiedliche Stapel legt, die implizit in Säugetiere versus Beuteltiere unterteilt sind. Nachdem die Lehrperson jeweils die ersten beiden Bilder nebeneinander platziert hat, zeigt sie das nächste Bild. Die Kinder müssen nun entscheiden, zu welchem der beiden Stapel das neue Bild gehört bzw. sie müssen herausfinden, nach welchem Kriterium klassifiziert wurde.

Diese Aktivität lässt sich auch auf Fische, Reptilien, Insekten oder Vögel ausweiten.

Hier kämen auch CT-2.0-Praktiken nach Tedre et al. (2021) zum Einsatz:

- Daten zur Problemlösung sammeln;
- Daten filtern, bereinigen und bezeichnen;
- entscheiden, wie die bezeichneten Daten genutzt werden sollen;
- Beurteilen des erstellten Trainingsmodells.

Nach Tedre et al. beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler auf diese Weise mit den Fragen, wie Computer Daten über Sensoren aufnehmen, wie sie anhand von Daten geschult bzw. trainiert werden und wie sollen solche Daten vom Computer genutzt werden können.

Ein anderer interessanter Aspekt ist die Tatsache, dass einige der Befragten ein NMG-Thema aufgriffen, welches sie dann mit mehreren CT-Kompetenzen in Verbindung brachten. Hier kamen die Interviewaussagen der Tatsache nah, dass CT-Kompetenzen in Form eines Problemlöseprozesses aneinandergereiht werden können, so wie es Eickelmann et al. (2018) und Palts und Pedaste (2020) dokumentieren. Dazu einige Beispiele:

B1 schlug zum Thema Natur vor, Blätter anhand von Forschungsfragen zu analysieren, miteinander zu vergleichen und zu kategorisieren. Hier sind Handlungen wie *Zerlegen*, *Abstrahieren* und *Muster erkennen* involviert.

B2 berichtete von einer umgesetzten Unterrichtssequenz, in der sie die Lernenden eine Kakaofrucht abzeichnen und den dazugehörigen Sachtext zusammenfassen liess, was der *Abstraktion* zugeschrieben werden kann. Daraufhin beschäftigten sich die Lernenden mit der Kinderarbeit auf Kakaoplantagen und zogen Vergleiche zu ihrem Lebensalltag, wobei *Mustererkennung* angewandt wurde. Zusätzlich diente das *algorithmische Denken* der strukturierten Dokumentation des Produktionsprozesses der Schokolade.

B4 animierte die Lernenden dazu, das vielfältige Leben auf einer Burg in Stichworten zu sammeln bzw. zu *zerlegen*. In der Folge beschränkten sich die Kinder auf einen Lebensstil, beispielsweise den einer Magd, und beschrieben deren Alltag in Form einer Geschichte. In einer weiteren Lektion erhielten die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, ein Erklärvideo zum Thema Mittelalter in ihren Worten zusammenzufassen bzw. zu *abstrahieren*.

Die diversen Anwendungsvorschläge der Interviewten lassen den Schluss zu, dass zusätzliche Gespräche mit Fachpersonen des Bereichs NMG weitere inspirierende Ideen für den Unterricht generieren könnten. Diese Vermutung wird durch die beiden Probeinterviews unterstrichen. Dort wurden ebenfalls 14 Unterrichtsvorhaben in Zusammenhang mit NMG und CT aufgezählt.

6.2. Implikationen für die Praxis

Die Erkenntnisse dieser Masterarbeit lassen Implikationen in zwei Richtungen zu. Einerseits können Schlüsse für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen oder Personen der NMG-

Fachdidaktik betreffend CT gezogen werden. Andererseits geben die Forschungsergebnisse Anhaltspunkte, wie CT in den Unterricht der Regelschule integriert werden kann.

Aus den Interviewergebnissen geht hervor, dass alle Interviewten ein Vorverständnis von CT hatten, obschon sie sich noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt hatten. Insofern können solche Präkonzepte im Rahmen von Aus- und Weiterbildungskursen als Ausgangslage für die vertiefte Vermittlung von CT und dessen Einsatz im Unterricht nützlich sein. Solche Kurse könnten mit situierten Beispielen, wie sie im Anhang B3 und B4 ersichtlich sind, beginnen und es müsste im Weiteren detaillierter darauf eingegangen werden, welche Rolle Problemlösestrategien wie *Zerlegung*, *Abstraktion*, *Mustererkennung* oder *algorithmisches Denken* in der Informatik spielen.

B4 äusserte, dass sie die Verknüpfung der informatischen Problemlösestrategien mit Themen des Fachbereichs NMG als schwierig empfand, gab aber an, dass sie mit mehr Übung erfolgreicher im Erkennen von CT werden würde. Diese Aussage führt sogleich zur nächsten Implikation.

Wenn Lehrpersonen in der Lage sind, CT im Fächerkanon der Regelschule zu erkennen, ist die grösste Herausforderung der übergreifenden Integration von CT bewältigt. Bereits auf der Stufe des Kindergartens könnten Ausflüge in den Wald unternommen werden, wo die Kinder Äste und Blätter sammeln, die unter Anleitung der Lehrperson sortiert und verglichen werden. Im Anschluss könnten die Kinder das Sortierte mit einem Titel versehen. Auf diese Weise lassen sich die Problemlösestrategien der Informatik leicht zugänglich in den Unterrichtsalltag integrieren. Solch niederschwellige Umsetzungsbeispiele sind für jede Klassenstufe umsetzbar. Schrittweise könnte dann der explizite Übergang zur Informatik erfolgen, wo die Lernenden animiert werden, die angeeigneten Problemlösestrategien beim Programmieren von Lernrobotern oder in der block- und textbasierten Programmierung anzuwenden.

Die Rechtfertigung bzw. die allgemeine Relevanz von CT wird in der Literatur zur Genüge ausgewiesen und konnte auch in dieser Masterarbeit dokumentiert werden. Diesbezüglich ist auch der Schlusskommentar des Fachdidaktikers B6 interessant, in dem er auf die bereichernden Aspekte von Simulationen zu sprechen kommt:

Mit Simulationen kann man Sachen machen, die einfach nicht möglich sind im Klassenzimmer. Und auch Zeithorizonte erforschen, die nicht einfach so zugänglich sind in realen Versuchen. ... In den Naturwissenschaften oder auch in den Sozialwissenschaften wird immer mehr mit Simulationen gearbeitet, auch wenn wir Populationsstudien machen beispielsweise. Simulationen haben eine gewisse

Relevanz, und ich denke, dass sie auch didaktisch einen Mehrwert bieten. (Weitere Quellen, Befragter 6, S. 63)

Damit Forschende Simulationen effektiv für ihre Projekte nutzen können, müssen sie die Funktionsweise von Computern verstehen, diese mitgestalten und manipulieren. Ohne die gezielte Anwendung von CT ist das nicht möglich.

Angelehnt an den Kommentar des Interviewteilnehmers B5 ist es eventuell an der Zeit, das Fächerdenken an den (pädagogischen Hoch-)Schulen abzulegen und den Unterrichtsfokus auf gesellschaftlich relevante Themen zu richten. Unter dieser Perspektive würde vermehrt auffallen, dass unzählige Lebensbereiche mit Informatik, und damit auch mit CT, in Verbindung stehen, was die überfachliche Integration von CT zusätzlich vorantreiben würde.

6.3. Limitationen

Stichprobengewinnung

Bei der Stichprobengewinnung wurde darauf geachtet, dass die sechs Interviewten einerseits aus verschiedenen Kantonen stammen und andererseits aus Sicht unterschiedlicher Professionen auf das Fach NMG blicken. Dennoch kann der Stichprobenauswahl eine gewisse Einseitigkeit zugeschrieben werden. Alle Gesprächspartnerinnen und -partner meldeten sich freiwillig für ein Interview. Diesbezüglich ist es möglich, dass sich auf die Interviewanfragen nur diejenigen meldeten, die bereits eine positive oder starke Einstellung gegenüber der Informatikbildung oder dem Fach NMG aufwiesen.

Aufgrund von zeitlichen und personellen Gründen konnten lediglich sechs Befragungen durchgeführt werden. Diese brachten eine Vielzahl an Vorschlägen hervor, wie CT im Fach NMG angewandt werden könnte. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Befragung weiterer NMG-Fachpersonen zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten hervorbringen würde.

Reliabilitätsprüfung

Mayring (2015) betont die Relevanz der Reliabilitätsprüfung qualitativer Inhaltsanalysen. Die sogenannte *Intercoder-Reliabilität*⁵ oder *Interrater-Reliabilität* besteht darin, dass mehreren Personen derselbe Datensatz, in diesem Fall die Interviewtranskripte, zur Kodierung überlassen wird. Die Kodierungen können daraufhin miteinander verglichen und anhand des statistischen Masses *Cohen's Kappa* auf ihre Reliabilität hin überprüft werden. Diese Massnahme hätte eine Aussage über die Güte der Kodierung erlaubt. Aus personellen und zeitlichen Gründen war es jedoch nicht möglich, eine solche Reliabilitätsprüfung anzuwenden.

⁵ Streng genommen wird bei diesem Verfahren die **Objektivität** gemessen. Auch Mayring weist auf diesen Widerspruch hin.

Die Rolle des Forschenden

Der Forschende hat den Forschungsprozess durch seine eigene Position und seine Vorannahmen geprägt. Dies wird nachfolgend näher erläutert.

Als angehender M&I-Fachdidaktiker und als pädagogischer ICT-Supporter an einer Primarschule nimmt der Forschende eine wohlwollende Position gegenüber einer umfänglichen Integration der Informatik in der Regelschule ein. Aufgrund dessen und aufgrund literarischer Erkenntnisse wurde im Rahmen dieser Masterarbeit davon ausgegangen, dass CT eine gewisse Allgemeinrelevanz besitzt und in breitem Masse in den Unterricht der Regelschule integrierbar ist. Des Weiteren wurde angenommen, dass Personen ausserhalb der Informatik ein geringes explizites Vorwissen in Bezug auf CT aufweisen.

Dementsprechend wurden das Vorwissen der Befragten, deren gegenwärtiger Einsatz CT-ähnlicher Strategien in der eigenen Berufspraxis und deren Verknüpfungsvorschläge ressourcenorientiert dokumentiert und diskutiert.

Unter strengeren Kriterien könnten einige der diskutierten Präkonzepte der Befragten oder einige der unspezifisch formulierten CT-Anwendungsvorschläge allenfalls als qualitativ unzureichend betrachtet werden.

7. Beispiele für unplugged Computational-Thinking-Aufgaben auf Basis der Ergebnisse

Dieses Kapitel behandelt den letzten Design-Thinking-Schritt, das Erstellen von prototypischen unplugged CT-Aufgaben für das Fach NMG.

In Kapitel 7.1 werden allgemeine Hinweise zu den unplugged CT-Aufgaben aufgeführt. Daraufhin ist Kapitel 7.2 der näheren Beschreibung der Prototypen gewidmet. Dabei wird insbesondere erläutert, inwiefern die Aufgaben sich auf Inhalte der Informatik beziehen.

Die erstellten unplugged Aufgaben sind allesamt im Anhang D zu finden. Um Redundanzen im Anhang zu vermeiden, folgen auf die einzelnen Aufgabenstellungen jeweils direkt mögliche Lösungsvorschläge, die *rot-kursiv* gekennzeichnet sind.

7.1. Allgemeine Hinweise zu den unplugged Computational-Thinking-Aufgaben

Bei den entstandenen unplugged CT-Aufgaben für das Fach NMG handelt es sich um Auszüge aus den insgesamt 40 Anwendungsvorschlägen der Interviewten.

Wie bereits in Kapitel 6.1.4 erläutert, ist keiner der 40 Vorschläge gänzlich unpassend. Es handelt sich um 40 Impulse, die je nach Umsetzung angemessen mit CT verknüpft werden können. Deswegen sind die nachfolgenden acht unplugged CT-Aufgaben in Kapitel 7.2 und Anhang D nicht als Umsetzung der besten Anwendungsvorschläge zu verstehen, sondern eher als zufällige Auswahl.

Die erstellten Aufgaben sind insofern als *unplugged* Aufgaben zu verstehen, als dass sie die Konzepte und Praktiken des CT aufgreifen, ohne dass dazu an einem Computer programmiert wird. Allerdings erfordert das Lösen der Aufgaben nebst prozeduralem Wissen auch ein vertieftes Faktenwissen (Anderson & Krathwohl, 2001, S. 45–55) aus dem Fachbereich NMG. Dieses Wissen kann im Rahmen einer vorgängigen NMG-Lektion erarbeitet oder anhand unterschiedlicher Medien recherchiert werden.

Aufgrund der modernen Infrastruktur vieler Primarschulen liegt es nahe, dass die Lernenden dazu auch Computer, bzw. Onlinequellen nutzen. Entsprechend ist die Bezeichnung *unplugged CT-Aufgaben* nicht gänzlich korrekt. In Anbetracht der heutigen Zeit erscheint es jedoch nur als vernünftig die Internetrecherche-Kompetenzen der Lernenden ebenfalls mittels der entwickelten Problemaufgaben zu fördern, weshalb die Nutzung eines Computers zu begrüßen ist.

Die entstandenen Aufgaben demonstrieren, wie NMG-Themen und -Kompetenzen mit Hilfe von informatischen Problemlösestrategien adressiert werden können. Des Weiteren bieten sie

sich als Vorbereitungsaufgaben für Plugged-in-Programmieraktivitäten an (beispielsweise in Scratch). Anders formuliert, ermöglichen die Denkschritte der unplugged Aufgaben einen erleichterten Transfer hin zur Plugged-in-Umsetzung.

Da es sich um Prototypen handelt, werden keine exakten Vorgaben bezüglich der Sozialform oder des ungefähren Zeitaufwandes erwähnt. Genauso fehlt es an einem einführenden Lehrpersonen-Kommentar, wobei die Erläuterungen in Kapitel 7.2 in angepasster Form als Vorlage für ein solches Dokument dienen könnten. Auch das Layout ist simpel gehalten.

7.2. Kommentar zu den erstellten Aufgaben

Wie wird das Wetter?

In dieser Aufgabe charakterisieren die Lernenden das Wetter und suchen nach Zusammenhängen und Mustern zwischen unterschiedlichen Messwerten und dem beobachteten Wetter. Nebst Stift und Papier werden dazu Messgeräte benötigt, im Idealfall eine umfängliche Messstation mit Pluviometer (Regenmesser), Anemometer (Windmesser), Windfahne, Barometer (Luftdruckmesser), Hygrometer (Luftfeuchtigkeitsmesser) und Thermometer.

In Teilaufgabe 4 wird der Wasserkreislauf in Form eines Algorithmus dargestellt. Voraussetzung für das Lösen dieser Aufgabe ist die vorgängige Auseinandersetzung mit den Naturphänomenen des Wasserkreislaufes, beispielsweise anhand eines Sachtextes, eines Erklärvideos oder eines Experiments. Allfällige Quellen dafür sind:

- SRF School: <https://www.srf.ch/sendungen/school/der-wasserkreislauf>
- Erklärvideos des YouTube-Formats *Clip & Klar*: <https://youtu.be/0-uRgZd88kA>

Bei diesen vorbereitenden Aktivitäten werden die Abläufe der Natur von den Lernenden abstrahiert, zum Beispiel indem sie den Wasserkreislauf anhand einer Skizze veranschaulichen. Diese Abstraktionen stellen bereits eine wesentliche Vorarbeit für die korrekte Sequenzierung der Teilschritte des Algorithmus dar.

Die Idee für diese unplugged Aktivität entstammt dem Interview mit NMG-Fachdidaktiker B6.

Bezug zur Informatik

Für die Beantwortung der Fragen, wie einem Computer offengelegt werden kann, was Wetter ist, und wie er es vorhersagen kann, bietet sich die objektorientierte Programmierung an. Anhand dieses Programmierparadigmas können Begebenheiten der realen Welt in Form von Objekten, Klassen, Attributen und Parametern in einer Programmiersprache repräsentiert werden. Anhand der Zerlegung wird die Klasse *Wetter* mit Attributen wie Wolken, Windstärke, Windrichtung etc. versehen. Diese Attribute können anhand der gesammelten Wetterdaten mit Parametern (Messwerten) vervollständigt werden. Dabei wurde in Teilaufgabe 2 bewusst die

Anweisung gegeben, eine Tabelle zu erstellen, zumal digitalisierte Tabellen von Computern optimal gelesen werden können. In den diversen Messdaten lassen sich Muster erkennen (Teilaufgabe 3), welche dem Computer schliesslich Indizien über das aktuelle Wetter und bevorstehende Wetterereignisse liefern. So ist spontan entstehender Wind an einem Sommernachmittag meist ein Hinweis auf ein herannahendes Gewitter. Dieses schiebt andere Luftschichten vor sich her, weshalb der aufkommende Wind als Vorbote eines Gewitters interpretiert werden kann.

Der in Teilaufgabe 4 erstellte unplugged Algorithmus steht in vereinfachter Weise für die Wettersimulationen, die Meteorologinnen und Meteorologen dabei unterstützen, das Wetter adäquat vorauszusagen.

Blätter sammeln = Daten sammeln

Diese Aufgabe basiert auf den Vorschlägen von B1 und B6. Die Lernenden halten sich dazu in der Natur auf und befassen sich mit ihr auf analytische Weise. Dabei erkennen sie Systematiken in der Natur, die schlussendlich zu Teilaufgabe 8 führen, wo unter anderem diskutiert wird, ob die Natur eine Art von Ordnung aufweist oder ob alles zufällig ist.

Bezug zur Informatik

Blätter sammeln = Daten sammeln unterscheidet sich methodisch von den anderen Aufgaben der hier aufgeführten Sammlung, da sich die durchgeführten Aktivitäten insbesondere an den CT-2.0-Praktiken nach Tedre et al. (2021) orientieren. Die Lernenden befassen sich demnach mit basalen Aspekten des maschinellen Lernens. Dazu gehören Aktivitäten wie Daten sammeln, bereinigen, analysieren und bezeichnen sowie *Mustererkennung* und *Evaluation*. Abschliessend wird die Informatik in Teilaufgabe 8 als Denkobjekt nach Döbeli Honegger (2006, S. 94) verwendet. Durch die systematische Analyse der Natur mittels der vorangehenden Aufgaben drängen sich philosophische Fragen auf.

Welche Materialien leiten Strom?

Für diese Experimentieraufgabe, die von Interviewpartnerin B2 vorgeschlagen wurde, werden zusätzliche Materialien benötigt:

- ein LED-Lämpchen,
- zwei bis drei Elektrokabel (mit Krokodilklemme),
- eine 4,5-V-Batterie,
- leitende Materialien zum Testen, z. B. Metalle (Münzen, Löffel, Aluminium, Kupfer), Grafit (Bleistift, der an beiden Enden angespitzt ist) sowie
- nicht leitende Materialien zum Testen, z. B. Holz (Rührlöffel, Essstäbchen), Glas, Porzellan, Plastik (Legosteine), Papier, Stein, Schwamm.

Die übergeordnete Aufgabe gestaltet sich kurz und simpel: Die Lernenden experimentieren mit der Leitfähigkeit unterschiedlicher Materialien und dokumentieren und interpretieren ihre Ergebnisse. Schlussendlich formulieren sie ihre Erkenntnisse kurz und klar in Form von Pseudocodes.

Bezug zur Informatik

Computer stellen für Forschende seit Langem ein fundamentales Arbeitswerkzeug dar. Diese Aufgabe soll den Lernenden aufzeigen, inwiefern naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse so aufbereitet werden können, dass sie eine Maschine (oder ein Mensch) interpretieren kann. Die tabellarische Darstellung der Forschungsergebnisse bildet dabei eine Abstraktion ab, die vom Computer vereinfacht herausgelesen werden kann.

Der Pseudocode kann als Vorbereitung für Plugged-in-Programmieraktivitäten dienen, bei denen der Stromkreislauf unter Integration unterschiedlicher Materialien simuliert werden kann. Ein programmiertes, virtuelles *Stromkreis-Labor* kann unter dem folgenden Link erkundet werden:

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_de.html

Schokolade

Die Idee für diese unplugged Aufgabe entstammt den Interviews mit B2 und B4.

Die Teilaufgaben bauen nicht aufeinander auf, im Sinne eines Problemlöseprozesses zur Lösung eines einzigen übergeordneten Problems. Vielmehr ist es so, dass jede Teilaufgabe andere Aspekte des Themas Schokolade mittels informatischer Problemlösestrategien aufgreift.

Teilaufgabe 1 behandelt das Erscheinungsbild der Kakaofrucht. Dazu lesen die Kinder einen Sachtext, schauen ein Erklärvideo und fertigen eine Zeichnung einer echten Kakaofrucht an. Lehrpersonen können dafür echte Kakaofrüchte in einer Schokoladenfabrik, wie der *Max Felchlin Schokoladenfabrik* in Ibach (SZ), vorbestellen.

In Teilaufgabe 2 informieren sich die Lernenden über die Arbeit auf Kakaoplantagen. Hier ziehen sie Vergleiche mit ihrem Tagesablauf. Als Lesetext bietet sich dazu das folgende Dokument an:

[https://regenwald-
unterrichtsmaterial.oeverde.de/fileadmin/user_upload/Unterrichtseinheiten/Hintergrund-
Dateien/12._Alle_Materialien_Kakao.pdf](https://regenwald-unterrichtsmaterial.oeverde.de/fileadmin/user_upload/Unterrichtseinheiten/Hintergrund-Dateien/12._Alle_Materialien_Kakao.pdf)

In Teilaufgabe 3 wird der Produktionsprozess der Schokolade thematisiert, den die Lernenden übersichtlich darstellen sollen. Dazu studieren sie im Vorfeld entsprechende Erklärvideos oder einen passenden Sachtext. Nachfolgend sind einige Lernquellen dazu aufgelistet:

YouTube – ARTE Family DE, fünfteilige Kurzdokumentation

- <https://youtu.be/j7-mbq10gao>
- <https://youtu.be/KS2i4SzKPbY>
- <https://youtu.be/Rwv3l50SbzU>
- <https://youtu.be/cL9TB0sxXIE>
- <https://youtu.be/GivDzWPY690>

YouTube – Clip und klar! Wie wird Schokolade hergestellt?

<https://youtu.be/aihEdbwOKFQ>

SRF School – Wie kommt die Schokolade zu uns?

- Erklärtext, Aufgabe 5:
<https://www.srf.ch/sendungen/content/download/19573520/file/cuk-schokolade-aufgaben.docx>
- Didaktische Hinweise:
<https://www.srf.ch/sendungen/content/download/19573511/file/cuk-schokolade-dh.pdf>
- Lösungen:
<https://www.srf.ch/sendungen/content/download/19573514/file/cuk-schokolade-l%C3%B6sungen.docx>

Bezug zur Informatik

Der Bezug zu Themen der Informatik ist in dieser Aufgabe nicht direkt erkennbar. *Abstraktion*, *Mustererkennung* und *algorithmisches Denken* werden hier eher als allgemeinpsychologische Problemlösestrategien angewandt. Dennoch lassen sich Parallelen zu Phänomenen der Informatik erkennen. In Teilaufgabe 1 verarbeiten die Lernenden auditive und visuelle Informationen und müssen entscheiden, welche davon relevant sind und welche nicht – es wird abstrahiert. In ähnlicher Weise wenden auch die Algorithmen hinter Suchmaschinen Abstraktionen an. Sie analysieren die vom Menschen eingetippten Suchbefehle, wobei die relevanten Schlagworte für die Suche im Web herausgefiltert und Füllwörter (Adverbien, Konjunktionen oder Partikeln) automatisch ignoriert werden.

Zusatzaufgabe 2.1 und Teilaufgabe 3 hingegen lassen Analogien zu Algorithmen und zu linearen oder sequenziellen Abläufen zu.

Die Entwicklung eines Schmetterlings

Die Idee für die Einstiegsaktivität der folgenden Aufgabe entstammt der Webseite [csunplugged.org](https://www.csunplugged.org) (Bell et al., o. D.). Sie verbindet das Thema *Sortiernetzwerke* mit den einzelnen Entwicklungsstadien des Schmetterlings. Da die Einstiegsaktivität von der Lehrperson umgesetzt wird, ist die Durchführung direkt in der unplugged Aufgabe beschrieben (siehe Anhang D7).

Kopiervorlagen und weitere Materialien zu dieser Aufgabe sind unter den nachfolgenden Links auffindbar.

- Vorlage zum Sortiernetzwerk:
[https://www.csunplugged.org/static/resources/de/sorting-network/Sortiernetzwerk%20\(Einfache%20Zahlen%20\(1-stellig\)%20-%20a4\).pdf](https://www.csunplugged.org/static/resources/de/sorting-network/Sortiernetzwerk%20(Einfache%20Zahlen%20(1-stellig)%20-%20a4).pdf)
- Vorlage Schmetterlingsentwicklungsstadien:
[https://www.csunplugged.org/static/resources/de/sorting-network-cards/Sortiernetzwerkkarten%20\(Schmetterlingslebenszyklus%20-%20a4\).pdf](https://www.csunplugged.org/static/resources/de/sorting-network-cards/Sortiernetzwerkkarten%20(Schmetterlingslebenszyklus%20-%20a4).pdf)
- Tierpark Goldau: https://www.tierpark.ch/wp/wp-content/uploads/2018/08/UB_Eduthek_Schmetterling02_Infoblatt_Entwicklung_Tagfalter.pdf
- NABU Mecklenburg-Vorpommern: <https://mecklenburg-vorpommern.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/tagfalter/entwicklungsstadien/15467.html#:~:text=Metamorphose%20der%20Schmetterlinge,und%20wird%20schlie%C3%9Flich%20zum%20Falter.&text=Der%20Begriff%20der%20E2%80%9EMetamorphose%20beschreibt,in%20der%20Entwicklung%20des%20Tagfalter.>

Den Vorschlag, zwischen Entwicklungsschritten von Lebewesen und Algorithmen eine Verbindung herzustellen, formulierte NMG-Fachdidaktiker B6.

Eine Variante zur Weiterführung dieser Aufgabe hin zu einer Plugged-in-Aktivität kann unter dem folgenden Link eingesehen werden: <https://www.thetech.org/media/pzqjfnisy/lesson-butterflyalgorithms.pdf>.

Bezug zur Informatik

Das verwendete Sortiernetzwerk weist Ähnlichkeiten zu Sortieralgorithmen wie *insertion sort* oder *bubble sort* auf. Auch dort werden die zu sortierenden Elemente in Paare zerlegt und es werden schrittweise nur zwei Elemente gleichzeitig miteinander verglichen. In diesem unplugged Beispiel liegt zudem eine Parallelisierung vor, zumal meist drei Vergleiche

zeitgleich durchgeführt werden. Bei der Parallelisierung werden nach ISTE und CSTA (2011b) Ressourcen so organisiert, dass sie zeitgleich ausgeführt werden können, damit ein gemeinsames Ziel erreicht werden kann – in diesem Fall die korrekte Anordnung der Schmetterlingsabbildungen.

Ein Experiment planen

Diese Aufgabe wurde in ihrem Ansatz von B2 und B6 vorgeschlagen und behandelt die grundsätzlichen Handlungsschritte, die beim Experimentieren gefordert sind. Damit sich die Lernenden dieser Schritte früher bewusst sind, werden sie direkt animiert, ein technisches Experiment zum Thema *Rollen* durchzuführen. Die Aufgabe ist demnach zweischichtig: Einerseits dokumentieren die Kinder ihre Erkenntnisse beim Experimentieren mit ihrem eigenen Fahrzeug, andererseits schreiben sie grundsätzliche Regeln auf, die das Experimentieren allgemein betreffen. Diese Dualität kann für einige Lernende anspruchsvoll sein, weshalb die Lehrperson allenfalls etwas mehr unterstützen muss, damit die Lernenden verstehen, was gefragt ist.

Bezug zur Informatik

Experimentieren besticht insbesondere durch den ausgeprägten Einsatz der CT-Kompetenz *Mustererkennung*, zumal es beim wiederholten Beobachten, Ausprobieren und Testen stets darum geht, Zusammenhänge und Regelmässigkeiten festzustellen, die letztlich zu allgemeingültigen Erkenntnissen führen sollen.

Im Weiteren zielt die Aufgabe darauf ab, ein abstraktes bzw. standardisiertes Forschungsprotokoll zu erstellen, das die Lernenden beim künftigen Experimentieren leitet. Hier besteht eine Ähnlichkeit zu Algorithmen. Diese sollten ebenfalls möglichst abstrakt und allgemeingültig formuliert sein, sodass sie mit unterschiedlichen Parametern oder Variablen ergänzt werden können, was dazu beiträgt, dass der Algorithmus flexibler einsetzbar ist.

Mit dem Velo im Verkehr

Die Verkehrserziehung ist ein bedeutender Unterrichtsbestandteil der 5. oder 6. Klasse. In dieser Zeit steht auch meist die Velo-Prüfung an, bei der die Lernenden beweisen, dass sie sich mit ihrem Fahrrad adäquat im Verkehr bewegen können. Die Aufgabe *Mit dem Velo im Verkehr* befasst sich mit dieser Thematik.

Anhand der *Zerlegung* brechen die Lernenden das Thema Verkehrssicherheit in Teilaspekte herunter und sammeln in Form einer Wortwolke relevante Stichworte, die allesamt mit der Verkehrssicherheit in Verbindung stehen.

Darauffolgend werden Verkehrssignale analysiert und kategorisiert. Dabei sollen die Kinder zu der Erkenntnis gelangen, dass Farbgebung und Form sinntragende Anhaltspunkte für die Bedeutung der Signalisationen darstellen.

Im Weiteren beobachten die Lernenden das korrekte Linksabbiegen basierend auf unterschiedlichen Quellen. Hier werden die essenziellen Aktionen des Linksabbiegens zusammengetragen. Abschliessend üben die Schülerinnen und Schüler den beobachteten Ablauf selbst ein. Dies geschieht ohne Stift und Papier auf enaktive Weise.

Nach dem gleichen Schema kann in den Teilaufgaben 3 und 4 auch das Rechtsabbiegen oder das Abbiegen im Kreis geübt werden.

Nachfolgend sind Links zu Materialien aufgelistet, die für diese Aufgabe nützlich sein könnten:

- Digitale Lernumgebung: <https://radfahrer.test.ch/>
- Webseite TCS: <https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/verkehrsregeln/velo-fahren.php>
- Erklärvideos – Linksabbiegen:
 - <https://youtu.be/j1jgQKP6jE8>
 - <https://youtu.be/hOomQzvnllg>

Bezug zur Informatik

Die in dieser Aufgabe genutzten Problemlösestrategien finden in ähnlicher Weise in der Programmierung Anwendung.

Durch das Zerlegen des komplexen Konstruktes *Verkehrssicherheit* wird das Thema für die Lernenden greifbarer und verständlicher. Das Analysieren und Vergleichen der Verkehrsschilder verdeutlicht deren Bedeutung und durch das Abstrahieren der grundlegenden Handlungsschritte während des Linksabbiegens werden relevante Aspekte in den Vordergrund gerückt und irrelevante ausgeblendet.

Dieses strategische Vorgehen ist initial, wenn es darum geht, dem Computer komplexe Gegebenheiten und Abläufe der Umwelt zu erläutern. Es gilt als Voraussetzung für jegliche Automation oder Simulation.

Das Leben im Wald

Diese Aufgabe wurde bereits vor den Leitfadeninterviews vom Forschenden erstellt und aufgrund der Rückmeldungen von Interviewpartner B5 optimiert.

Sie behandelt die Frage, wie sich das Leben im Wald verändert, wenn ein Wolf in diesen Lebensraum einzieht, und adressiert damit die NMG-Kompetenz 2.1.e.

Die Lösung der Problemfrage wird hier mit Hilfe aller vier CT-Kompetenzen angestrebt. Mit jeder Aufgabe wird eine andere CT-Kompetenz adressiert und die Aufgaben bauen jeweils aufeinander auf.

Bezug zur Informatik

Hinter dieser Problemlöseaufgabe steckt das Erkennen der Räuber-Beute-Beziehung. Zur realitätsnahen Rekonstruktion dieses komplexen Zusammenspiels diverser Akteure ist eine Automatisierung beinahe unausweichlich. Es wird dementsprechend eine Computersimulation benötigt, die diese Problemstellung einbezieht. Die sich stellende Frage ist, wie einer Maschine alle grundlegenden Einflussfaktoren der Räuber-Beute-Beziehung beigebracht werden können, damit sie das Problem letztlich lösen kann. Auch hier bietet sich wieder die objektorientierte Programmierung an. Hierzu muss die programmierende Person den exakt gleichen Überlegungen nachgehen wie die Lernenden, wenn sie sich den Teilaufgaben 1 bis 4 widmen. Die komplexen Gegebenheiten des Lebensraumes Wald müssen zerlegt und abstrahiert werden. Daraufhin werden durch die Gegenüberstellung der vereinfachten Beuteschemata unterschiedlicher Waldtiere Regelmässigkeiten und Zusammenhänge hervorgehoben. Schliesslich erfolgt die Simulation der Räuber-Beute-Beziehung auf strukturierte Weise in Form eines Algorithmus.

Eine solche Simulation befindet sich auch auf der folgenden Webseite:
<http://www.netlogoweb.org/launch#http://www.netlogoweb.org/assets/modelslib/Sample%20Models/Biology/Wolf%20Sheep%20Predation.nlogo>.

8. Conclusio

8.1. Fazit

Ziel dieser Masterarbeit war es, unplugged CT-Aufgaben zu konzipieren, die im Fach NMG eingesetzt werden können. Dazu wurden einerseits Erkenntnisse aus der Literatur herangezogen, um Definition, Kontext und Relevanz von CT zu erforschen. Andererseits wurden qualitative Leitfadeninterviews mit Primarlehrerinnen und NMG-Fachdidaktikern durchgeführt, um herauszufinden, wie und wo die Befragten CT im Fach NMG integrieren würden.

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass Definition und Kontextualisierung von CT je nach Autorenschaft unterschiedlich ausfallen. Allerdings bestehen diesbezüglich klare Überschneidungspunkte bzw. Gemeinsamkeiten. Des Weiteren ist es eindeutig, dass die Denk- und Problemlösestrategien des CT zu den zukunftsrelevanten Kompetenzen des 21. Jahrhunderts zählen.

Die Interviewergebnisse zeigen, dass die Befragten ein oberflächliches Konzept von CT haben bzw. bereits CT-ähnliche Problemlösestrategien in ihre Berufspraxis eingebunden haben. Im Weiteren unterbreiteten alle Beteiligten Vorschläge für die Verknüpfung der vier CT-Kompetenzen *Zerlegung*, *Abstraktion*, *Mustererkennung* und *algorithmisches Denken* mit Themen des NMG-Lehrplans, wobei insgesamt alle NMG-Kompetenzbereiche abgedeckt werden konnten.

Obschon anhand der qualitativen Interviews aufgrund der geringen Stichprobengrösse keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden können, offenbarten die Gespräche wertvolle Erkenntnisse bezüglich des CT-Vorwissens von Lehr- und NMG-Fachdidaktikpersonen zum einen und der Verknüpfungsmöglichkeiten von CT mit NMG-Inhalten zum anderen.

Bezogen auf Forschungsfrage 1 deuten die Ergebnisse darauf hin, dass es sich bei CT um metakognitive Problemlösestrategien handelt, die fächerübergreifend einsetzbar sind. Die Herausforderung bei der Umsetzung von unplugged CT-Aufgaben für das Fach NMG besteht darin, gleichermassen der Methodik des CT und den Fachinhalten des Fachs NMG gerecht zu werden.

Die Forschungsfragen 2 und 3 lassen sich anhand der Interviews folgendermassen beantworten: Lehr- und Fachdidaktikpersonen des Bereichs NMG kennen CT-ähnliche Problemlösestrategien aus ihrem Berufsalltag und haben deshalb ein basales Vorwissen in Bezug auf Problemlösestrategien der Informatik. Schlussfolgernd sind sie auch in der Lage, NMG-Themen zu nennen, die sich für die Integration von CT eignen. Diesbezüglich ist es ihnen bisweilen möglich, konkrete Unterrichtssettings zu beschreiben.

Diese Ergebnisse decken sich mit dem aktuellen Forschungsstand. Einerseits wird in der Fachlandschaft deutlich darauf verwiesen, dass CT über die MINT-Fächer hinaus Anwendung finden kann. Andererseits herrschen unterschiedliche Meinungen vor, wie der fächerübergreifende Einbezug von CT umgesetzt werden sollte, zumal bezüglich der Beschaffenheit von CT eine gewisse Uneinigkeit besteht.

Die Interviewergebnisse knüpfen an bereits durchgeführte Untersuchungen an, was das CT-Präkonzept von Lehrpersonen betrifft. Ergänzend werden im Rahmen dieser Masterarbeit Vorschläge hervorgebracht, wie CT in den NMG-LP21 integriert werden kann.

8.2. Ausblick

Basierend auf den in dieser Masterarbeit gewonnenen Erkenntnissen wurden weitere potenzielle Forschungsfelder aufgedeckt, die genauer erkundet werden könnten.

Die in Kapitel 7 vorgeschlagenen unplugged CT-Aktivitäten könnten in einer Follow-up-Studie didaktisch vollständig aufbereitet werden, sodass anhand einer Interventionsstudie erforscht werden könnte, inwiefern die entstandenen Aufgaben die CT-Kompetenzen der Lernenden beeinflussen.

In einem anderen Setting würde es sich anbieten zu erforschen, wie die fertigen unplugged CT-Aufgaben von Lehrpersonen im Unterricht genutzt werden und welches Vorwissen diese benötigen, um die erstellten unplugged CT-Aufgaben erfolgreich in ihren CT-Unterricht zu integrieren.

Damit verbunden könnte untersucht werden, wie Lehrpersonen allgemein geschult werden sollten, damit sie sich zutrauen, CT in ihren Unterricht zu integrieren.

Literaturverzeichnis

- Aho, A. V. (2012). Computation and Computational Thinking. *The Computer Journal*, 55(7), 832–835. <https://doi.org/10.1093/comjnl/bxs074>
- Akremiti, L. (2019). Stichprobenziehung in der qualitativen Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 313–331). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_21
- Ananiadou, K. & Claro, M. (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries. *OECD Education Working Papers*(41). <https://doi.org/10.1787/218525261154>
- Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Addison Wesley Longman. <https://www.uky.edu/~rsand1/china2018/texts/Anderson-Krathwohl%20-%20A%20taxonomy%20for%20learning%20teaching%20and%20assessing.pdf>
- Angevine, C. (2017). *Advancing Computational Thinking Across K-12 Education*. Digital Promise. <https://digitalpromise.org/2017/12/06/advancing-computational-thinking-across-k-12-education/>
- Arik, M. & Topçu, M. S. (2021). Computational Thinking Integration into Science Classrooms: Example of Digestive System. *Journal of Science Education and Technology*, 31(1), 99–115. <https://doi.org/10.1007/s10956-021-09934-z>
- Arnold, R., Wiegerling, H.-J. & Prescher Thomas. (2023). *EIS-Prinzip*. https://service.zfl.uni-kl.de/wp/glossar/eis-prinzip?doing_wp_cron=1684644739.9776599407196044921875
- Assaf, D. (2019). Making: Erfinde und bau dir deine eigene Welt! *NaTech Info*(2), 3–4. https://natech-education.ch/wp/wp-content/uploads/2020/01/natech_info_0219_d.pdf
- Barr, V. & Stephenson, C. (2011). Bringing Computational Thinking to K-12: What is Involved and What is the Role of the Computer Science Education Community? *ACM Inroads*, 2(1), 48–54. <https://doi.org/10.1145/1929887.1929905>

- Bell, T., Henderson, T., Roberts, J. & Jones, M. (o. D.). *CS Unplugged - Themen*. University of Canterbury. <https://www.csunplugged.org/de/topics/>
- Betsch, T., Funke, J. & Plessner, H. (2011). *Denken - Urteilen, Entscheiden, Problemlösen: Allgemeine Psychologie für Bachelor*. Reihe "Allgemeine Psychologie für Bachelor". Springer.
- Böhm, W. & Seichter, S. (2022). *Wörterbuch der Pädagogik* (18. Aufl.). *utb Erziehungswissenschaft, Schulpädagogik, Sozialpädagogik: Bd. 8716*. Brill | Schöningh.
- Brackmann, C. P., Román-González, M., Robles, G., Moreno-León, J., Casali, A. & Barone, D. (2017). Development of Computational Thinking Skills through Unplugged Activities in Primary School. In E. Barendsen & P. Hubwieser (Hrsg.), *Proceedings of the 12th Workshop on Primary and Secondary Computing Education* (S. 65–72). ACM. <https://doi.org/10.1145/3137065.3137069>
- Brennan, K. & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. In American Education Research Association (Hrsg.). <http://scratched.gse.harvard.edu/ct/files/AERA2012.pdf>
- Bruder, R. & Collet, C. (2011). *Problemlösen lernen im Mathematikunterricht* (1. Aufl.). Cornelsen Scriptor.
- Burke, Q., O'Byrne, W. I. & Kafai, Y. B. (2016). Computational Participation. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 59(4), 371–375. <https://doi.org/10.1002/jaal.496>
- Caduff, C. (2012). Kompetenz - ein schwacher Begriff. *ph Akzente*, 2012(1), 21. <https://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/ueber-uns/ph-akzente/1-2012/standpunkt12-1.pdf>
- cs unplugged. (o. D.). *Computational Thinking and CS Unplugged: What is Computational Thinking?* <https://www.csunplugged.org/en/computational-thinking/>
- code.org. (o. D.). *Computational Thinking*. <https://code.org/curriculum/course3/1/Teacher>
- Combelles, A., Ebert, C. & Lucena, P. (2020). Design Thinking. *IEEE Software*, 37(2), 21–24. <https://doi.org/10.1109/MS.2019.2959328>

- D-EDK. (2018a). *Lehrplan 21: Grundlagen*.
https://zg.lehrplan.ch/container/ZG_Grundlagen.pdf
- D-EDK. (2018b). *Lehrplan 21: Modullehrplan Medien & Informatik*.
https://zg.lehrplan.ch/container/ZG_DE_Modul_MI.pdf
- D-EDK. (2018c). *Lehrplan 21: Fachbereichslehrplan Natur, Mensch, Gesellschaft*.
https://zg.lehrplan.ch/container/ZG_DE_Fachbereich_NMG.pdf
- Datzko, S., Escherle, N. A. & Pellet, J.-P. (Hrsg.). (2022). *Informatik-Biber Schweiz: Aufgaben 2022, Schuljahre 5/6*. <https://www.informatik-biber.ch/documents/2022/Informatik-Biber-2022-Schuljahre5-6-ohneLoesungen.pdf>
- Del Olmo-Muñoz, J., Cózar-Gutiérrez, R. & González-Calero, J. A. (2020). Computational thinking through unplugged activities in early years of Primary Education. *Computers & Education*, 150, 103832. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103832>
- Denning, P. J. (2017). Remaining Trouble Spots with Computational Thinking: Addressing unresolved questions concerning computational thinking. *COMMUNICATIONS OF THE ACM*(6), 33–39. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2998438>
- Denning, P. J. & Tedre, M. (2019). *Computational Thinking*. The MIT Press.
- Döbeli Honegger, B. (2006). *Mehr als 0 und 1: Schule in einer digitalisierten Welt* (1. Auflage). hep Verlag AG.
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-41089-5>
- DQ Institute. (2018). *Digital Intelligence (DQ) Framework: Global Standards for Digital Literacy, Skills and Readiness*. DQ Institute. <https://www.dqinstitute.org/global-standards/>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2017). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (7. Aufl.). https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf

- Eickelmann, B., Vahrenhold, J. & Labusch, A. (2019). Der Kompetenzbereich "Computational Thinking": erste Ergebnisse des Zusatzmoduls für Deutschland im internationalen Vergleich. In B. Eickelmann, W. Bos, J. Gerick, F. Goldhammer, H. Schaumburg, K. Schwippert, M. Senkbeil & J. Vahrenhold (Hrsg.), *Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im zweiten internationalen Vergleich und Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im zweiten internationalen Vergleich und Kompetenzen im Bereich Computational Thinking*. Waxmann.
- Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen (Hrsg.). (2019). *Aufwachsen im digitalen Zeitalter: Bericht der Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen*. <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/56255.pdf>
- Flammer, A., & Caspar, F. (2021). Akkommodation. In M. A. Wirtz (Hrsg.): *Dorsch Lexikon der Psychologie*. Bern: Hogrefe. Retrieved from: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/akkommodation>
- Flick, U. (2014). Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 411–424). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-18939-0_29
- Friebertshäuser, B. (2010). Interviewtechniken - ein Ueberblick. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3. Aufl., S. 371–395). Juventa.
- Fulterer, R. (23. November 2022). Künstliche Intelligenz zerstört die digitale Kunstbranche: «Warum überlassen wir das Beste am Menschsein den Maschinen?». *Neue Zürcher Zeitung*. <https://www.nzz.ch/technologie/kunst-hat-mich-geheilt-warum-ueberlassen-wir-gerade-das-beste-am-menschsein-den-maschinen-id.1709953>
- Fust, C., Garzi, M., Jent, M., Knaus, G., Lüchinger, A. & Lüchinger-Stieger, B. (2017). *Inform@t21* (1. Aufl.). Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Futschek, G. (2016). Computational Thinking im Unterricht. *Schule Aktiv*, 4–5. https://pubshop.bmbwf.gv.at/index.php?rex_media_type=pubshop_download&rex_media_file=632_cda_sonderheftbmb.pdf

- Garzi, M., Hefti, S., Jent, M. & Assaf, D. (2019). *Themenheft Making macht Schule: Fünf Dimensionen für die Umsetzung in der Praxis*. Rorschach. Institut ICT & Medien - Pädagogische Hochschule St.Gallen. https://www.phsg.ch/sites/default/files/download/2021/Themenheft_Making_macht_Schule_Version1_0_PHSG_web.pdf
- Genner, S. (2019). Kompetenzen und Grundwerte im digitalen Zeitalter. In Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen (Hrsg.), *Aufwachsen im digitalen Zeitalter: Bericht der Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen* (S. 9–15). <https://www.news.admin.ch/newsd/message/attachments/56255.pdf>
- Grover, S. & Pea, R. (2018). Computational Thinking: A Competency Whose Time Has Come. In S. Sentance, E. Barendsen & C. Schulte (Hrsg.), *Computer Science Education*. Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781350057142.ch-003>
- Gürtler, J. & Meyer, J. (2013). *30 Minuten Design Thinking. Die 30 Minuten-Reihe*. GABAL. https://www-wiso-net-de.ezproxy.uzh.ch/document/GABA,AGAB__978386200857596?ZG_PORTAL=portal_exlibris
- Hacker, W. & Sachse, P. (2014). *Allgemeine Arbeitspsychologie: Psychische Regulation von Tätigkeiten* (3. Aufl.). Hogrefe eLibrary: Bd. 58. Hogrefe. <http://elibrary.hogrefe.de/book/99.110005/9783840925405>
- Hartmann, W., Jurjević, D., Senn, F., Waldvogel, B. & Zuberbühler, U. (2023). *Connected 2: Medien und Informatik für die 6. Klasse [Arbeitsbuch digital]*. Lehrmittelverlag Zürich.
- Heilmann, T. A. (2019). Algorithmus. In K. Liggieri & O. Müller (Hrsg.), *Mensch-Maschine-Interaktion* (S. 229-230). J.B. Metzler.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Verlag für Sozialwissenschaften. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-531-92076-4>
- Helfferrich, C. (2014). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 559–574). Springer

Fachmedien Wiesbaden. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-18939-0_39

Hielscher, M. & Döbeli Honegger, B. (2018). *Informatik ohne Strom*. pädagogische Hochschule Schwyz. <https://ilearnit.ch/download/InformatikohneStrom.pdf>

Institute for the Future. (2020). *Future Work Skills 2020: Ten Skills for the Future Workforce*. https://legacy.iff.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf

ISTE & CSTA. (2011a). *Operational Definition of Computational Thinking for K-12 Education*. https://cdn.iste.org/www-root/Computational_Thinking_Operational_Definition_ISTE.pdf

ISTE & CSTA. (2011b). *Computational Thinking teacher resources: second edition*. https://cdn.iste.org/www-root/2020-10/ISTE_CT_Teacher_Resources_2ed.pdf

K–12 Computer Science Framework. (2016). *K-12 Computer Science Framework*. <https://k12cs.org/wp-content/uploads/2016/09/K%E2%80%9312-Computer-Science-Framework.pdf>

Kafai, Y., Proctor, C. & Lui, D. (2020). From Theory Bias to Theory Dialogue: Embracing Cognitive, Situated, and Critical Framings of Computational Thinking in K-12 CS Education. *ACM Inroads*, 11(1), 44–53. <https://doi.org/10.1145/3381887>

Kim, D. Y., Kim Hakin, Kim Jihye & Kim, S. (2022). Biberburger. In S. Datzko, N. A. Escherle & J.-P. Pellet (Hrsg.), *Informatik-Biber Schweiz: Aufgaben und Lösungen 2022, Schuljahre 5/6* (S. 17–19). <https://www.informatik-biber.ch/documents/2022/Informatik-Biber-2022-Schuljahre5-6-mitLoesungen.pdf>

Kipman, U. (2020). *Problemlösen: Begriff – Strategien – Einflussgrößen – Unterricht – (häusliche) Förderung* (2. Auflage). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26804-6>

Kong, S.-C. & Lai, M. (2023). Effects of a teacher development program on teachers' knowledge and collaborative engagement, and students' achievement in computational thinking concepts. *British Journal of Educational Tech*, 54(2), 489–512. <https://doi.org/10.1111/bjet.13256>

- Kruse, J. (2022). Strukturlegetechniken. In M. A. Wirtz (Hrsg.): *Dorsch Lexikon der Psychologie*. Bern: Hogrefe. Retrieved from: <https://dorsch-hogrefe-com.ezproxy.uzh.ch/stichwort/strukturlegetechniken>
- Lamprou, A. & Repenning, A. (2018). Teaching how to teach computational thinking. In I. Polycarpou, J. C. Read, P. Andreou & M. Armoni (Hrsg.), *Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education* (S. 69–74). ACM. <https://doi.org/10.1145/3197091.3197120>
- Let's Talk Science. (2020). *Computational Thinking: Where does Computational Thinking fit?* Let's Talk Science. <https://letstalkscience.ca/educational-resources/backgrounders/computational-thinking>
- Li, Q. (2021). Computational thinking and teacher education: An expert interview study. *Human Behavior and Emerging Technologies*(3), 324–338. <https://doi.org/10.1002/hbe2.224>
- Lodi, M. (2020). Informatical Thinking. *OLYMPIADS IN INFORMATICS*(14), 113–132. <https://doi.org/10.15388/loi.2020.09>
- Lodi, M. & Martini, S. (2021). Computational Thinking, Between Papert and Wing. *Science & Education*, 30(4), 883–908. <https://doi.org/10.1007/s11191-021-00202-5>
- Luthiger, H. (2015). Lernaufgaben richtig eingesetzt. *Schulblatt Thurgau 1, Lehrplan 21 - Doppelseite, Ausgabe 11, 57*(1), 1-2. https://www.researchgate.net/profile/Herbert-Luthiger/publication/273949433_Lernaufgaben_richtig_eingesetzt/links/551137190cf20352196da40f/Lernaufgaben-richtig-eingesetzt.pdf
- Mannila, L., Dagiene, V., Demo, B., Grgurina, N., Mirolo, C., Rolandsson, L. & Settle, A. (2014). Computational Thinking in K-9 Education. In A. Clear & R. Lister (Hrsg.), *Proceedings of the Working Group Reports of the 2014 on Innovation & Technology in Computer Science Education Conference* (S. 1–29). ACM. <https://doi.org/10.1145/2713609.2713610>
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12. Aufl.). Beltz. <https://content-select.com/de/portal/media/view/552557d1-12fc-4367-a17f-4cc3b0dd2d03>

- Mayring, P. & Fenzl Thomas. (2014). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 543–556). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Mey, G. & Mruck, K. (2020). Qualitative Interviews. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (2. Aufl., S. 315–335). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26887-9>
- Mey, G. & Ruppel, P. S. (2018). Qualitative Forschung: Gütekriterien qualitativer Forschung. In O. Decker (Hrsg.), *Sozialpsychologie und Sozialtheorie* (S. 236–237). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2. Aufl.). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110545982-201>
- Nardelli, E. (2019). Do we really need computational thinking? *Communications of the ACM*, 62(2), 32–35. <https://doi.org/10.1145/3231587>
- OECD. (2014). *PISA 2012 Results: Creative Problem Solving: Students' skills in tackling real-life problems (Volume V)*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264208070-en>
- Palts, T. & Pedaste, M. (2020). A Model for Developing Computational Thinking Skills. *Informatics in Education*, 19(1), 113–128. <https://doi.org/10.15388/infedu.2020.06>
- Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. Basic Books. <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.5555/1095592>
- remc.org. (o. D.). *What is Computational Thinking?* <https://www.remc.org/21Things4Students/21/21-computational-thinking/q1-what-is-compositional-thinking/>
- Repenning, A., Escherle, N. A. & Lamprou, A. (2020). Die ersten 1000: Computational Thinking als obligatorische Ausbildung für Primarschullehrpersonen in der Schweiz. *Jahrbuch Medienpädagogik*(17), 595–616. <https://doi.org/10.21240/mpaed/jb17/2020.05.23.X>

- Resnick, M. (1996). Distributed Constructionism. In *ICLS '96, Proceedings of the 1996 International Conference on Learning Sciences* (S. 280–284). International Society of the Learning Sciences. <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.5555/1161135.1161173>
- Reusser, K. (2013). Aufgaben – das Substrat der Lerngelegenheiten im Unterricht. *profi-L*(3), 4–6. <https://doi.org/10.5167/UZH-87667>
- Rich, K. M., Yadav, A. & Schwarz, C. V. (2019). Computational Thinking, Mathematics, and Science: Elementary Teachers' Perspectives on Integration. *Journal of Technology and Teacher Education*, 27(2), 165–205. <https://par.nsf.gov/servlets/purl/10183080>
- Ruh, N., Koch, D., Phillips, G. & Stangl, M. (2022). *Konzept Computational Thinking*. Das Obligatorische Fach Informatik. <https://oinf.ch/konzept/computational-thinking/>
- Schreier, M. (2020). Fallauswahl. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (2. Aufl., S. 19–39). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-26887-9_19
- Shute, V. J., Sun, C. & Asbell-Clarke, J. (2017). Demystifying computational thinking. *Educational Research Review*, 22, 142–158. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.09.003>
- Sneider, C., Stephenson, C., Schafer, B. & Flick, L. (2014). Computational Thinking in High School Science Classrooms. *The Science Teacher*, 081(05). https://doi.org/10.2505/4/tst14_081_05_53
- Sorva, J. (2013). Notional machines and introductory programming education. *ACM Transactions on Computing Education*, 13(2), 1–31. <https://doi.org/10.1145/2483710.2483713>
- Steinke, I. (2010). Gütekriterien qualitativer Forschung. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (8. Aufl., S. 319–331). Rowohlt Taschenbuch. <https://wp.uni-oldenburg.de/qualitative-forschung-zu-schuelervorstellungen-paedagogische-schul-und/wp-content/uploads/sites/1405/2019/01/Steinke-G%C3%BCtekriterien-qualitativer-Forschung.pdf>

- Strübing, J., Hirschauer, S., Ayaß, R., Krähnke, U. & Scheffer, T. (2018). Gütekriterien qualitativer Sozialforschung.: Ein Diskussionsanstoß. *Zeitschrift für Soziologie*(2), 83–100. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zfsoz-2018-1006/pdf>
- Tang, X., Yin, Y., Lin, Q., Hadad, R. & Zhai, X. (2020). Assessing computational thinking: A systematic review of empirical studies. *Computers & Education*, 148, 103798. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103798>
- Tedre, M., Denning, P. & Toivonen, T. (2021). CT 2.0. In *Koli Calling '21, Proceedings of the 21st Koli Calling International Conference on Computing Education Research*. Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3488042.3488053>
- World Economic Forum. (2015). *New Vision for Education: The skills needed in the 21st century*. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf
- Wehrli, R. (2019). Digitalisierung und Bildung: Welche Kompetenzen sind in der künftigen Arbeitswelt gefragt? In Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen (Hrsg.), *Aufwachsen im digitalen Zeitalter: Bericht der Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen* (S. 22–23). <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/56255.pdf>
- Weinert, F. E. (2002). *Leistungsmessungen in Schulen* (2. Auflage). Beltz. <https://homepage.univie.ac.at/henning.schluss/seminare/053-SE-Diplomandinnenseminar/Texte/weinert-2002-vergl-leistungsmessung.pdf>
- Weintrop, D., Beheshti, E., Horn, M., Orton, K., Jona, K., Trouille, L. & Wilensky, U. (2016). Defining Computational Thinking for Mathematics and Science Classrooms. *Journal of Science Education and Technology*, 25(1), 127–147. <https://doi.org/10.1007/s10956-015-9581-5>
- Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. *COMMUNICATIONS OF THE ACM*(49), 33–35. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1118178.1118215>
- Wing, J. M. (2011). Research Notebook: Computational Thinking - What and Why? *the Link*. <https://www.cs.cmu.edu/link/research-notebook-computational-thinking-what-and-why>

Yadav, A., Gretter, S., Good, J. & McLean, T. (2017). Computational Thinking in Teacher Education. In P. J. Rich & C. B. Hodges (Hrsg.), *Emerging Research, Practice, and Policy on Computational Thinking* (S. 205–220). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-52691-1_13

Zhang, L. & Nouri, J. (2019). A systematic review of learning computational thinking through Scratch in K-9. *Computers & Education*, 141, 2.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103607>

Weitere Quellen

Die Transkripte wurden für die Veröffentlichung entfernt.

Befragte 1 (27.03.23). Interview durch Alexander Welling [Textdokument]. Separates Dokument: *Transkripte_Interviews* (S. 1 – 8)

Befragte 2 (28.03.23). Interview durch Alexander Welling [Textdokument]. Separates Dokument: *Transkripte_Interviews* (S. 9 – 17)

Befragte 3 (15.03.23). Interview durch Alexander Welling [Textdokument]. Separates Dokument: *Transkripte_Interviews* (S. 18 – 28)

Befragte 4 (20.03.23). Interview durch Alexander Welling [Textdokument]. Separates Dokument: *Transkripte_Interviews* (S. 29 – 41)

Befragter 5 (08.03.23). Interview durch Alexander Welling [Textdokument]. Separates Dokument: *Transkripte_Interviews* (S. 42 – 54)

Befragter 6 (27.03.23). Interview durch Alexander Welling [Textdokument]. Separates Dokument: *Transkripte_Interviews* (S. 55 – 63)

Anhang

ANHANG A: THEORETISCHER HINTERGRUND	102
<i>Anhang A1: Kontextualisierung von Computational Thinking (Abbildungen)</i>	102
<i>Anhang A2: Zwei Definitionsperspektiven von Computational Thinking nach Tang et al. (2020)</i>	103
<i>Anhang A3: Zusammenfassung der Operationalisierungen von Computational-Thinking-Kompetenzen nach Lodi (2020)</i>	104
<i>Anhang A4: Die Kernkonzepte und Fähigkeiten des Computational Thinking angewandt auf unterschiedliche Fachbereiche nach Barr & Stephenson (2011)</i>	105
<i>Anhang A5: Computational Thinking im Fach M&I</i>	106
<i>Anhang A6: Darstellungsformen von Algorithmen</i>	114
ANHANG B: METHODISCHES VORGEHEN	116
<i>Anhang B1: Interviewleitfaden – Lehrpersonen</i>	116
<i>Anhang B2: Interviewleitfaden – NMG-Fachdidaktiker</i>	118
<i>Anhang B3: Erläuterung der vier Computational-Thinking-Kompetenzen, Teil 1</i>	120
<i>Anhang B4: Erläuterung der vier Computational-Thinking-Kompetenzen, Teil 2</i>	122
<i>Anhang B5: Induktive Kategorienbildung nach Mayring (2015, S. 85 – 89)</i>	125
ANHANG C: ERGEBNISSE	127
<i>Anhang C1: Vorschläge zur Verknüpfung von Computational Thinking mit NMG (Notizkarten)</i>	127
ANHANG D: BEISPIELE FÜR UNPLUGGED COMPUTATIONAL-THINKING-AUFGABEN AUF BASIS DER ERGEBNISSE	130
<i>Anhang D1: Wie wird das Wetter?</i>	130
<i>Anhang D2: Blätter sammeln = Daten sammeln</i>	133
<i>Anhang D3: Welche Materialien leiten Strom?</i>	137
<i>Anhang D4: Schokolade</i>	139
<i>Anhang D5: Die Entwicklung eines Schmetterlings</i>	141
<i>Anhang D6: Ein Experiment planen, durchführen und reflektieren</i>	143
<i>Anhang D7: Mit dem Velo im Verkehr</i>	146
<i>Anhang D8: Das Leben im Wald</i>	149

Anhang A: Theoretischer Hintergrund

Anhang A1: Kontextualisierung von Computational Thinking (Abbildungen)

Abbildung 19

Die Verbindungen zwischen CT, Programmieren, Computing und Problemlösen nach Zhang & Nouri (2019)

Abbildung 20

Die Verbindungen zwischen CT, Informatik und Coding nach Angevine (2017)

Abbildung 21

Die Verbindungen zwischen CT, Coding, Informatik und Digital Literacy gemäss Let's Talk Science (2020)

Anhang A2: Zwei Definitionsperspektiven von Computational Thinking nach Tang et al. (2020)

Abbildung 22

Anhang A3: Zusammenfassung der Operationalisierungen von Computational-Thinking-Kompetenzen nach Lodi (2020)

1. Mentale und gedankliche Prozesse

- a. Algorithmisches Denken
- b. Logisches denken
- c. Problem-Zerlegung und -Modularisierung
- d. Abstraktion
- e. Mustererkennung
- f. Generalisierung

2. Methoden

- a. Automatisierung
- b. Datensammlung, -analyse und -repräsentation
- c. Parallelisierung
- d. Modellierung und Simulation
- e. Analyse und Evaluation
- f. Programmierung

3. Praktiken

- a. Experimentieren, iterieren, tüfteln
- b. Testen und Fehlerbereinigung
- c. Wiederverwenden und neu mischen

4. Transversale Fähigkeiten

- a. Entwerfen und gestalten
- b. Kommunizieren und Kollaborieren
- c. Reflektieren, lernen meta-reflektieren, die Welt computergestützt verstehen
- d. Tolerant sein für Ambiguität
- e. Beharrlich sein im Umgang mit komplexen Problemen

Anhang A4: Die Kernkonzepte und Fähigkeiten des Computational Thinking angewandt auf unterschiedliche Fachbereiche nach Barr & Stephenson (2011)

Abbildung 23

CT Concept, Capability	CS	Math	Science	Social Studies	Language Arts
Data collection	Find a data source for a problem area	Find a data source for a problem area, for example, flipping coins or throwing dice	Collect data from an experiment	Study battle statistics or population data	Do linguistic analysis of sentences
Data analysis	Write a program to do basic statistical calculations on a set of data	Count occurrences of flips, dice throws and analyzing results	Analyze data from an experiment	Identify trends in data from statistics	Identify patterns for different sentence types
Data representation	Use data structures such as array, linked list, stack, queue, graph, hash table, etc.	Use histogram, pie chart, bar chart to represent data; use sets, lists, graphs, etc. To contain data	Summarize data from an experiment	Summarize and represent trends	Represent patterns of different sentence types
Problem Decomposition	Define objects and methods; define main and functions	Apply order of operations in an expression	Do a species classification		Write an outline
Abstraction	Use procedures to encapsulate a set of often repeated commands that perform a function; use conditionals, loops, recursion, etc.	Use variables in algebra; identify essential facts in a word problem; study functions in algebra compared to functions in programming; Use iteration to solve word problems	Build a model of a physical entity	Summarize facts; deduce conclusions from facts	Use of simile and metaphor; write a story with branches
Algorithms & procedures	Study classic algorithms; implement an algorithm for a problem area	Do long division, factoring; do carries in addition or subtraction	Do an experimental procedure		Write instructions
Automation		Use tools such as: geometer sketch pad; star logo; python code snippets	Use probeware	Use excel	Use a spell checker
Parallelization	Threading, pipelining, dividing up data or task in such a way to be processed in parallel	Solve linear systems; do matrix multiplication	Simultaneously run experiments with different parameters		
Simulation	Algorithm animation, parameter sweeping	Graph a function in a Cartesian plane and modify values of the variables	Simulate movement of the solar system	Play age of empires; Oregon trail	Do a re-enactment from a story

Abbildung 24

Auszug aus dem Lehrmittel Inform@t21

Programmierte Welten

Ziele

- 1** Ich kann mit der Online-Programmieroberfläche Scratch einfache Programme erstellen und nutzen.
- 2** Ich kann im Alltag Programmierungen erkennen, verändern und darstellen.
- 3** Ich kann Programme mit Wiederholungen und bedingten Schleifen für Entscheidungen lesen, ausführen und erstellen.
- 4** Ich kann verstehen, dass ein Computer/Roboter nur vordefinierte Anweisungen ausführen kann und dass ein Programm eine Abfolge von solchen Anweisungen ist.

Leicht gemacht mit Scratch!

Bald ist unsere Party!
Wie sollen wir unsere
Freunde einladen?

Die Einladung soll ganz
speziell sein! Mit Ton und
Bewegung und, und, und ...

Lass uns eine digitale
Einladung programmieren!
Mit Scratch geht
das einfach.

Gute Idee! Schauen wir
uns Beispiele auf der
Scratch-Webseite an.

 Schau dir auf der Scratch-Webseite Beispiele von digitalen Einladungen an. Du programmierst in der Folge selber eine digitale Einladung. Überlege dir anhand der Fragewörter, wie deine Einladung werden soll. Mach dir Notizen dazu.

Wegbeschreibung?

Wo?

Wann?

Bewegung?

Gestaltung/Hintergrund?

Musik?

Personen/Figuren?

Töne?

Was?

 Stelle deine Ideen einer Kollegin/einem Kollegen vor und überlege, was nacheinander in der digitalen Einladung passiert. Wann kommt eine Bewegung, wann ein Ton?

Spiel: Roboter steuern

Roboter verstehen und genaue Anweisungen geben

A Löse das Arbeitsblatt «Robotersteuerung». Hier lernst du, genaue Befehle zu geben, Abfolgen von Befehlen zu kleinen Programmen zusammenzufügen und Programme auszuführen.

B Zusatzaufgabe: Schreibe eine Anleitung für eine beliebige Faltaufgabe. Jeden einzelnen Schritt musst du genau aufschreiben. Lass deine Anleitung von einer Kollegin/einem Kollegen testen. Was war klar, wo gab es noch Probleme?

Scratch: Was ist Scratch?

A Bearbeite die Anleitung «Scratch 1» am Computer.

B Überprüfe dein Wissen: Bei welchem der folgenden Scratch-Programme bewegt sich die Figur in Form eines Quadrates? Kreuze die Lösungen an.

Three Scratch code snippets are shown, each starting with a 'Wenn angeklickt' (When clicked) event block. Each snippet is preceded by a red circle containing a number (1, 2, or 3).

Snippet 1:

- Wenn angeklickt
- gehe zu x: 0 y: 0
- wische Malspuren weg
- schalte Stift ein
- wiederhole 4 mal
 - gehe 50 er-Schritt
 - drehe dich um 90 Grad

Snippet 2:

- Wenn angeklickt
- schalte Stift ein
- wiederhole 4 mal
 - gehe 50 er-Schritt
 - drehe dich um 90 Grad

Snippet 3:

- Wenn angeklickt
- gehe zu x: 0 y: 0
- schalte Stift ein
- gehe 50 er-Schritt
- drehe dich um 90 Grad
- gehe 80 er-Schritt
- drehe dich um 90 Grad
- gehe 50 er-Schritt
- drehe dich um 90 Grad
- gehe 80 er-Schritt

Meine Einladung zur Party

Nachdem du gelernt hast, dass Programme Abfolgen von Befehlen sind, lernst du jetzt eine Programmier-Oberfläche kennen. Wir werden mit Scratch eine digitale Einladung programmieren!

A Entwerfe deine Einladung zur Party. Zeichne den Entwurf in das Feld.

- Das braucht es:
- einen passenden Hintergrund
 - mehrere Figuren
 - farbige Elemente

Entwurf

B Ergänze deinen Entwurf mit den folgenden Elementen:

Bewegungen

Zeichne Pfeile, welche die Bewegungen der Figuren anzeigen und beschrifte sie. Beschreibe, was sie tun.

Reihenfolge

Nummeriere die Bewegungspfeile, damit du die Abfolge der Bewegungen kennst.

Sprache

Füge bei den Figuren Sprechblasen hinzu. Schreibe hinein, was sie sagen sollen.

Musik, Geräusche

Zeichne Musiknoten neben die Figuren, welche einen Ton oder Geräusche von sich geben.

Spiel: Programmieren im Kreis

Eine Programmier-Maschine spielen

A Wiederholungen nennt man in der Programmiersprache «Schleife». Du lernst sie in diesem Spiel kennen.

B Überprüfe dein Wissen. Kreuze an, welche der folgenden Abbruch-Bedingungen eindeutig sind.

Abbruch-Bedingungen

- Alle Schüler sind müde.
- Das Spiel dauert exakt eine Minute.
- Jemand spricht zu leise beim Lesen der Anweisung.
- Fünf Anweisungen sind ausgeführt.

Mir ist schlecht – ich habe eine Endlosschleife! Hilf mir und finde eine gute Abbruch-Bedingung!

Scratch: Bewegung mit Wiederholung

 Bearbeite die Anleitung «Scratch 2» am Computer. Du lernst Töne und Bewegungen mit Schleifen zu vereinfachen. Jetzt kannst du deine digitale Einladung weiter gestalten.

Du kennst jetzt Endlosschleifen und weißt, dass Wiederholungen auch dazu dienen, Abläufe zu vereinfachen. Du hast Bedingungen kennen gelernt, welche die Wiederholungen abbrechen. Dieses Wissen kannst du jetzt in Scratch nutzen und die digitale Einladung weiterprogrammieren.

Spiel: Entscheidungs- linie

Genauere Bedingungen
formulieren

A In diesem Spiel lernst du, genaue Bedingungen zu formulieren, welche für die Programmierung von bedingten Wiederholungen sehr oft verwendet werden. So kannst du in deiner digitalen Einladung Ereignisse wie z. B. Töne oder Bewegungen programmieren, die nur ausgeführt werden, wenn eine Bedingung erfüllt ist.

B Beantworte die Fragen zu den Bedingungen.

1	Mit welchem Wort beginnen die Bedingungen?
2	Was ist bei der Formulierung von Bedingungen wichtig?
3	Können Bedingungen auch verknüpft werden?

Scratch: Entscheidungen programmieren

Bearbeite die Anleitung «Scratch 3» am Computer. Du lernst die Steuerungsblöcke kennen. Diese verwendest du, um Programmteile gezielt auszuführen.

Du erfährst, wie gesprochene Elemente eingefügt und wie Figuren in Farbe und Aussehen verändert werden können.

Jetzt kannst du eine digitale Einladung so programmieren, dass der Betrachter auf das laufende Programm Einfluss nehmen kann (z. B. einen Schalter anklicken).

Programmablauf erkennen

 Schau dir die folgenden Programmabläufe und Beschreibungen genau an. Welche Beschreibung passt zu welchem Programmablauf? Schreibe die Programme mit den passenden Buchstaben an. Untersuche die Abläufe genau. Streiche überflüssige Programmblöcke oder Fehler durch. Diskutiere die Lösungen.

1

```

Wenn angeklickt
wiederhole fortlaufend
  warte bis wird Mauszeiger berührt?
  ändere Farbe -Effekt um 25
    
```


2

```

Wenn angeklickt
spiele Klang hip hop
wiederhole 9 mal
  warte 0.4 Sek.
  nächstes Kostüm
    
```


3

```

Wenn angeklickt
gehe zu x: 87 y: 77
wiederhole bis wird BYTE berührt?
  gehe 20 er-Schritt
  warte 0.2 Sek.
  drehe dich um 8 Grad
  pralle vom Rand ab
    
```


4

```

Wenn Taste Leertaste gedrückt
gehe zu x: 0 y: 0
wische Malspuren weg
spiele Klang plopp ganz
schalte Stift ein
wiederhole 4 mal
  gehe 50 er-Schritt
  warte 0.25 Sek.
  drehe dich um 90 Grad
    
```

Präsentation vorbereiten

A Nachdem du nun die digitale Einladung fertig programmiert hast, überprüfst du, ob alle Programmelemente vorhanden sind. Lies dazu die Checkliste durch und kreuze an, ob du alles eingebaut hast.

Checkliste digitale Einladung

<input type="checkbox"/> Die Figuren auf meiner Einladung bewegen sich.	<input type="checkbox"/> Die Einladung hat einen passenden Hintergrund.
<input type="checkbox"/> Mein Programm enthält Wiederholungen (Schleifen).	<input type="checkbox"/> Sprechblasen sind im Programm vorhanden.
<input type="checkbox"/> Töne und Musik sind in der Einladung zu hören.	<input type="checkbox"/> Die Farbe und das Aussehen der Figuren wechseln.

Wenn du alle Punkte ankreuzen konntest, ist deine Einladung fertig. Bravo!

B Bereite dich nun auf die Präsentation deiner digitalen Einladung vor. Mache dir Notizen zu den folgenden Fragen.

- 1 Was hat dir beim Programmieren am meisten Spass gemacht?**

- 2 Was ist dir bei deiner digitalen Einladung speziell gut gelungen?**

- 3 Womit hattest du beim Programmieren Probleme?**

Was hast du gelernt?

 Schreibe in Stichworten auf, was du zum Erreichen der Ziele gemacht hast.

	Das kann ich jetzt.	Hier muss ich noch üben.
<p>Ich kann mit der Online-Programmieroberfläche Scratch einfache Programme erstellen und nutzen.</p>		
<p>Ich kann im Alltag Programmierungen erkennen, verändern und darstellen.</p>		
<p>Ich kann Programme mit Wiederholungen und bedingten Schleifen für Entscheidungen lesen, ausführen und erstellen.</p>		
<p>Ich kann verstehen, dass ein Computer/Roboter nur vordefinierte Anweisungen ausführen kann und dass ein Programm eine Abfolge von solchen Anweisungen ist.</p>		

Profi-Aufgabe

 Tausche dich mit einer Kollegin/einem Kollegen über deine Arbeit aus. Bespreche anhand der Checkliste und den Notizen deine Programmiererfahrung.

Stelle dein eigenes Werk vor und erkläre die Einzelschritte deines Programms.

Anhang A6: Darstellungsformen von Algorithmen

Abbildung 25

Ablaufdiagramm 1 aus *Connected 2, Kapitel 1G «Alles schön der Reihe nach»* (Hartmann et. al., 2023)

Anmerkung. Diese Abbildung wurde auch im Rahmen der Leitfadeninterviews zur beispielhaften Erläuterung des algorithmischen Denkens verwendet (siehe Anhang B3).

Abbildung 26

Ablaufdiagramm 2 aus Connected 2, Kapitel 1G «Alles schön der Reihe nach» (Hartmann et. al., 2023)

Anmerkung. Diese Illustration weicht im Vergleich zur vorherigen Abbildung 25 etwas von der herkömmlichen Darstellung eines Ablaufdiagramms ab.

Anhang B: Methodisches Vorgehen

Anhang B1: Interviewleitfaden – Lehrpersonen

Für die Veröffentlichung im Umfang reduziert

Interviewleitfaden

Einstiegsfrage (5 Min.): Wie lange unterrichtest du schon? Welchen Bezug hast du zum Fachbereich Informatik?

- ...auf der 5. & 6. Klasse?
- Welche Aus- und Weiterbildungen hast du im Zusammenhang mit Informatikbildung absolviert?
- Wie schätzt du dein persönliches Interesse gegenüber der Informatik ein?

Frage 1 (2 Min – «Freies Assoziieren»): Worum könnte es sich bei «Problemlösestrategien der Informatik» handeln?

- Welche Konzepte oder Praktiken könnten sich dahinter verbergen?

Handlung: Vorstellen der vier CT-Kompetenzen (10 Min) *Zerlegung, Abstraktion, Mustererkennung und algorithmisches Denken*

«Bei Computational Thinking handelt es sich um Problemlösestrategien, die fester Bestandteil der Informatik sind, jedoch auch ausserhalb dieses Bereichs angewandt werden können.» Hierzu habe ich einige Beispiele:

Ich stelle die vier CT-Kompetenzen vor und zeige dazu ein **Beispiel für das Fach NMG** anhand einer PowerPoint-Präsentation.

Frage 2 (4 Min): Setzt du in deinem Unterricht bereits ähnliche Vorgehensweisen zur Problemlösung ein?

- Welches Informatikwissen würdest du benötigen, damit du dir zutrauen würdest, CT in deinem Unterricht einzusetzen?

Handlung: Karten und Schreibzeug bereitlegen (Strukturlege-Technik) → (Sobald die befragte Person eine NMG-Kompetenz nennt, schreibt AW diese auf.)

Frage 3 (8 Min): Bezogen auf den NMG-Unterricht, wo könnten Problemlösestrategien wie *Zerlegung, Abstraktion, Mustererkennung* oder algorithmisches Denken (bewusst oder unbewusst) zum Einsatz kommen?

Nenne mir, wenn möglich zu jeder Problemlösestrategie ein Beispiel (insgesamt also mindestens 4 Beispiele)

- Unterrichtspraxis ODER
- NMG-LP21
 - Vorerst beschränken wir uns auf einen dieser vier Kompetenzbereiche:...
- 4 Beispiele
- Wie würdest du die Problemlösestrategien anhand deiner genannten NMG-Kompetenz aufgreifen? Kannst du mir ein Beispiel machen?

Fragen zur Stichprobenbeschreibung (3 Min)

Zur Stichprobenbeschreibung möchte ich gerne noch einige demografische Daten erfassen. Darf ich deshalb nach ... fragen?

- **Alter?**
- **Geschlecht?**
- **(Berufserfahrung als Lehrperson in Jahren? → Einstiegsfrage!)**
- Auf welcher **Primarstufe** momentan?
- Unterrichtest du zurzeit NMG?
- Unterrichtest du zurzeit M&I?

Zusammenfassung (3 Min)

- Wir haben über deine Berufserfahrung und deinen Bezug zu Medien und Informatik gesprochen
- Wir haben über Problemlösestrategien der Informatik gesprochen.
- Du hast mir einige Vorschläge gemacht, wo und wie man CT mit NMG verknüpfen könnte.

Gibt es nun noch Ergänzungen, die du diesem Interview hinzufügen möchtest?

Anhang B2: Interviewleitfaden – NMG-Fachdidaktiker

Für die Veröffentlichung im Umfang reduziert

Interviewleitfaden

Einstiegsfrage (5 Min.): Sie sind seit XY NMG-Dozent an der PH XY. Ist das korrekt? Haben Sie sich als NMG-Dozent auf gewisse Kompetenzbereiche oder Themen spezialisiert?

Welchen Bezug haben Sie zum Fachbereich Informatik?

- Welche Aus- und Weiterbildungen haben Sie im Zusammenhang mit Informatikbildung absolviert?
- Wie schätzen Sie ihr persönliches Interesse gegenüber der Informatik ein?

Frage 1 (2 Min – «Freies Assoziieren»): Worum könnte es sich bei «Problemlösestrategien der Informatik» handeln?

- Welche Konzepte oder Praktiken könnten sich dahinter verbergen?

Handlung: Vorstellen der vier CT-Kompetenzen (10 Min) *Zerlegung, Abstraktion, Mustererkennung und algorithmisches Denken*

«Bei Computational Thinking handelt es sich um Problemlösestrategien, die fester Bestandteil der Informatik sind, jedoch auch ausserhalb dieses Bereichs angewandt werden können.» Hierzu habe ich einige Beispiele:

Ich stelle die vier CT-Kompetenzen vor und zeige dazu ein **Beispiel für das Fach NMG** anhand einer PowerPoint-Präsentation.

Frage 2 (4 Min): Setzen Sie in der Lehre bereits ähnliche Vorgehensweisen zur Problemlösung ein?

- Für sich selbst? Vermitteln Sie solche Strategien den Studierenden?
- Welches Informatikwissen würden Sie benötigen, damit Sie sich zutrauen würden, CT in Ihrem Unterricht einzusetzen?

Handlung: Karten und Schreibzeug bereitlegen (Strukturlege-Technik) → (Sobald die befragte Person eine NMG-Kompetenz nennt, schreibt AW diese auf.)

Frage 3 (8 Min): In welchen **NMG-Kompetenzbereichen** könnten die Problemlösestrategien *Zerlegung, Abstraktion, Mustererkennung* oder *algorithmisches Denken* angewandt werden?

Nennen Sie mir, wenn möglich zu jeder Problemlösestrategie ein Beispiel (insgesamt also mindestens 4 Beispiele)

- Unterrichtspraxis ODER
- NMG-LP21
 - Freie Wahl aus einem Kompetenzbereich, der Ihrer Expertise / Ihnen am ehesten entspricht.
- Wie würden Sie die Problemlösestrategien anhand deiner genannten NMG-Kompetenz aufgreifen? Können Sie mir ein Beispiel machen?

Fragen zur Stichprobenbeschreibung (1 Min)

Zur Stichprobenbeschreibung möchte ich gerne noch einige demografische Daten erfassen. Darf ich deshalb nach ... fragen?

- **Alter?**
- **Geschlecht?**

Zusammenfassung (3 Min)

- Wir haben über Ihre Berufserfahrung und Ihren Bezug zur Informatik gesprochen
- Wir haben über Problemlösestrategien der Informatik gesprochen.
- Sie haben mir einige Vorschläge gemacht, wo und wie man diese Problemlösestrategien mit NMG verknüpfen könnte.

Gibt es nun noch Ergänzungen, die Sie diesem Interview hinzufügen möchtest?

Anhang B3: Erläuterung der vier Computational-Thinking-Kompetenzen, Teil 1

Abbildung 27

Beispielhafte Erläuterungen der CT-Kompetenzen Zerlegung, Abstraktion, Mustererkennung und algorithmisches Denken

Computational Thinking: 4 Kompetenzen

Zerlegung

Ein grosses, komplexes Problem in viele kleine, lösbare Probleme zerlegen.

Plane eine Party!

Wen lade ich ein?

Familie
Freunde

Einladungen versenden!

Wann?

Freitag, 19 Uhr

Ideen für's Abendessen

Motto?

80's!

Deko!
Musik
Kostüme

Wo?

Gemeindehalle

Parkplätze?
Mietkosten?
Anfrage schreiben!

Computational Thinking: 4 Kompetenzen

Abstraktion

Unnötige Details werden ausgeblendet, die Elemente werden übergeordneten Kategorien zugeordnet, Regeln werden formuliert.

Ein Buch zusammenfassen

Eine Skizze zeichnen

Die Worte eines Textes unterschiedlichen Wortarten zuordnen

Nomen

Verben

Adjektive

Computational Thinking: 4 Kompetenzen

Mustererkennung

Die Elemente werden miteinander verglichen, es wird nach Zusammenhängen, Mustern oder einer Systematik gesucht.

Dobby aus Harry Potter spricht stets in der 3. Person von sich.

0, 1, 1, 2, 3, 5,

Alle, die keine Sonnencreme verwendet haben, haben einen roten Kopf.

Computational Thinking: 4 Kompetenzen

Algorithmisches Denken

Die definierten Elemente werden schrittweise in einen strukturierten Ablauf gebracht.

Lehrmittel: Connected 2, 1G - Alles schön der Reihe nach

Computational Thinking: 4 Kompetenzen

Algorithmisches Denken

Die definierten Elemente werden schrittweise in einen strukturierten Ablauf gebracht.

WENN ich den Lehrer mit Finken bewerfe
ODER WENN ich die Schlüssel des Lehrers verstecke, DANN wird er wütend.

Anmerkung. Die vier CT-Kompetenzen wurden den Interviewten nach der Frage 1 vorgestellt. Für Algorithmisches Denken wurden zwei Beispiele aufgezeigt, da sich in den Probeinterviews zeigte, dass dieses Konzept für die Befragten am wenigsten nachvollziehbar war.

Anhang B4: Erläuterung der vier Computational-Thinking-Kompetenzen, Teil 2

Abbildung 28

Die vier CT-Kompetenzen auf den Fachbereich NMG angewandt

Computational Thinking in NMG

Computational Thinking in NMG

Computational Thinking in NMG

Anhang B5: Induktive Kategorienbildung nach Mayring (2015, S. 85 – 89)

Induktive Kategorienbildung: Befragung der Lehrpersonen

Fragestellungen (abgeleitet aus Forschungsfrage 2 und 3)

- a) Über welches Vorwissen verfügen die **Lehrerinnen** und **NMG-Fachdidaktiker** bezüglich CT?
- b) Setzen die **Lehrerinnen** und **NMG-Fachdidaktiker** CT oder ähnliche Problemlösestrategien in ihrem Unterricht bereits ein?
- c) Sind **Lehrerinnen** und **NMG-Fachdidaktiker** in der Lage, potenzielle CT-Aufgaben im LP21 zu erkennen, wenn ihnen die CT-Kompetenzen *Zerlegung*, *Abstraktion*, *Mustererkennung* und *algorithmisches Denken* zuvor beispielhaft aufgezeigt werden?

Kategoriendefinition:

- a) Erläuterungen und freie Assoziationen zum Begriff «Problemlösestrategien der Informatik».
- b) Äusserungen zu Problemlösestrategien, welche die Lehrerinnen und NMG-Fachdidaktiker in ihrer Berufspraxis anwenden, bzw. mit denen sie praktisch vertraut sind und die denjenigen des CT entsprechen oder ähneln.
- c) NMG-Kompetenzen oder NMG-Themen, die sich gemäss den Lehrerinnen und NMG-Fachdidaktikern für die Anwendung der CT-Kompetenzen *Zerlegung*, *Abstraktion*, *Mustererkennung* und *algorithmisches Denken* eignen.

Abstraktionsniveau:

- a) Subjektive Definitionen oder Vermutungen zur Bedeutung des Begriffs «Problemlösestrategien der Informatik»
- b) Erläuterungen und Aufzählungen von Problemlösestrategien oder Unterrichtsbeispiele dazu, welche die Lehrerinnen und NMG-Fachdidaktiker in ihrer Unterrichtspraxis anwenden und die sie an die vier vorgestellten CT-Kompetenzen erinnern.
- c) Nennungen von NMG-Kompetenzen oder -Themen, welche die Lehrerinnen und NMG-Fachdidaktiker subjektiv als geeignet für die Anwendung von einzelnen oder mehreren CT-Kompetenzen empfinden.

Kodiereinheit⁶: Eindeutige bedeutungstragende Textelemente

Kontexteinheit⁷: Das gesamte Interview, inklusive zusätzlicher Protokollnotizen des Interviewers

Auswertungseinheit⁸: Das komplette Interviewmaterial aus den insgesamt sechs Einzelbefragungen der Lehrerinnen und NMG-Fachdidaktiker.

⁶ Minimaler Textbestandteil, der unter eine Kategorie fallen kann

⁷ Maximaler Textbestandteil, der unter eine Kategorie fallen kann

⁸ Die Textbestandteile, die jeweils nacheinander kodiert werden

Tabelle 12

Übersicht zur induktiven Kategorienbildung

Ableitung aus den Fragestellungen	Kategorie (Code) & Farbcode (MAXQDA 2022)	Beschreibung
a1	CT-Vorwissen	Das CT-Vorwissen der Befragten, ausgehend von der Frage, worum es sich bei «Problemlösestrategien der Informatik» handeln könnte.
b1	CT im Unterricht	Bewusster oder unbewusster Einsatz von CT im eigenen Unterricht.
b2	CT an der PH	Einsatz von CT an der PH: In der Lehre (Ausbildung von Lehrpersonen), in der Forschung
c1	Zerlegung	Hier erkennen die Befragten <i>Zerlegung</i> in NMG
c2	Abstraktion	Hier erkennen die Befragten <i>Abstraktion</i> in NMG
c3	Mustererkennung	Hier erkennen die Befragten <i>Mustererkennung</i> in NMG
c4	Algorithmisches Denken	Hier erkennen die Befragten <i>algorithmisches Denken</i> in NMG
c5	CT allgemein	Die Befragten äussern, dass NMG grundsätzlich mit CT verknüpfbar ist, nennen jedoch keine spezifischen Kompetenzen, Kompetenzbereiche oder Themenbeispiele dazu.
c6	Schwierigkeiten mit CT	Die befragte Person äussert Schwierigkeiten damit, CT mit NMG zu verknüpfen.
c7	Problemlösendes Lernen in NMG	Die befragte Person nimmt allgemein Stellung zur Implementation von Problemlöseaufgaben oder zum problemlösenden Lernen im Fach NMG.
-	Berufserfahrung	Stichprobenbeschreibung
-	Alter	
-	Geschlecht	
-	Lehrerinnen: Unterrichtet NMG	
-	Lehrerinnen: Unterrichtet M&I	
-	Beruflicher Bezug zum Fachbereich Informatik	
-	Persönlicher, bzw. privater Bezug zur Informatik	

Anhang C: Ergebnisse

Anhang C1: Vorschläge zur Verknüpfung von Computational Thinking mit NMG (Notizkarten)

B1

Feste feiern -> Weltreligionen
↳ Mustererkennung

CH - Geografie Zerlegen

- Eine Reise planen
- Reiseführer schreiben
↳ Wo liegt das? Was kann man dort tun?

Abstraktion
Anatomie (menschl. Körper)
Welche Gelenke funktionieren gleich?

Natur Zerl.
Mager/Fettwiese Abstraktion
Mustererkennung

Erste Hilfe
Algorithmisches Denken

Ernährung Algorithmisches Denken
Fallbeispiele

B2

Zerlegung: Forschung
Mittelalter
Über eigenes Thema Forschung
↳ W-Fragen stellen

Abstraktion: Schokolade Schokolade ^{Mustererkennung}
Algo. Denken
Skizze: Baum/Kakao-Frucht Fair-Trade, Kinderarbeit
Skizzen -> vereinfachen ↳ warum/denn
Text zusammenfassen

Abstraktion
Sonnenystem
↳ SuS vereinfachen ihre Zeichnung

Arbeitsbedingungen vegl. Mustererkennung
Kakao, Kaffee
Kinder-Alltag vergleichen

Mustererkennung
Süsse Chemie
↳ Experimentieren
Mülfzucker, Kristallzucker schmelzen
Puderzucker?
Was ist magnetisch

Algorithm. Denken
Schokolade: Produktionsablauf
Kompetenz b. 6

Elektrizität art: Algo Denken
Stromkreise vegl. Mustererkennung

B3

Budget planen Zerlegung
spann

Ausflug budgetieren

↓
Wo? Was?

Mustererkennung Komp 9
Judentum / Christentum / Islam
Muster darin finden

Kompetenzbereich 9
↳ Abstraktion ✓
↳ Dia, Mio.
↳ Bild. gezeichnet
} +10
} +10

Kompetenzbereich 10 Algo Denk
↳ Folgen ein Handlung darstellen
Freundschaft
Nett / böse sein
Soziale Auswirkungen

B4

Mittelalter Zerlegung
↳ Thun Burg: Warte Sammeln → Text
Schreiben

Ozeane
Wie kann man Plastik sparen?
Zerlegung

Schweiz Zerlegung
Blind Tap
↳ Unterthemen notieren

NTG §.3 E Mustererkennung
Zwischen verschiedenen Produktionsprozessen
→ Ähnlichkeiten
Wo wird produziert? Wer prod.?

B4

Schokoladenproduktion Algo. Denken
Ablauf in Form eines Flussdiagramms
notieren

Ozeane Algo...
Wenn Plastikflasche im Meer, dann...
Folgen, wenn die Plastikflasche ins
Meer kommt

Lernvideo schauen, eine ZF
dazu machen, eine Skizze
machen.

Abstraktion

B6

ÜK

- Protokoll aufschreiben → Beobachten, Skizze

NITG - LP

- ↳ 4 Perspektiven

- ↳ Ganzheitliches Denken
 - ↳ in der Praxis unterteilt

Pflanzen sammeln

- ↳ Gemeinsamkeiten / Unterschiede
 - ↳ Mustererkennung
 - ↳ führt zu Abstraktion
 - ↳ Ordnungen in der Pflanzenwelt

Wetter

- ↳ Beobachtungsgrößen
 - ↳ Zerlegung
- ↳ Wolken
- ↳ Luftdruck → Regen
 - ↳ Mustererkennung

B6

Algorithmisches Denken → Ähnlichkeit

Entwicklungssequenzen

Larve - Schmetterling

- ↳ evtl. 1* / 1mm Temperatur

Krokodil männlich / weiblich → Temp

Frosch → auch zyklisch

Wetter

- ↳ Wirtschaft, Gesellschaft
 - ↳ Überschwemmung

Anhang D: Beispiele für unplugged Computational-Thinking-Aufgaben auf Basis der Ergebnisse

Hinweis: Falls nicht anders deklariert, entstammen die Illustrationen, die in den erstellten unplugged Aufgaben verwendet wurden, der Webseite www.canva.com. Es handelt sich um lizenzfreie Produkte, die ohne Angabe des Urhebers oder der Urheberin genutzt werden dürfen.

Anhang D1: Wie wird das Wetter?

Wie wird das Wetter? Wetter: NMG.4.4.1e; Wasserkreislauf: NMG.2.2.f

Lernziele

- Ich kann Messgrößen aufzählen, aus denen sich das Wetter zusammensetzt.
- Ich kann gemessene Wetterdaten übersichtlich erfassen und nach Zusammenhängen suchen.
- Ich kann ein Ablaufmodell des Wasserzyklus zeichnen.

Meteorologinnen und Meteorologen nutzen für ihre genauen Wettervorhersagen meist Computer. Doch woher weiss der Computer, was «Wetter» ist? Und wie kann er dieses Vorhersagen?

Teilaufgabe 1: Was ist «Wetter»? (Zerlegung)

Beschreibe zunächst was «Wetter» ist? Welche Messgrößen des Wetters kann man sehen, spüren, hören oder riechen? Begib dich nach draussen und schreibe deine Überlegungen und Beobachtungen in Stichworten auf.

Wolken, Windstärke, Windrichtung, Niederschlag, Temperatur, Bewölkung, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit

Teilaufgabe 2: Wettertagebuch (Daten sammeln)

Erstelle ein Wettertagebuch, indem du die zuvor aufgezählten Messgrößen und eine Spalte für das jeweilige Messdatum in eine Tabelle schreibst.

Beobachte nun das Wetter täglich über mehrere Wochen hinweg und führe dein Wettertagebuch.

	Wolken	Windstärke in km/h	Windrichtung	Niederschlag in mm	Temperatur in °C	Luftdruck in hPa	Luftfeuchtigkeit in %	Beobachtetes Wetter
Datum								
Datum								
Datum								

Teilaufgabe 3: Erforsche deine Wettermessungen (Mustererkennung)

Nachdem du dein Wettertagebuch täglich über mehrere Wochen hinweg geführt hast, ist es an der Zeit deine Forschungsnotizen genauer zu betrachten.

Vergleiche die verschiedenen Messwerte mit dem beobachteten Wetter. Notiere die Zusammenhänge und Muster, die du erkennst.

Mögliche Erkenntnisse:

<i>Wetterlage: Südföhn</i>	
<i>Windrichtung</i>	<i>Süden / Südwesten</i>
<i>Windstärke</i>	<i>Berge stürmisch / Flachland schwach</i>
<i>Temperatur</i>	<i>warm</i>
<i>Luftdruck</i>	<i>sinkend</i>
<i>Bewölkung</i>	<i>über den Bergen Wolkenmauern / verzogene einzelne Wolken</i>
<i>Wettercharakter</i>	<i>gute Fernsicht Wolken über Bergen</i>

<i>Wetterlage: Bise</i>	
<i>Windrichtung</i>	<i>Nordost</i>
<i>Windstärke</i>	<i>mässig – stark</i>
<i>Temperatur</i>	<i>kühl</i>
<i>Luftdruck</i>	<i>hoch, gleichbleibend</i>
<i>Bewölkung</i>	<i>Dunst, verhangen, eher stark bewölkt</i>
<i>Wettercharakter</i>	<i>beständiges Wetter</i>

<i>Wetterlage: Westwindlage</i>	
<i>Windrichtung:</i>	<i>Südwest, West bis Nordwest</i>
<i>Windstärke:</i>	<i>Unregelmässige (böige), oft starke Winde</i>
<i>Wolken:</i>	<i>Feine strukturlose Wolken bis klar abgrenzbare Wolken.</i>
<i>Temperatur:</i>	<i>Im Sommer eher kühl, im Winter eher mild</i>
<i>Luftdruck:</i>	<i>Tief oder mittel</i>
<i>Wettercharakter:</i>	<i>Wechselhaft</i>

<i>Wetterlage: Hochdruck</i>	
<i>Windrichtung:</i>	<i>Aus allen Richtungen</i>
<i>Windstärke:</i>	<i>Generell schwach, in Tälern und an Hängen auch stärker</i>
<i>Wolken:</i>	<i>Einzelne, scharf abgegrenzte Wolken</i>
<i>Temperatur:</i>	<i>SOMMER - warm WINTER - Im Mittelland kühl. In den Bergen mild.</i>
<i>Luftdruck:</i>	<i>Hoch</i>
<i>Wettercharakter:</i>	<i>SOMMER - Beständiges Wetter. Himmel blau mit Schönwetterwolken. WINTER - Im Mittelland Hochnebel. In den Bergen schön</i>

Teilaufgabe 4: Der Wolken-Algorithmus (algorithmisches Denken)

Im Unterricht hast du bereits gelernt, wie der Wasserkreislauf funktioniert und anhand eines Experiments deinen eigenen kleinen Wasserkreislauf erstellt.

Stell dir vor, der Wasserkreislauf würde von einem Computer gesteuert. Wie müsste das Programm für einen vollständigen Wasserkreislauf ablaufen?

Erstelle ein Ablaufdiagramm, das die Vorgänge des Wasserkreislaufes schrittweise und systematisch darstellt.

Mögliche Lösung:

Anhang D2: Blätter sammeln = Daten sammeln

Blätter sammeln = Daten sammeln NMG.2.4.d & e

Lernziele

- *Ich sammle unterschiedliche Blätter und sortiere diese nach unterschiedlichen Kriterien. Dabei sortiere ich unregelmässige und kaputte Blätter aus.*
- *Ich erkenne nach welchem Kriterium sortiere Blätterhaufen zusammengestellt wurden.*
- *Ich ordne unterschiedliche Blattformen der passenden Baumart zu.*

Computer können den Menschen als wertvolle Assistenten dienen. Je mehr Informationen sie über ein Thema gespeichert haben, desto passendere Vorschläge können sie unterbreiten und desto bessere Assistenten sind sie. In den nachfolgenden Aufgaben sammelst du aktiv Blätter im Wald. Damit sammelst du ebenfalls Informationen, bzw. Daten, die du bereinigst, analysierst, bezeichnest und beurteilst.

Teilaufgabe 1: Blätter sammeln (Daten sammeln)

Begeht euch in einen Wald und sammelt dort gruppenweise möglichst viele unterschiedliche Blätter!

Teilaufgabe 2: Entferne Blätter mit unregelmässigem Aussehen (Datenbereinigung)

Betrachtet eure Blättersammlung erneut und entfernt daraus kaputte oder löchrige Blätter!

Teilaufgabe 3: Blätter erforschen (Daten analysieren, Abstraktion)

Schaut euch eure Sammlung genau an und wählt drei verschiedene Blattsorten aus. Nach welchen Kriterien könnte man die Blätter einordnen? Notiert eure Ideen!

Mögliche Ordnungsgrössen:

- *Allgemeine Form des Blattes (dreieckig, rund, eiförmig, herzförmig, gefingert, länglich, gelappt, gefiedert, keilförmig)*
- *Beschaffenheit des Blattrandes (gezackt / glatt)*
- *Grösse*
- *Farbton*
- *Falls die Blätter an unterschiedlichen Orten zusammengetragen wurden: Fundort des Blattes (Region)*
- *Falls die Forschungsaufgabe über mehrere Monate hinweg durchgeführt wird: Zu welcher Jahreszeit wurde das Blatt gefunden?*

Zusatzaufgabe 3.1: Blätter-Analyse (Daten sammeln)

Erstellt eine Tabelle mit den zusammengetragenen Kriterien und ordnet alle Blätter diesen Kriterien zu!

<i>Skizze</i>	<i>Grösse</i>	<i>Allgemeine Form des Blattes</i>	<i>Farbe</i>	<i>Beschaffenheit des Blattrandes (gezackt / glatt)</i>	<i>Fundort des Blattes</i>	<i>Zu welcher Jahreszeit wurde das Blatt gefunden?</i>

Wählt ein bestimmtes Kriterium aus und ordnet alle eure Blätter danach. Legt alle, die zusammengehören auf denselben Haufen.

kleine Blätter – mittlere Blätter – grosse Blätter

runde Blätter – spitze Nadeln – besondere Formen – etc. (wie z. B. Eichenblatt oder Feldahorn)

usw.

Teilaufgabe 4: Wie wurde sortiert? (Mustererkennung)

Schaut euch die Blätterhaufen anderer Gruppen an. Versucht zu erraten, nach welchem Kriterium die Gruppe ihre Blätter sortiert hat!

Teilaufgabe 5: Blätter der Baumart zuordnen (Daten bezeichnen)

Ordnet eure gesammelten Blätter der entsprechenden Baumart zu. Orientiert euch dabei an der Form der Blätter.

Mögliche Zuordnung:

- *dreieckig (z. B. Birke)*
- *rundlich (z. B. Schwarzerle und Zitterpappel)*
- *herzförmig (z. B. Linde)*
- *länglich bzw. lanzettlich (z. B. Silberweide oder Esskastanie)*
- *gelappt (z. B. Bergahorn)*
- *gebuchtet (z. B. Eiche)*
- *gefingert (z. B. Rosskastanie)*
- *gefiedert (z. B. Esche)*

Bildquelle: <https://www.waschbaer.de/magazin/wp-content/uploads/2022/11/blattformen-heimischer-baeume.jpg>

Teilaufgabe 6: Testet das Blätter-Ordnungssystem! (Evaluation)

Testet euer Ordnungssystem, indem ihr einige weitere Blätter im Wald sucht. Könnt ihr die neuen Blätter eurem Ordnungssystem einer passenden Kategorie zuteilen? Ergänzt, wenn nötig mit weiteren Kategorien.

Teilaufgabe 7: Zum weiterdenken...(Evaluation)

Stell dir vor, du würdest alle deine gesammelten Informationen über die Blätter des Waldes an einen Computer übergeben. Welche Aussagen könnte der Computer nun treffen? Was hätte der Computer dank deiner Forschung im Wald dazugelernt?

Mögliche Erkenntnisse:

- *Welche Baumarten in einem Wald vorkommen können.*
- *Wie gross die Bäume des Waldes sind (grosse Bäume haben tendenziell grössere Blätter)*
- *Evtl. welche Baumarten in welchem Teil des Waldes vermehrt vorkommen*
- *Welche Jahreszeit gerade vorherrscht*
- *Welche Formen, Farben, Grössen Baum-Blätter haben können.*

Diskutiert mit der Klasse, reichen eure gesammelten Informationen aus, damit der Computer alles weiss, was es über Baum-Blätter zu wissen gibt?

Welche weiteren Informationen fehlen dem Computer noch, damit er ein ganzheitliches <Verständnis> von Baum-Blättern hat?

Teilaufgabe 8: Über die Natur nachdenken und diskutieren

In den Teilaufgaben 2 bis 7 hast du dich intensiv damit beschäftigt, Regeln und Muster in der Natur zu erkennen. Was sagt das über die Natur aus? Diskutiert eine oder mehrere der nachfolgenden Fragen in der Klasse:

- Welchen Gesetzen folgt die Natur?
- Weshalb sehen sich in der Natur so viele Dinge ähnlich?
- Hat die Natur eine Art von Ordnung oder ist alles zufällig?

Anhang D3: Welche Materialien leiten Strom?

Welche Materialien leiten Strom? NMG.5.2.1e

Lernziele

- Ich experimentiere, welche Materialien Strom leiten und welche nicht.
- Ich treffe klare Aussagen über meine Forschungsergebnisse und erkenne Zusammenhänge.
- Ich formuliere auf kurze und klare Weise unter welchen Umständen Strom fließt und unter welchen nicht.

Forscherinnen und Forscher benutzen zur Dokumentation ihrer Experimente oft auch Computer. Damit die Kommunikation zwischen dem Computer und der forschenden Person gut gelingt, müssen die Forschungserkenntnisse möglichst übersichtlich und eindeutig notiert werden.

In diesem Experiment findest du heraus, welche Materialien Strom leiten. Du hältst deine Erkenntnisse so fest, dass sie ein Computer herauslesen könnte, und du formulierst die Ergebnisse kurz und klar als Pseudocode.

Teilaufgabe 1: Welche Materialien leiten Strom? (Abstraktion)

Erstellt zu zweit eine Übersichtstabelle, in der ihr genau dokumentiert, welche Materialien Strom leiten und welche nicht.

	<i>Leitet Strom? (JA / NEIN)</i>	<i>Weitere Beobachtungen und Notizen</i>
<i>Wasser</i>		
<i>Holz</i>		
<i>Kohle</i>		
<i>Luft</i>		
<i>Kupfer</i>		
<i>Aluminium</i>		
<i>Eisen</i>		
<i>Glas</i>		
<i>Gummi</i>		
<i>Plastik</i>		

Teilaufgabe 2: Kommentiere deine Ergebnisse (Mustererkennung)

Studiere deine Tabelle aus Aufgabe 1. Welche Muster erkennst du? Welche Materialien sind gute Stromleiter? Welche sind Nichtleiter, bzw. Isolatoren? Tausche deine Erkenntnisse mit anderen Kindern aus!

Mögliche Erkenntnisse:

- *Alle Metalle leiten*
- *Holz leitet NICHT, verbranntes Holz (Kohle) leitet jedoch*
- *Gummi und Plastik leiten nicht, es handelt sich um Isolatoren, deshalb dienen sie als Hülle, bzw. Ummantelung für Stromkabel*

Teilaufgabe 3: Deine Erkenntnisse als Pseudocode (algorithmisches Denken)

Formuliert eure Forschungserkenntnisse in Form von Pseudocode. Pseudocode ist eine kurze, detaillierte und eindeutige Art, um Informationen und Anweisungen zu notieren. Pseudocode und Programmiersprachen für den Computer sind ähnlich aufgebaut. Pseudocode kann aber nur von Menschen gelesen werden. Verwende in deinem Pseudocode die Verbindungswörter, WENN, DANN, UND, ODER, SOLANGE BIS oder ANSONSTEN.

Beachte dazu das Beispiel:

Beispiel

WENN ich in der Nacht aufwache, DANN schaue ich auf die Uhr.

WENN es 7 Uhr oder später ist UND ein Werktag ist, DANN stehe ich auf.

ANSONSTEN schlafe ich weiter

SOLANGE BIS die Sonne mir ins Gesicht scheint.

Möglicher Pseudocode:

- *WENN Kupfer in den Stromkreis integriert wird, DANN leuchtet die LED-Lampe.*
- *WENN Kupfer UND Aluminium in den Stromkreis integriert wird, DANN leuchtet die LED-Lampe.*
- *WENN Holz in den Stromkreis integriert wird, DANN leuchtet die LED-Lampe nicht.*
- *usw.*

Anhang D4: Schokolade

Schokolade NMG.6.3.d & e

Lernziele

- Ich verarbeite unterschiedliche Medien, welche die Kakaofrucht beschreiben und fasse die wichtigsten Informationen zusammen.
- Ich vergleiche meinen Alltag mit dem Alltag eines Kindes, das auf einer Kakaopflanzung arbeitet.
- Ich erstelle ein systematisches Ablaufmodell, das die wichtigsten Produktionsschritte der Kakaoproduktion beinhaltet.

Die nachfolgenden Aufgaben geben Einblick in den Aufbau der Kakaofrucht, die Arbeitsbedingungen auf Kakopflanzungen und den Produktionsprozess der Schokolade.

Teilaufgabe 1: Die Kakaofrucht (Abstraktion)

Lies den untenstehenden Text zur Kakaofrucht und markiere wichtige Stichworte.

Zusatz: Ergänzend kannst du dir danach noch das folgende Video zur Kakaofrucht anschauen:
<https://youtu.be/KS2i4SzKPbY>

Kakaofrucht

Die Kakaofrucht ist etwa 10 bis 32 Zentimeter lang und zwischen 300 und 1'000 Gramm schwer. Je nach Sorte haben Kakaofrüchte eine gelbe, rote oder violette Färbung. In einer Kakaofrucht befinden sich etwa 20 bis 60 Kakaobohnen, die in ein weißes Fruchtmus (Pulpa) eingebettet sind. Während die Kakaobohnen von Natur aus eher ungenießbar sind, kann das Fruchtmus problemlos gegessen werden. Es hat einen etwas süßlichen Geschmack. In einigen Kakaoanbauländern dient das Fruchtmus zudem zur Herstellung eines Getränks. Die Fruchtschale wird in der Regel auch verwendet, beispielsweise als Düngemittel, Viehfutter oder zur Herstellung von Seife.

Quelle: https://www.lindt-home-of-chocolate.com/wp-content/uploads/2022/05/220531_Leitfaden-fuer-Lehrpersonen.pdf

Erstelle nun eine Zeichnung der Kakaofrucht und notiere einige passende Informationen dazu, die du im Text oder im Video gelernt hast.

Mögliche Stichworte:

- 10 bis 32 Zentimeter
- 300 und 1'000
- gelbe, rote oder violette Färbung
- 20 bis 60 Kakaobohnen
- weißes Fruchtmus (Pulpa)
- Fruchtmus essbar (süßlich), Getränk
- Fruchtschale: Düngemittel, Viehfutter, Herstellung von Seife

Teilaufgabe 2: Die Arbeit auf einer Kakaoplantage (Mustererkennung)

Lies den Text «Fantasiereise auf einer Kakaoplantage», dort erfährst du auch mehr über das Mädchen Joelma und ihr Leben.

Vergleiche deinen Alltag und dein Leben mit Joelmas Leben. Erstelle dazu eine einfache Gegenüberstellung. Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede stellst du fest?

Aspekte die vergleicht werden können:

- *Tagesbeginn (Uhrzeit)*
- *Weg zur Plantage / Schulweg*
- *Wohlstand*
- *Arbeit vs. Schule*
- *Gemütszustand*
- *Arbeit in der prallen Sonne vs. Witterungssichere Umgebung im Schulzimmer*
- *Wahrung der Kinderrechte*

Zusatzaufgabe 2.1: Dein Tagesablauf (algorithmisches Denken)

Stelle nun deinen eigenen Tagesablauf anhand einer Skizze oder eines Ablaufdiagrammes dar.

Teilaufgabe 3: Wie wird Schokolade produziert? (Algorithmisches Denken)

Veranschauliche den Produktionsprozess der Schokolade mit einer Skizze, einem Ablaufdiagramm oder mit Bildern, die du in der richtigen Reihenfolge aufklebst. Kommentiere bei jedem Produktionsschritt, was dort geschieht und welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit der nachfolgende Produktionsschritt erfolgen kann.

Wichtige Produktionsschritte in der Schokoladenproduktion:

1. Ernte, 2. Transport, 3. Rösten, 4. Zerkleinern, 5. Pressen, 6. Mischen, 7. conchieren, 8. giessen

Anhang D5: Die Entwicklung eines Schmetterlings

Die Entwicklung eines Schmetterlings NMG.2.3

Lernziele

- Ich kann das Sortiernetzwerk auf unterschiedliche Inhalte anwenden und den Sortierablauf einem anderen Kind erklären.
- Ich stelle den Entwicklungszyklus des Schmetterlings systematisch dar.

Einstiegsaufgabe – geleitet durch die Lehrperson: Den Entwicklungszyklus eines Schmetterlings sortieren (Zerlegung, algorithmisches Denken)

Die Lehrperson unterteilt die Klasse so auf, dass in jeder Gruppe sechs Kinder sind. Pro Gruppe erhält jedes Kind ein anderes Bild aus dem Entwicklungszyklus eines Schmetterlings.

Quelle: csunplugged.org - [https://www.csunplugged.org/static/resources/de/sorting-network-cards/Sortiernetzwerkarten%20\(Schmetterlingslebenszyklus%20-%20a4\).pdf](https://www.csunplugged.org/static/resources/de/sorting-network-cards/Sortiernetzwerkarten%20(Schmetterlingslebenszyklus%20-%20a4).pdf)

Nun beginnt das Sortieren:

1. Die Lernenden stellen sich auf die Startmarkierung eines Sortierfeldes. Dieses kann im Vorfeld mit Kreide auf dem Pausenplatz eingezeichnet werden oder in der Turnhalle anhand von Seilen und Pylonen aufgestellt werden.
2. Die Kinder laufen den Sortier-Parcours ab. An jedem Zwischenhalt vergleichen zwei Gruppenmitglieder ihre Abbildungen miteinander. Das Kind mit der Abbildung, auf welcher der Schmetterling weiter entwickelt ist, nimmt nun den fettmarkierten Weg rechts. Das andere folgt der linken Markierung zum nächsten Zwischenhalt.
3. Letztlich stehen alle Kinder am anderen Ende des Sortier-Parcours in einem grünen Kreis. Dort wird dann überprüft, ob der Entwicklungszyklus von den Lernenden korrekt sortiert wurde.
4. Um den abstrakten Aufbau dieses Sortiernetzwerkes noch besser aufzuzeigen, können nach demselben Schema auch andere Elemente sortiert werden, wie beispielsweise Zahlen oder Buchstaben nach ihrer Position im Alphabet.

 Sortiernetzwerk - csunplugged.org

Quelle: csunplugged.org - [https://www.csunplugged.org/static/resources/de/sorting-network/Sortiernetzwerk%20\(Einfache%20Zahlen%20\(1-stellig\)%20-%20a4\).pdf](https://www.csunplugged.org/static/resources/de/sorting-network/Sortiernetzwerk%20(Einfache%20Zahlen%20(1-stellig)%20-%20a4).pdf)

Teilaufgabe 1: Der Entwicklungszyklus des Schmetterlings als Algorithmus (Abstraktion, algorithmisches Denken)

Du hast dich bereits mit der Reihenfolge, in der sich ein Schmetterling entwickelt befasst. Informiere dich jetzt genauer über den Entwicklungszyklus des Schmetterlings und fasse die wichtigsten Entwicklungsstadien in Stichworten oder kurzen Sätzen zusammen.

Erstelle daraufhin eine Skizze, in der alle Entwicklungsstadien der Reihe nach aufgezeichnet sind.

Beide Abläufe beinhalten die Bedingung, dass die Temperatur die Entwicklungsdauer im Kokon beeinflusst (je wärmer die Umgebungstemperatur, desto schneller verläuft die Entwicklung zum Schmetterling).

Anhang D6: Ein Experiment planen, durchführen und reflektieren

Ein Experiment planen, durchführen und reflektieren

NMG-Kompetenzbereich 3; DAH: «Sich die Welt erschliessen»; TTG.2.B.1.4c

Lernziele

- Ich kenne den grundsätzlichen Ablauf eines Experiments und kann diesen beschreiben.
- Ich plane und führe Experimente zum Thema «Rollen» durch.
- Ich halte meine Erkenntnisse zum Thema «Rollen» so fest, dass ich jemandem von meinem Experiment und den Ergebnissen berichten kann.

Forschungsauftrag: Thema «Rollen»

Bringe ein Stück Karton oder eine PET-Flasche zum Rollen. Dein Wagen soll eine möglichst lange Strecke geradeaus zurücklegen.

Experimentiere! Erforsche! Verändere und verbessere dein Fahrzeug!

Teilaufgabe 1: Fragen über Fragen (Zerlegung)

Notiere Fragen, die du für das erfolgreiche Experimentieren beantworten musst. Deine Fragen sollten allgemein formuliert sein, sodass sie auf den oben beschriebenen Forschungsauftrag passen, aber auch allgemein auf andere Experimente anwendbar sind. Tausche dich auch mit anderen aus!

Mögliche Ergebnisse:

- *Was will ich herausfinden? (Fragestellung formulieren)*
- *Welches Ergebnis erwarte ich bei diesem Versuch? (Hypothesen)*
- *Wie und mit welchem Versuch will ich es herausfinden? (Forschungsmethode)*
- *Wo kann ich mein Experiment durchführen?*
- *Welche Werkzeuge, Materialien benötige ich für mein Experiment?*
- *Was nehme ich bei der Durchführung des Versuchs wahr? (Beobachtungen)*
- *Was am Versuch entspricht meiner Vermutung, was nicht? (Rückbezug zur Hypothese)*
- *Was habe ich jetzt herausgefunden oder welche neuen Vermutungen ergeben sich? (Ergebnisse & Fazit)*

Unterteile deine Fragen in drei Kategorien. Entscheide, wann du diese Fragen beantworten musst!

VOR dem Experiment	WÄHREND dem Experiment	NACH dem Experiment
<p><i>Was will ich herausfinden? (Fragestellung formulieren)</i></p> <p><i>Welches Ergebnis erwarte ich bei diesem Versuch? (Hypothesen)</i></p> <p><i>Wie und mit welchem Versuch will ich es herausfinden? (Forschungsmethode)</i></p> <p><i>Wo kann ich mein Experiment durchführen?</i></p> <p><i>Welche Werkzeuge, Materialien benötige ich für mein Experiment?</i></p>	<p><i>Was nehme ich bei der Durchführung des Versuchs wahr? (Beobachtungen)</i></p>	<p><i>Was habe ich jetzt herausgefunden oder welche neue Vermutung ergibt sich nun? (Ergebnisse & Fazit)</i></p>

Beantworte alle Fragen, die du bereits VOR dem Experiment beantworten kannst. Beziehe dich dabei auf den Forschungsauftrag oben.

Teilaufgabe 2: Muster erkennen und Regeln formulieren! (Mustererkennung, algorithmisches Denken)

Führe dein Experiment zum Thema «Rollen» durch und passe dieses leicht an oder wiederhole es einige Male. Bedenke, dass du bei Anpassungen am Experiment pro Durchgang nur immer eine Sache gleichzeitig verändern darfst!

Wie verändert sich das Ergebnis deines Experiments, wenn du dieses mehrfach wiederholst oder wenn du es leicht anpasst? Welche Aspekte verlaufen stets identisch?

Notiere nach jedem Durchgang deine Ergebnisse!

Vergleiche deine Ergebnisse und Suche nach Mustern und Zusammenhängen! Versuche eine Regel zu formulieren. Als Hilfe kannst du die nachfolgenden Textbausteine verwenden.

- Immer WENN _____, DANN _____,
- Immer WENN _____ ODER WENN _____, DANN _____
- Immer WENN _____, DANN _____, SOLANGE BIS _____

Teilaufgabe 3: Ergebnisse zusammenfassen

Fasse deine Forschungsergebnisse zum Thema «Rollen» zusammen, sodass du jemandem in wenigen Worten von deinen Erkenntnissen berichten könntest.

Teilaufgabe 4: Erstelle ein Forschungsprotokoll! (Abstraktion, algorithmisches Denken)

Formuliere allgemeine Handlungsschritte, die du beim Experimentieren befolgst. Notiere der Reihe nach. Du kannst dich dazu an der Tabelle aus Teilaufgabe 1 orientieren.

VOR dem Experiment:

- 1. Fragestellung formulieren*
- 2. Vermutungen formulieren*
- 3. Forschungsmethode*

WÄHREND dem Experiment

- 4. Experiment durchführen*
- 5. Beobachtungen notieren*
- 6. evtl. eine Skizze erstellen*
- 7. Experiment wiederholen oder leicht anpassen*
 - a. Zurück zu Punkt 4: WIEDERHOLUNG des Experiments bis... (keine neuen Ergebnisse mehr eintreten oder bis der definierte Forschungsrahmen erreicht ist)*

NACH dem Experiment

- 8. Forschungsergebnisse zusammenfassen und mit den ursprünglichen Vermutungen vergleichen*
- 9. Forschungsergebnisse präsentieren*
- 10. Weitere Forschungsfelder aufdecken*

Anhang D7: Mit dem Velo im Verkehr

Mit dem Velo im Verkehr

NMG.8.5.g; BS.5.1.1c

Lernziele

- Ich kenne wichtige Aspekte, die mir helfen, dass ich mich mit dem Fahrrad sicher im Verkehr bewegen kann.
- Ich analysiere die verschiedenen Verkehrssignale und kenne deren Bedeutung im Strassenverkehr.
- Ich kann aus Beobachtungen alle wichtigen Massnahmen für das sichere Linksabbiegen entnehmen.
- Ich beherrsche das Linksabbiegen und halte mich dabei genau an mein erstelltes Protokoll.

Teilaufgabe 1: Sicher im Verkehr (Zerlegung)

Welche Themen spielen eine wichtige Rolle, wenn du dich mit deinem Fahrrad sicher durch den Verkehr bewegen möchtest?

Unternimm nach Möglichkeit eine kurze Fahrrad-Tour und mache dir Gedanken zu dieser Frage!

Zähle nachher wichtige Themen auf, die du beachten musst! Erstelle zu jedem Thema eine Wortwolke mit passenden Stichworten.

Vergleiche deine fertigen Wortwolken mit anderen Klassenmitgliedern und diskutiert über Gemeinsamkeiten und Unterschiede!

Mögliche Antworten:

Verkehrskadetten Ampel

Gesetze Schilder

Verkehr: Theoriewissen

Vortrittsregeln
Fahrradweg Strassenmarkierungen
117
118
144

funktionierendes
Vorder- und Rücklicht

intakte Bremsen

Helm

Sattel korrekt
eingestellt

auffällige Bekleidung

Einwandfreie Ausrüstung

Reflektoren
Helm
Sonnenbrille?

Reifenprofil Veloservice
gut gepumpte Reifen

Teilaufgabe 2: Verkehrssignale analysieren (Mustererkennung)

Analysiere die verschiedenen Verkehrssignale und gruppier sie nach unterschiedlichen Kriterien.

Mögliche Gruppierungen:

- *Signalform: rund, dreieckig, viereckig, achteckig (STOP)*
- *Signalfarbe: rot-weiss, blau-weiss, blau-rot-weiss*
- *Die Kombination von Signalform und Signalfarbe geben Aufschluss über die **Signalbedeutung**: Verbot, Gebot, Gefahr, Hinweis, Vortrittssignale*

Teilaufgabe 3: Korrektes Linksabbiegen – Beobachtungsaufgabe (Abstraktion)

Beobachte deine Lehrperson oder den Verkehrspolizisten wie man mit dem Fahrrad korrekt links abbiegt. Alternativ kannst du dir dazu auch ein Erklärvideo anschauen.

Notiere alle wichtigen Schritte, die du bei Linksabbiegen berücksichtigen musst!

Abbiegen nach links ohne Einspurstrecke

Ich blicke zurück, gebe ein deutliches Armzeichen nach links und spure gegen die Strassenmitte ein. Ich beachte das Vortrittsrecht und biege ab, ohne die Kurve zu schneiden. Wenn ich fürchte, überholt zu werden, blicke ich nochmals kurz rückwärts, bevor ich abbiege.

Abbiegen nach links mit Einspurstrecke

Ich blicke zurück, gebe ein deutliches Armzeichen nach links und spure gegen die Mitte der Einspurstrecke. Ich beachte das Vortrittsrecht und biege ab, ohne die Kurve zu schneiden.

Quelle: TCS, <https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/verkehrsregeln/velo-fahren.php>

Teilaufgabe 4: Korrektes Linksabbiegen – Rollenspiel (algorithmisches Denken)

Zeichnet auf dem Pausenplatz eine simple Strasse ein und übt das korrekte Linksabbiegen.

Übe zunächst OHNE Fahrrad und führe den Abbiege-Ablauf zu Fuss durch. Gehe dabei schrittweise alle Punkte sorgfältig durch, die du dir in Teilaufgabe 3 notiert hast!

Beobachte andere Gruppenmitglieder beim Üben und gib ihnen eine Rückmeldung mit Verbesserungsvorschlägen. Wechselt danach auf das Fahrrad und beginnt die Übung von vorn.

Quelle: TCS, <https://www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/verkehrsregeln/velo-fahren.php>

Anhang D8: Das Leben im Wald

Das Leben im Wald NMG.2.1.e

Lernziele

- Ich zähle einige Beutetiere des Wolfes auf und beschreibe, wovon diese Beutetiere sich wiederum ernähren.
- Ich stelle das Ökosystem des Waldes anhand einer Nahrungspyramide dar.
- Ich vergleiche einzelne Veränderungen der Waldfauna miteinander und erkenne Muster und Zusammenhänge dahinter.
- Ich formuliere kurz und klar wie sich das Leben im Wald verändert, wenn der Wolf in diesen Lebensraum einzieht.

Im Wald wimmelt es von Lebewesen. Eines davon ist der Wolf. Er lebt in vielen Wäldern Europas. Dort ernährt es sich von unterschiedlichen Waldtieren. Auch in der Schweiz gibt es seit einigen Jahren wieder Wölfe.

Wie verändert sich das Leben im Wald, wenn ein Wolf in diesen Lebensraum einzieht?

Teilaufgabe 1: Der Wolf und seine Beute (Zerlegung)

Notiere mindestens drei Waldtiere, von denen sich der Wolf ernährt. Erstelle dazu eine Skizze oder ein Mindmap. Beachte dazu das Beispiel zum Fuchs.

Beispiel

Nimm nun eines der Beutetiere des Wolfes und notiere ebenfalls, wovon es sich ernährt. Beachte dazu das Beispiel zum Frosch.

Beispiel

Erstelle auch zu den beiden anderen Beutetieren des Wolfes je eine Skizze oder ein Mindmap.

Betrachte danach deine Notizen und diskutiere mit Klassenmitgliedern, wie sich das Leben der einiger Tiere verändert, wenn der Wolf hinzukommt?

Welche Tiere haben einen **Vorteil**, wenn der Wolf hinzukommt? Welche Tiere haben einen **Nachteil**, wenn der Wolf hinzukommt?

Teilaufgabe 2: Erstellen einer Nahrungspyramide zum Ökosystem Wald (Abstraktion)

Erstelle eine Nahrungspyramide verwende dabei die Ebenen *Produzenten*, *Primärkonsumenten*, *Sekundärkonsumenten* und *Endkonsumenten*.

Nimm danach deine Skizzen oder Mindmaps aus Teilaufgabe 1 zur Hand und ordne die verschiedenen Lebewesen den Ebenen der Pyramide zu. Ergänze die leeren Ebenen mit mindestens zwei Lebewesen. Beachte dazu das Beispiel.

Betrachte deine ausgefüllte Nahrungspyramide und vergleiche deine Ergebnisse mit anderen Klassenmitgliedern.

Teilaufgabe 3: Muster im Ökosystem (Mustererkennung)

Deine Ergebnisse aus den Teilaufgaben 1 und 2 haben dir gezeigt, dass sich das Leben im Wald verändert, wenn der Wolf dort einzieht.

Nimm deine Notizen aus Teilaufgabe 2 und wähle ein anderes Lebewesen darin aus. Was passiert, wenn dein Lebewesen aus dem Wald verschwindet?

Als Hilfsmittel darfst du wieder eine Skizze, Mindmaps oder eine Nahrungspyramide erstellen.

Vergleiche deine neuen Ergebnisse aus Teilaufgabe 3 mit deinen Ergebnissen aus Teilaufgabe 1 und 2. Welche Muster erkennst du? Welche Folgen entstehen, wenn ein Tier aus dem Ökosystem Wald entfernt wird?

Mögliche Erkenntnis: Es ist egal welches Tier hinzugefügt oder entfernt wird. Die Auswirkungen auf das Ökosystem des Waldes sind stets tiefgreifend.

Teilaufgabe 4: Die Abläufe im Wald beschreiben (algorithmisches Denken)

Formuliere nun Schritt für Schritt was passiert, wenn der Wolf sich neu im Lebensraum Wald einlebt. Verwende dazu die Verbindungswörter, **WENN, DANN, UND, ODER**. Beachte dazu das Beispiel. Schreibe mindestens fünf Sätze.

Beispiel

WENN der Fuchs hinzukommt, **DANN** gibt es weniger Frösche **UND** Mäuse **UND** Feldhasen.

WENN der Fuchs hinzukommt, **DANN** gibt es mehr Produzenten, weil die vielen Frösche **UND** Mäuse **UND** Feldhasen mehr wegfressen.

WENN der Fuchs hinzukommt, dann gibt es weniger Nahrung für die Eule **ODER** die Wildkatze.

WENN es weniger Nahrung für die Eule gibt, **DANN** verschwinden immer mehr Eulen **ODER** die Wildkatze.

Usw.